

Modellprojekt zur Verbesserung der Präventionsinanspruchnahme (PINA)

Evaluationsbericht der wissenschaftlichen Begleitung

Laufzeit:

1. Februar 2020 – 31. Oktober 2024

Leitung der wissenschaftlichen Begleitung: Martin Brünger & Prof. Dr. Karla Spyra

Berichterstattung: Sebastian Bernert, Martin Brünger, Luisa Jung & Dorothea Mößnang

Weitere Mitarbeit: Frederike Basedow, Ann-Julie Binder, Antonia Graf, Lara Sedlacek, Julia Seifried & Dr. Judith Stumm

Projektförderung: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)

Leitung des Modellprojekts: Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

Kooperationspartner: Deutsche Rentenversicherung Bund & Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Danksagung

Wir danken allen studienteilnehmenden Versicherten und Mitarbeitenden der beteiligten Präventionsanbieter und Unternehmen für ihre Unterstützung und Teilnahme an der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts. Weiterhin danken wir allen involvierten Mitarbeitenden der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, Deutschen Rentenversicherung Bund und Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sowie des Instituts für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Charité – Universitätsmedizin Berlin für ihre Unterstützung bei der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojekts. Dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales danken wir für die finanzielle Förderung im Rahmen des Bundesprogramms „Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben – rehapro“.

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft

Charitéplatz 1 | 10117 Berlin

Tel.: +49 30 450 517 155 | Fax: +49 30 450 517 932

E-Mail: rehaforschung@charite.de

Berlin, 30. April 2025

Zitationsvorschlag: Brünger M, Jung L, Mößnang D, Bernert S (2025): Modellprojekt zur Verbesserung der Präventionsinanspruchnahme (PINA). Evaluationsbericht der wissenschaftlichen Begleitung. Charité – Universitätsmedizin Berlin. DOI: [10.5281/zenodo.14046832](https://doi.org/10.5281/zenodo.14046832)

Schlüsselwörter: Prävention, PINA, RV Fit, Deutsche Rentenversicherung

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung.....	3
1 Hintergrund und Ziel.....	6
1.1 Hintergrund	6
1.2 Entwicklung von PINA.....	7
1.3 Modellhafte Erprobung von PINA	11
1.4 Fragstellungen und Ziel der Evaluation	12
2 Methoden	13
2.1 Studiendesign	13
2.2 Befragung von Präventionsteilnehmenden.....	13
2.3 Eingangs- und Abschluss-Assessments.....	16
2.4 Online-Befragung von beteiligten Unternehmen.....	18
2.5 Interviews und Fokusgruppen mit Akteursgruppen.....	19
2.6 Synthese & Analyse von Routinedaten	20
2.7 Monetäre Aufwandsanalyse	21
2.8 Datenschutz, Ethik und Gute Epidemiologische Praxis	21
3 Ergebnisse.....	23
3.1 Befragung von Präventionsteilnehmenden.....	23
3.1.1 Stichprobenbeschreibung	23
3.1.2 Gründe für Beantragung einer Präventionsleistung (t0).....	25
3.1.3 Zufriedenheit mit Präventionsleistung (t1/t2)	28
3.1.4 Subjektiver Erfolg & Umsetzung der Präventionsinhalte im Arbeits-/Privatleben (t2). 31	
3.1.5 Gesundheitszustand und Funktionsfähigkeit im Zeitverlauf (t2, t0-t2)	33
3.1.6 Fazit	36
3.2 Eingangs- und Abschluss-Assessment (PINA-Teilnehmende)	37
3.3 Online-Befragung von beteiligten Unternehmen.....	41
3.4 Interviews und Fokusgruppen mit beteiligten Akteursgruppen	45
3.4.1 Präventionsteilnehmende	45
3.4.2 Unternehmen	52
3.4.3 Präventionsanbieter	58
3.4.4 Rentenversicherungsträger	64
3.4.5 Fazit	70

3.5	Synthese und Analyse von Routinedaten.....	72
3.5.1	Daten/Statistiken der Deutschen Rentenversicherung.....	72
3.5.2	Daten/Statistiken der GesundheitsTicket GmbH	74
3.6	Monetäre Aufwandsanalyse	76
4	Diskussion	77
4.1	Zusammenfassung und Einordnung der Evaluationsergebnisse.....	77
4.2	Stärken und Limitationen der Evaluation.....	79
4.3	Implikationen für die Weiterentwicklung der DRV-Präventionsleistungen	81
4.4	Fazit	87
5	Tabellenverzeichnis	88
6	Abbildungsverzeichnis	89
7	Abkürzungsverzeichnis / Glossar	90
8	Vorträge und Veröffentlichungen zu PINA	91
9	Literatur	92
10	Anhang.....	95

Zusammenfassung

Hintergrund, Entwicklung & Erprobung von PINA

Seit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes im Jahr 2016 stellen Präventionsleistungen eine Pflichtleistung der Deutschen Rentenversicherung (DRV) dar. Diese richten sich gemäß dem Grundsatz "Prävention vor Rehabilitation vor Rente" an Versicherte mit ersten gesundheitlichen Beeinträchtigungen, welche die ausgeübte Beschäftigung gefährden (§ 14 SGB VI). Die Anzahl an Präventionsanträgen und deren Inanspruchnahme lag nach Einführung von Präventionsleistungen im Vergleich zur medizinischen Rehabilitation auf einem niedrigen Niveau. Als Barrieren für die Inanspruchnahme wurden in einem qualitativen Forschungsprojekt der Charité u.a. mangelnde Bekanntheit und eine für manche Personengruppen zu unflexible Organisation und Ausgestaltung der DRV-Präventionsleistungen sowie Vorbehalte auf Seiten der Unternehmen hinsichtlich der Freistellung ihrer Beschäftigten identifiziert.

Das Modellprojekt zur Steigerung der Präventionsinanspruchnahme (PINA) verfolgte daher das Ziel, die Inanspruchnahme von Präventionsleistungen in Berlin und Brandenburg zu erhöhen. Zu diesem Zweck wurde in Ergänzung zu RV Fit das ambulante, wohn- bzw. arbeitsortnahe, individualisierte und flexibilisierte Präventionsangebot PINA durch die DRV Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit der DRV Bund und DRV Knappschaft-Bahn-See konzipiert und modellhaft erprobt sowie wissenschaftlich durch das Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Charité – Universitätsmedizin Berlin evaluiert. Das Modellprojekt ist Teil des Bundesprogramms rehapro, welches vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf Beschluss des Deutschen Bundestages gefördert wurde.

PINA zeichnet sich u.a. durch folgende Besonderheiten aus: Die Gesamtdauer der Präventionsleistung wurde verkürzt auf ca. 12 Wochen. Die Anzahl an Vollzeittagen mit Freistellungsanspruch wurde auf drei einzelne Tage im Abstand von je ca. 6 Wochen reduziert (Starttag, Pushertag, Auffrischungstag). Alle weiteren Bausteine von PINA können alltags- bzw. berufsbegleitend in Anspruch genommen werden. Hierzu gehören die individuelle Bedarfsidentifikation auf Basis eines ärztlichen Check-Ups und eines Eingangs-Assessments sowie ein Eingangscoaching zu Beginn der Prävention. Die Präventionsleistung wird durch ein Abschluss-Assessment und ein Abschlusscoaching beendet.

Zentrale Rolle in PINA übernehmen sog. Präventionscoaches. Eine Person begleitet die PINA-Teilnehmenden über den gesamten Präventionszeitraum und betreut diese in den beiden Einzelcoachings individuell. Die Eins-zu-Eins-Coachings dienen der Findung eines selbstbestimmten und bedarfsorientierten Präventionsziels und von dazugehörigen Umsetzungsschritten, dem Motivationserhalt (telefonische Begleitung in der Eigenaktivitätsphase) sowie der Förderung der Integration des gelernten gesundheitsförderlichen Verhaltens in den persönlichen und beruflichen Alltag.

Daneben verfügten die PINA-Teilnehmenden über ein persönliches Präventionsbudget in Höhe von 250 €. Dieses Präventionsbudget konnte in Form eines Gutscheins über die Plattform GesundheitsTicket, welche ein Portfolio an mehreren Hundert Präventionskursanbietern in Berlin und Brandenburg bietet, zur Inanspruchnahme von qualitätsgesicherten Präventionskursen in der Eigenaktivitätsphase genutzt werden. Die Arbeitgeber erhielten als Teilkompensation des Beschäftigungsausfalls bei gesetzlich vorgesehener Entgeltzahlung und als Incentive für die Teilnahme ihrer Beschäftigten eine Arbeitgeberausgleichszahlung in Höhe von 100 € je Freistellungstag, insgesamt von bis zu 300 € je Person.

PINA gliedert sich in mehrere Programmvarianten auf:

Das Angebot *BUSINESS* richtet sich an Unternehmen und deren Beschäftigten. Hier nehmen 12-15 Beschäftigte eines Unternehmens gemeinschaftlich an PINA teil. Zudem finden die drei Vollzeittage nach Möglichkeit aufsuchend in Räumlichkeiten des Unternehmens statt. Unternehmen können nach erfolgreichem Abschluss einer *BUSINESS*-Beschäftigtengruppe ein Gütesiegel Prävention für die Außendarstellung des Unternehmens durch die Deutsche Rentenversicherung verliehen bekommen.

Das Angebot *DO IT YOURSELF* richtet sich an individuelle Versicherte, insbesondere Beschäftigte von kleineren und mittleren Unternehmen. Daneben wurde *DO IT YOURSELF-ONLINE* konzipiert, welches bis auf den ärztlichen Check-Up ausschließlich digital stattfindet und daher besonders Versicherte ansprechen kann, denen eine Teilnahme an Präventionsangeboten in Präsenz nicht möglich ist.

Ziel der Evaluation

Ziel des Modellprojekts PINA war es, die Inanspruchnahme von Präventionsleistungen in Berlin und Brandenburg auf 1.200 Anträge im Erprobungszeitraum zu steigern (RV Fit und PINA gemeinsam).

Die wissenschaftliche Begleitung hatte zur Aufgabe, die Erreichung dieser Zielsetzung zu prüfen und darüber hinaus die PINA-Präventionsangebote umfassend aus Sicht von Präventionsteilnehmenden, Präventionsanbietern, beteiligten Unternehmen und Rentenversicherungsträgern zu evaluieren.

Methoden

Das Modellprojekt wurde mittels Multi-Methods-Ansatz evaluiert und beinhaltete folgende Studienmodule:

1. Schriftliche, strukturierte Befragung von Präventionsteilnehmenden vor, während und nach der Präventionsleistung
2. Eingangs- und Abschluss-Assessments zu Beginn und Ende der Präventionsleistung
3. Strukturierte Online-Befragung von an PINA beteiligten Unternehmen
4. Leitfadengestützte Interviews und Gruppendiskussionen mit Präventionsteilnehmenden, Präventionsanbietern, Unternehmen und Rentensicherungsträgern
5. Synthese und Analyse von Routinestatistiken zu Präventionsleistungen
6. (Monetäre) Aufwandsanalyse aus Sicht der Rentenversicherungsträger

Ergebnisse

Im 24-monatigen Erprobungszeitraum wurden gemäß den vorliegenden Statistiken 3.504 Bewilligungen von DRV-Präventionsleistungen bei Versicherten mit Wohnort in Berlin oder Brandenburg durch die drei beteiligten Rentenversicherungsträgern ausgesprochen, hiervon 668 für *BUSINESS*, 259 für *DO IT YOURSELF* (DIY), 29 für *DO IT YOURSELF-ONLINE* (DIY-O) und 2.548 für RV Fit. Dies stellt eine erhebliche Steigerung gegenüber 400 bis 450 Anträgen im Referenzjahr 2019 dar und übertrifft die für den Erprobungszeitraum anvisierte Zielgröße deutlich. Die Abschlussquote betrug 75 % bei PINA gegenüber 63 % bei RV Fit (RV Fit-Quote basierend auf Daten einer DRV). Die mittleren Kosten je Präventionsleistung lagen für *BUSINESS* bei 974 €, für *DO IT YOURSELF* bei 833 € und für RV Fit bei 885 €.

Die Wirksamkeit von PINA wurde gemäß Analysen der Präventionsteilnehmenden-Befragung, der Eingangs- und Abschluss-Assessments und der geführten Interviews durch die Beteiligten als insgesamt

hoch eingeschätzt. Für nahezu alle Präventionsbereiche zeigten sich Verbesserungen am Präventionsende gegenüber dem Präventionsbeginn, hierunter bei körperlicher Aktivität im Alltag, bei Kräftigung der Muskulatur, beim Ernährungsverhalten und bei der Entspannungsfähigkeit. Der Großteil der Präventionsteilnehmenden setzte die während PINA erlernten Inhalte bzw. Verhaltensweisen sowohl im beruflichen als auch privaten Alltag zumindest teilweise um. Die Ergebnisse der Präventionsteilnehmenden-Befragung deuten darauf hin, dass PINA und RV Fit in etwa eine vergleichbare Wirksamkeit aus Sicht der Präventionsteilnehmenden haben dürften.

Ebenso fiel die Zufriedenheit mit den PINA-Präventionsangeboten und deren einzelnen Bausteinen aus Sicht aller Beteiligten insgesamt hoch aus. Der Großteil der Teilnehmenden würde das Angebot erneut wählen. Geschätzt wurden auch die Individualität und Flexibilität der PINA-Angebote, die stärkere Wohn- und Arbeitsortnähe, die Präventionscoaches mit Begleitung der Teilnehmenden über den gesamten Präventionszeitraum sowie die Assessments zu Beginn und Ende der Präventionsleistung. Besonders positiv aufgenommen wurde die Arbeitgeberausgleichszahlung als (Teil-)Ausgleich für die Freistellung der Beschäftigten.

Das Angebot BUSINESS erhielt eine besonders gute Bewertung sowohl durch die Teilnehmenden selbst als auch durch die beteiligten Unternehmen und Präventionsanbieter. Positiv bewertet wurden u.a. der verstärkte Einbezug von Unternehmen mit einer Steigerung der Inanspruchnahme von Präventionsleistungen durch die Beschäftigten, das Gruppensetting von Beschäftigten und das aufsuchende Angebot von PINA im Unternehmen vor Ort.

Diskussion und Schlussfolgerungen

Die drei modellhaften PINA-Präventionsangebote BUSINESS, DO IT YOURSELF und DO IT YOURSELF-ONLINE wurden durch die Rentenversicherungsträger konzipiert und während eines 24-monatigen Zeitraums bei sechs Präventionsanbietern in Berlin und Brandenburg erfolgreich implementiert und erprobt. Das primäre Ziel des Modellprojekts – die Steigerung von Anträgen, Bewilligungen und Inanspruchnahme von DRV-Präventionsleistungen in Berlin und Brandenburg – konnte erreicht und sogar deutlich übertroffen werden.

Als Erfolgsfaktoren von PINA wurden insbesondere die Aspekte Individualisierung (u.a. Einzelcoachings, individuelle Präventionszielsetzung, freie, bedarfs- und interessenorientierte Wahl von Präventionskursen in der Eigenaktivitätsphase), Flexibilisierung (u.a. drei einzelne Vollzeittage anstatt längerer Vollzeitphasen wie in RV Fit, frei wählbare Präventionskurse), eine stärkere Sozialraum-Orientierung von PINA durch bessere Verankerung im wohn- bzw. arbeitsortnahen Umfeld (u.a. durch Erhöhung der Anzahl der Präventionsanbieter, das große Portfolio an Präventionskursanbietern in der Eigenaktivitätsphase und das aufsuchende Angebot in der Programmvariante BUSINESS), die größere Incentivierung von Unternehmen (u.a. Arbeitgeberausgleichszahlungen, Gütesiegel Prävention in BUSINESS) und das Setting Betrieb (u.a. innerbetriebliche Bewerbung von PINA, aufsuchendes Angebot mit größtmöglicher Vereinbarkeit von Teilnahme an Präventionsleistung und Bildung von Beschäftigtenpräventionsgruppen in BUSINESS mit positiver Gruppendynamik unter Beschäftigten) identifiziert.

Damit könnten die PINA-Präventionsangebote zukünftig ganz oder in Teilkomponenten als Regelleistung angeboten werden und somit weitere Zielgruppen für die Prävention der DRV erschließen.

1 Hintergrund und Ziel

1.1 Hintergrund

Präventionsleistungen stellen seit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes 2016 eine Pflichtleistung der Deutschen Rentenversicherung (DRV) dar und richten sich an Versicherte mit ersten gesundheitlichen Beeinträchtigungen, welche die ausgeübte Beschäftigung gefährden. Die DRV-Präventionsleistungen sind in § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB VI gesetzlich verankert und folgen dem Grundsatz Prävention vor Rehabilitation vor Rente. Ihre besondere Relevanz ergibt sich insbesondere aus den Auswirkungen des demografischen Wandels (u.a. Fachkräftemangel, Alterung der Belegschaften, Zunahme von Beschäftigten mit chronischen Erkrankungen sowie Funktions- und Teilhabebeeinträchtigungen). Frühzeitige medizinische und multiprofessionelle Interventionen bei verhaltens- bzw. lebensstilbedingten Gesundheitsbeeinträchtigungen können positive Auswirkungen auf die Gesundheit und damit auch auf die Beschäftigungsfähigkeit haben. Hierzu können DRV-Präventionsleistungen einen Beitrag leisten.

Die multimodalen Präventionsleistungen der DRV adressieren im Gegensatz zu Präventionskursen der gesetzlichen Krankenkassen mehrere Präventionsfelder wie Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung und zielen auf die Stärkung der persönlichen Ressourcen, u.a. die Förderung von Bewegung und Körperwahrnehmung, den Erwerb von Stress- und Konfliktbewältigungsstrategien am Arbeitsplatz, das Erlernen von Strategien zum Umgang mit körperlicher Belastung und psychischer Anspannung, die Vermittlung von Informationen zur gesundheitsförderlichen Ernährung und die Stärkung von Motivation und Aktivität für eigenverantwortliches und gesundheitsbewusstes Verhalten (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2020).

Die DRV-Präventionsleistungen firmieren seit dem Jahr 2020 unter dem Namen „RV Fit“ und können online unter www.rv-fit.de eigenständig durch die Versicherten beantragt werden. Ebenfalls seit 2020 ist kein ärztlicher Befundbericht mehr für die Beantragung erforderlich. Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen sind in § 11 SGB VI beschrieben. So besteht u.a. Anspruch, wenn in den vergangenen 24 Monaten zumindest sechs Monate Versicherungsbeiträge geleistet wurden.

RV Fit ist ein Gruppenangebot mit bis zu 15 Personen je Gruppe, dauert im Regelfall etwa sechs Monate und besteht aus vier Phasen (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2020):

1. Die *Startphase* dauert in der Regel drei Tage ganztägig ambulant oder fünf Tage stationär. Hier findet eine Eingangsuntersuchung statt, Präventionsziele werden festgelegt und in der Gruppe werden Kurse und Schulungen aus den Bereichen Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung absolviert.
2. In der folgenden dreimonatigen *Trainingsphase* werden berufsbegleitend ein- bis zweimal pro Woche in der Gruppe Kurse absolviert.
3. Anschließend erfolgt in der *Eigeninitiativphase* über weitere drei Monate die eigenverantwortliche Umsetzung des erlernten Verhaltens im Alltag.
4. In der abschließenden *Auffrischungsphase* wird Bilanz gezogen, und etwaig aufgetretene Probleme während der Präventionsleistung werden adressiert. Diese Phase dauert in der Regel ganztägig ambulant einen Tag oder stationär drei Tage.

Abweichungen im Aufbau und in der Länge der einzelnen Phasen je nach Region und Einrichtung sind möglich. RV Fit ist für die teilnehmenden Versicherten kostenfrei. Für die ganztägige Start- und Auffrischungsphase besteht gesetzlich Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Fahrtkosten zu stationären Phasen werden durch die DRV erstattet. Für ambulante Termine werden pauschal fünf Euro Fahrtkosten pro wahrgenommenen Termin erstattet.

Die Anzahl an DRV-Präventionsleistungen stieg seit Implementation in die Regelversorgung kontinuierlich an, liegt jedoch im Vergleich zur medizinischen Rehabilitation noch auf einem niedrigen Niveau. Im Jahr 2019, in dem das Modellprojekt zur Steigerung der Präventionsinanspruchnahme (PINA) begann, wurden 1.625.158 Anträge auf medizinische Rehabilitation gestellt (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2021). Für Präventionsleistungen waren es 2019 mit 10.558 Anträgen weniger als 1% der Anzahl der Reha-Anträge (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2024a). Im Jahr 2017 wurden gemäß PINA-Projektantrag bei Versicherten aus den Bundesländern Berlin und Brandenburg insgesamt lediglich 96 Präventionsleistungen in Trägerschaft der DRV Berlin-Brandenburg, DRV Bund und DRV Knappschaft-Bahn-See durchgeführt.

Als Barrieren für die Inanspruchnahme von RV Fit wurden in einem qualitativen Forschungsprojekt der Charité, gefördert von der DRV Berlin-Brandenburg, u.a. mangelnde Bekanntheit, teils unzureichende Wohn-/Arbeitsortnähe und eine für manche Personengruppen zu unflexible Organisation und Ausgestaltung von RV Fit sowie Vorbehalte auf Seiten von – insbesondere kleinen und mittleren – Unternehmen hinsichtlich der Freistellung ihrer Beschäftigten identifiziert (Spyra, 2018)

PINA ist ein Modellprojekt des Bundesprogramms rehapro, welches vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) auf Beschluss des Deutschen Bundestages gefördert wurde.

1.2 Entwicklung von PINA

Im Rahmen des Modellprojekts zur Verbesserung der Präventionsinanspruchnahme (PINA) wurde durch die DRV Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit der DRV Bund und der DRV Knappschaft-Bahn-See und in Rückkopplung mit Präventionsanbietern und der Charité das ambulante, wohn- bzw. arbeitsortnahe, individualisierte und flexibilisierte Präventionsangebot PINA konzipiert und modellhaft in Berlin und Brandenburg implementiert. Bei der Entwicklung dieses Angebots wurden die zuvor im genannten qualitativen Forschungsprojekt identifizierten Barrieren adressiert. PINA zeichnet sich aus durch:

- ein niedrighschwelliges, sozialraumorientiertes, zeitlich flexibles Angebot,
- eine stärkere Ausrichtung des Angebots an individuellen Bedarfen,
- eine stärkere Verankerung im betrieblichen Setting und
- eine Arbeitgeberausgleichszahlung als (Teil-)Kompensation für die Freistellung ihrer am Präventionsangebot teilnehmenden Beschäftigten.

Bei PINA handelt es sich um ein rein ambulantes Angebot mit verkürzter Gesamtdauer von circa drei Monaten. Die Anzahl an Vollzeittagen mit Freistellungsanspruch wurde auf drei einzelne Tage

(Starttag, Pushertag, Auffrischungstag) im Abstand von jeweils etwa sechs Wochen verringert, um die Vereinbarkeit mit Beruf und Alltag zu verbessern. Diese drei Tage werden in einer Gruppe von bis zu 15 Personen absolviert. Alle anderen Bausteine von PINA können berufs- bzw. alltagsbegleitend in Anspruch genommen werden (Abbildung 1).

Abbildung 1: PINA: Ablauf und Bausteine

Zu Präventionsbeginn erfolgt eine individuelle Bedarfsidentifikation auf Basis eines ärztlichen Check-Ups und eines Eingangs-Assessments. Mithilfe eines Ampel-Smiley-Systems erhalten die Präventionsteilnehmenden ein direktes Feedback dazu, in welchen Präventionsfeldern Handlungsbedarf besteht (siehe auch Kapitel 2.3).

Eine zentrale Rolle in PINA nehmen sog. Präventionscoaches ein. Diese Person bietet aus einer Hand Begleitung von Beginn bis Ende der Prävention, so dass eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Coach bzw. Coachin und Präventionsteilnehmenden aufgebaut werden kann. Im Regelfall wurde in PINA in der Durchführung im Gegensatz zu RV Fit auf das multiprofessionelle Präventionsteam verzichtet. Stattdessen wurden die drei Vollzeittage modular durch die Präventionscoaches umgesetzt. In einem Einzelcoaching zu Beginn der Prävention werden auf Basis der Informationen aus dem ärztlichen Check-Up, dem Eingangs-Assessment und der persönlichen Einschätzung individuelle Präventionsziele, angemessene Umsetzungsschritte und neigungs- und bedarfsorientierte Präventionskurse durch Teilnehmende selbstbestimmt gefunden und mit Präventionscoach bzw. Präventionscoachin in einem Präventionsplan festgelegt.

In der Eigenaktivitätsphase bieten Präventionscoaches telefonische Beratungen an, um Präventionsteilnehmende bei der Umsetzung des persönlichen Präventionsplans zu unterstützen und das Erreichen des individuellen Präventionsziels zu fördern. Im Einzelcoaching zum Abschluss der Prävention werden auf Basis der Ergebnisse des Abschluss-Assessments durch Abgleich mit dem Eingangs-Assessment vom Beginn und der individuellen Einschätzung der Präventionsteilnehmenden der Erfolg der Präventionsleistung beurteilt sowie über das Präventionsende bestehende Handlungsbedarfe und Motive zum Ausbau und zur Fortführung von gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen identifiziert und adressiert.

Als weitere Besonderheit verfügen die Präventionsteilnehmenden in PINA über ein persönliches Präventionsbudget in Höhe von 250 €. Dieses Budget bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, über die Plattform GesundheitsTicket individuell aus einem Portfolio an qualitätsgeprüften Präventionskursen einen oder mehrere Präventionskurse bedarfsgerecht und interessenorientiert auszuwählen. Diese Präventionskurse werden berufsbegleitend nach Möglichkeit zwischen dem Starttag und dem Auffrischungstag individuell absolviert. Die Plattform GesundheitsTicket bündelt Kurse von mehreren Hundert Kursanbietern in Berlin und Brandenburg und ermöglicht so eine wohn- bzw. arbeitsortnahe Inanspruchnahme von Präventionskursen in Präsenz. Daneben werden auch reine Online-Präventionskurse durch die Plattform vermittelt. Der Screenshot der GesundheitsTicket-Homepage zeigt exemplarisch für das Präventionsfeld Bewegung Präventionskurse im Großraum Berlin an (grüne Marker, Abbildung 2).

Abbildung 2: Screenshot www.GesundheitsTicket.de

Quelle: www.GesundheitsTicket.de, Stand 31.10.2022

Für die drei Vollzeittage erhalten die Unternehmen, welche ihre Mitarbeitenden für die Teilnahme an PINA freistellten, nach Abschluss der Präventionsleistung auf Antrag eine Arbeitgeberausgleichszahlung in Höhe von 100 € je Freistellungstag durch die Deutsche Rentenversicherung, maximal 300 € pro teilnehmender Person. Dies soll den Anreiz insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen erhöhen, ihre Beschäftigten zur Teilnahme an PINA zu ermutigen.

Im Rahmen von PINA wurden drei verschiedene Programmvarianten für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt: BUSINESS, DO IT YOURSELF (DIY) und DO IT YOURSELF ONLINE (DIY-O). Im Grundsatz sind alle drei Programmvarianten analog aufgebaut und folgen dem oben beschriebenen Schema. Spezifika der drei PINA-Präventionsangebote werden im Folgenden beschrieben.

Programmvariante BUSINESS

Die Programmvariante BUSINESS adressiert Unternehmen und deren Beschäftigte. In BUSINESS nimmt eine Beschäftigtengruppe gemeinschaftlich an den drei Vollzeittagen teil. Es handelt sich um ein aufsuchendes Angebot, d.h. die Vollzeittage finden nach Möglichkeit in den Räumlichkeiten der Unternehmen statt. Die Anmeldung der Beschäftigten erfolgt zentral durch eine hierfür verantwortliche Person des Unternehmens, beispielsweise aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement oder der Personalabteilung.

Unternehmen können das Gütesiegel Prävention der DRV Berlin-Brandenburg erhalten, wenn mindestens eine BUSINESS-Gruppe das Präventionsangebot durchlaufen hat. Dieses Gütesiegel kann durch das Unternehmen für die Außendarstellung genutzt werden, beispielsweise für das Recruiting von neuen Mitarbeitenden (Abbildung 3).

Abbildung 3: Gütesiegel Prävention

Quelle: DRV Berlin-Brandenburg

Programmvariante DO IT YOURSELF (DIY)

Zielgruppe der Programmvariante DO IT YOURSELF (DIY) sind individuelle Versicherte insbesondere auch von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU), bei denen z.B. mangels Unternehmensgröße das Angebot BUSINESS nicht wahrgenommen werden kann. Hier setzt sich die Präventionsgruppe aus Beschäftigten unterschiedlicher Unternehmen zusammen. Die drei Vollzeittage finden bei einem Präventionsanbieter statt.

Programmvariante DO IT YOURSELF ONLINE (DIY-O)

Die Programmvariante DO IT YOURSELF ONLINE (DIY-O) ist ein digitales Live-Angebot bei einem zertifizierten Präventionsanbieter. Bis auf den ärztlichen Check-Up, der z.B. in einer Hausarztpraxis erfolgen kann, werden sämtliche PINA-Bausteine digital erbracht. Besonders geeignet ist DIY-O für Personengruppen, die an Präsenzangeboten nicht oder nur schwierig teilnehmen können. Gründe hierfür können beispielsweise unzureichende Präventionsangebotsstrukturen in Wohn- bzw. Arbeitsortnähe, schlechte Anbindung, Schichtarbeit und Care Arbeit sein.

1.3 Modellhafte Erprobung von PINA

Nach Konzeption wurden die PINA-Präventionsangebote modellhaft für einen Zeitraum von 24 Monaten (Antragstellung einer Präventionsleistung zwischen September 2021 und August 2023) in Berlin und Brandenburg erprobt. Hierfür wurden durch die DRV Berlin-Brandenburg neben Einrichtungen, die zuvor bereits RV Fit angeboten hatten, auch Präventionsanbieter neu für PINA gewonnen, die erstmals eine Präventionsleistung der DRV in ihr Leistungsangebot aufnahmen. In Berlin waren die Einrichtungen herzhaut Berlin, ViVental mit mehreren Standorten und die RehaTagesklinik pankow beteiligt, in Brandenburg die KMG Elbtalklinik Bad Wilsnack, das Reha-Zentrum Teltow und das Sport-Gesundheitszentrum Frankfurt/Oder. Nicht alle Präventionsanbieter waren über den gesamten Erprobungszeitraum in PINA involviert. Einige Anbieter boten sowohl DIY als auch BUSINESS an, andere konzentrierten sich auf eines der beiden Varianten. Daneben boten zu Beginn der Erprobung das Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZAR) Berlin-Mitte und GOREHA mit der Plattform Caspar Health die Programmvariante DIY-O an. Die GesundheitsTicket GmbH entwickelte eine eigene Landing-Homepage für die Nutzung der persönlichen Präventionsbudgets, um gezielt PINA-Teilnehmenden das für sie geeignete Portfolio an Präventionskursen für die Eigenaktivitätsphase anbieten zu können.

Zielgruppe von PINA waren Versicherte der drei Rentenversicherungsträger DRV Berlin-Brandenburg, DRV Bund und DRV Knappschaft-Bahn-See mit Wohnort in Berlin oder Brandenburg, daneben Unternehmen in diesen beiden Bundesländern.

Die Bewerbung der PINA-Angebote durch die DRV fand auf unterschiedlichen Wegen statt. Hierzu gehörten Flyer (Abbildung 4), eine Homepage (www.driv-berlin-brandenburg.de/PINA, mittlerweile off-

Abbildung 4: Flyer der PINA-Programmvarianten BUSINESS und DO IT YOURSELF (ONLINE)

Quelle: DRV Berlin-Brandenburg

ine), gezielte postalische Kontaktierung von Versicherten in Umgebung der Präventionsanbieter (DIY) bzw. in ausgewählten Regionen (DIY-O), die Vernetzung mit relevanten Stakeholdern (Krankenversicherungen, Unternehmensverbände, ärztlichen Verbände etc.), die Einbindung des DRV-Firmenservice in die Kontaktierung von Unternehmen, Artikel in Zeitschriften (u.a. Huthmann, 2022) sowie Präsentationen bei Unternehmen bzw. Unternehmenstagungen und ähnlichen Veranstaltungen. Teilweise bewarben zusätzlich die Präventionsanbieter die von ihnen angebotenen PINA-Präventionsleistungen aktiv über ihre eigenen Kanäle.

1.4 Fragstellungen und Ziel der Evaluation

Das rehapro-Modellprojekt zur Steigerung der Präventionsinanspruchnahme (PINA) hatte sich zum Ziel gesetzt, die Inanspruchnahme von Präventionsleistungen in Berlin und Brandenburg zu steigern. Gemäß Antragstellung war es das Ziel, die Anträge auf Präventionsleistungen von 300 im Jahr des Projektstarts 2019 auf 1.200 Anträge kumuliert in den beiden Erprobungsjahren (400 + 800, RV Fit und PINA gemeinsam) zu steigern. Zudem wurde im Projektantrag postuliert, dass im Erprobungszeitraum mindestens 800 Präventionsleistungen angetreten und abgeschlossen werden, hierunter zumindest 400 PINA-Präventionsleistungen.

Die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojektes hatte die Aufgabe, die Erreichung dieser Zielsetzung zu prüfen und darüber hinaus die PINA-Präventionsangebote umfassend aus Sicht der Präventionsteilnehmenden, der Präventionsanbieter, der beteiligten Unternehmen und der Rentenversicherungsträger zu evaluieren.

Konkret wurden folgende Fragestellungen untersucht:

- Entwicklung der Anträge, Bewilligungen und abgeschlossenen Präventionsleistungen im Projektverlauf
- Gründe für die Beantragung einer Präventionsleistung
- Zufriedenheit mit PINA
- Subjektive Wirksamkeit von PINA
- Subjektive Veränderung des Gesundheitszustandes, der Funktionsfähigkeit und der Erwerbsfähigkeit während der Präventionsleistung
- Monetärer Aufwand für die Präventionsleistungen aus Sicht der Rentenversicherungsträger

Einige Fragestellungen wurden bei mehreren Akteuren und mithilfe unterschiedlicher Erhebungsmethoden bzw. Datenquellen erfasst, teils vergleichend von RV Fit und PINA. Andere Fragestellungen fokussieren auf eine Methode und eine Akteursgruppe. Detaillierte Informationen hierzu finden sich im folgenden Kapitel.

2 Methoden

2.1 Studiendesign

Die Evaluation von PINA folgt einem Multi-Methods-Ansatz und besteht aus mehreren Studienmodulen:

1. Schriftliche, strukturierte Befragung von Präventions-Teilnehmenden vor, während und nach der Präventionsleistung (Teilnehmende von PINA und RV Fit)
2. Eingangs- und Abschluss-Assessments zu Beginn und Ende der Präventionsleistung (PINA-Teilnehmende)
3. Strukturierte Online-Befragung von Unternehmen, die Arbeitgeberausgleichszahlungen für die Teilnahme ihrer Beschäftigten an PINA erhielten
4. Leitfadengestützte Interviews und Gruppendiskussionen mit Präventionsteilnehmenden, Präventionsanbietern, Unternehmen und Rentensicherungsträgern mit nachfolgender inhaltsanalytischer Auswertung
5. Synthese und Analyse von Routinestatistiken zu Präventionsleistungen
6. (Monetäre) Aufwandsanalyse aus Sicht der Rentenversicherungsträger

Diese Studienmodule werden im Folgenden näher beschrieben.

2.2 Befragung von Präventionsteilnehmenden

Die Evaluation der DRV-Präventionsleistungen erfolgte mithilfe einer Vollerhebung bei allen Teilnehmenden an DRV-Präventionsleistungen im Erprobungszeitraum 9/2021 bis 8/2023 (Zeitraum bezogen auf die Antragstellung) mit Wohnort in Berlin und Brandenburg. Es wurden sowohl RV Fit-Teilnehmende als auch Teilnehmende an den PINA-Programmvarianten BUSINESS, und DO IT YOURSELF (DIY) bzw. DO IT YOURSELF-Online (DIY-O) berücksichtigt.

Tabelle 1 zeigt die Ein- und Ausschlusskriterien für die schriftliche Befragung der Präventionsteilnehmenden.

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien für die Studienteilnahme

Einschlusskriterien	Ausschlusskriterien
<ul style="list-style-type: none"> • Bewilligung einer Präventionsleistung der Deutschen Rentenversicherung (DRV) im 2-jährigen Erprobungszeitraum (Antragstellung 9/2021-8/2023) • Versichert bei DRV Berlin-Brandenburg, DRV Bund oder DRV Knappschaft-Bahn-See • Wohnort in Berlin oder Brandenburg • Alter 18-66 Jahre bei Bewilligung 	<ul style="list-style-type: none"> • Antrag auf Alters- oder Erwerbsminderungsrente gestellt oder Erhalt einer Rente

Befragungsdesign und -zeitpunkte

Es wurde eine postalische, standardisierte Befragung der Präventionsteilnehmenden entwickelt, durchgeführt und ausgewertet. Die Fragebögen wurden mit der Befragungssoftware evasys erstellt und als Papierfragebogen durch die beteiligten Rentenversicherungsträger postalisch verschickt. Die Verwendung dieser Spezialsoftware ermöglichte das Scannen der eingehenden Fragebögen und teil-automatisierte Einlesen der Angaben im Fragebogen mit anschließendem Export in eine Datenbank. Es erfolgte eine manuelle Validierung der eingelesenen Daten.

Die Befragung der Präventionsteilnehmenden fand zu drei Zeitpunkten im Ablauf der Präventionsmaßnahme vor, während und nach der Präventionsleistung statt. Den ersten Fragebogen (t0) erhielten die Präventionsteilnehmenden mit dem Bewilligungsbescheid der Präventionsleistung, den zweiten Fragebogen (t1) fünf Monate nach t0 (RV Fit) bzw. drei Monate nach Antritt der Präventionsleistung (PINA) und den dritten Fragebogen (t2) weitere drei Monate später (Abbildung 5). Die unterschiedliche Definition des Zeitpunkt t1 begründet sich in der unterschiedlichen Dauer der Präventionsangebote RV Fit (ca. sechs Monate) und PINA (ca. drei Monate).

Die ausgefüllten Fragebögen wurden inklusive der Einwilligungserklärung an die DRV Berlin-Brandenburg zurückgeschickt und von dort zur Datenverarbeitung an die Charité weitergeleitet.

Abbildung 5: Befragung von Präventionsteilnehmenden: zeitlicher Ablauf, Themen und Rücklauf

Die Daten wurden deskriptiv ausgewertet und mit relativen Häufigkeiten grafisch mittels Balkendiagrammen oder tabellarisch dargestellt, stratifiziert nach den Präventionsangeboten BUSINESS, DIY/DIY-O und RV Fit. Um die Zuordnung zu erleichtern, wird in allen Abbildungen jedem Präventionsangebot eine einheitliche, spezifische Farbe zugewiesen (BUSINESS: rot, DIY/DIY-O: blau, RV Fit: grau).

Die drei Fragebögen beinhalteten die Erhebung folgender Konstrukte:

Items zum 1. Befragungszeitpunkt t0 (Bewilligungszeitpunkt)

Im ersten Fragebogen zum Zeitpunkt der Bewilligung der Präventionsleistung wurden die Teilnehmenden nach ihren Motiven für die Antragstellung auf eine Präventionsleistung, nach Gründen für die Wahl eines spezifischen Präventionsangebots und nach Informationsquellen zu den Präventionsangeboten

der DRV gefragt. Zusätzlich wurde Erkrankungen erfasst, denen die Teilnehmenden mit Teilnahme an der Präventionsleistung vorbeugen möchten.

Daneben wurden zum ersten Befragungszeitpunkt soziodemografische Angaben erhoben. Hierzu gehören Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit Bildungs- und Berufsabschluss, Beschäftigungsverhältnis („unbefristet“ oder „befristet“), Arbeitsumfang („Vollzeit“ oder „Teilzeit“), Überstunden (von „nie“ bis „häufig“) und der subjektive sozioökonomische Status (MacArthur Scale mit einem Wertebereich von 1 bis 10) (Hoebel et al., 2015). Weiterhin wurden Arbeitsunfähigkeit in den letzten 12 Monaten und Arbeitslosigkeit in den letzten 5 Jahren erfasst. Die Erhebungen orientierten sich an Instrumenten von Deck (Deck, Röckelein, 1999) und am Deutschen Erwachsenen Gesundheitssurvey DEGS1 des Robert Koch-Instituts (Lampert et al., 2013).

Items zum 2./3. Befragungszeitpunkt t1/t2 (während/nach Präventionsleistung)

Zum zweiten und dritten Befragungszeitpunkt wurde die Wahrnehmung der Präventionsleistung erfasst. Dazu zählten Fragen nach der Teilnahme am Präventionsangebot, der inhaltlichen Ausgestaltung, sowie organisatorische Aspekte des Präventionsangebots. Zusätzlich wurde gefragt, ob die Teilnehmenden am Präventionsangebot erneut teilnehmen würden und falls nein, was die Gründe hierfür waren. Der subjektive Erfolg der Präventionsleistung wurde auf einer Skala von „1“ („erfolgreich“) bis „6“ („nicht erfolgreich“) bewertet. Die Umsetzung gelernter Präventionsinhalte im Arbeitsleben und im privaten Alltag wurde auf einer Skala von „vollständig“ bis „gar nicht“ eingeschätzt. Zudem konnte die wahrgenommene Veränderung des Gesundheitszustandes von „deutlich verbessert“ bis „deutlich verschlechtert“ dokumentiert werden. Teilnehmende des PINA-Modellprojekts machten außerdem spezifische Angaben zu ihrer Zufriedenheit mit den einzelnen Bausteinen des Präventionsangebots.

Items zu allen drei Befragungszeitpunkten t0/t1/t2

Um die Entwicklung über den Präventionszeitraum hinweg beurteilen zu können, wurden einige Items zu gesundheits-, funktions- und erwerbsbezogenen Merkmalen gleichlautend zu allen drei Befragungszeitpunkten gestellt.

Der subjektive Gesundheitszustand wurde in Anlehnung an eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (De Bruin et al., 1996) bewertet. Es gibt fünf Antwortmöglichkeiten von 1 („sehr gut“) bis 5 („sehr schlecht“). Dieses Item ist Teil des Minimum European Health Module (MEHM) (EHEMU/EHLEIS, 2010) und wird u.a. in GEDA (Gesundheit in Deutschland aktuell) verwendet (Lampert et al., 2018).

Die psychische Gesundheit wurde mittels der Kurzform des Patient Health Questionnaire (PHQ-4) erhoben. Für die jeweils zwei Fragen zu depressiver Symptomatik und Ängstlichkeit mit vier Antwortmöglichkeiten wird ein Summenwert auf einer Skala von 0 bis 12 ermittelt. Ab 6 Punkten wird eine psychische Beeinträchtigung angenommen (Kroenke et al., 2009; Wicke et al., 2022).

Die Funktionsfähigkeit im Alltag wurde mithilfe der Norwegian Function Assessment Scale (NFAS) erfasst. Diese ist ein standardisiertes Instrument zur Bewertung funktioneller Einschränkungen bestehend aus 23 Items, die jeweils auf einer numerischen Skala von 0 (1 = „keine Schwierigkeiten“) bis 4

(„konnte ich nicht“) bewertet werden können. Der Gesamtscore reicht von 23 (maximale Funktionsfähigkeit) bis 92 Punkte (vollständige Einschränkung) (Bushnik, 2011).

Außerdem wurde die derzeitige subjektive Arbeitsfähigkeit mit dem „Work Ability Score“ (WAS), dem ersten Item des Work Ability Index, gemessen (Ilmarinen, 2007). Die 11-stufige Skala reicht von 0 („völlig arbeitsunfähig“) bis 10 („beste je erreichte Arbeitsfähigkeit“).

Abbildung 6 zeigt beispielhaft einen Ausschnitt aus den Fragebögen drei Erhebungszeitpunkte. Hier sind die Frage nach dem allgemein subjektiven Gesundheitszustand (Frage 9) und der PHQ-4 (Frage 10) im PINA-Original-Design abgebildet. Die vollständigen Fragebögen sind im Anhang abgebildet.

Abbildung 6: Befragung von Präventionsteilnehmenden: Ausschnitt aus Fragebogen t0-t2

evasys	Fragebogen Nr. 1			
Gesundheitsbezogene Angaben				
<p>9. Wie gut ist Ihr Gesundheitszustand im Allgemeinen?</p> <p> <input type="checkbox"/> Sehr gut <input type="checkbox"/> Gut <input type="checkbox"/> Mittelmäßig <input type="checkbox"/> Schlecht <input type="checkbox"/> Sehr schlecht </p>				
<p>10. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der <u>letzten 2 Wochen</u> durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.</p>				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-weight: bold;"> Überhaupt nicht An einzelnen Tagen An mehr als der Hälfte der Tage Beinahe jeden Tag </div>				
Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Eingangs- und Abschluss-Assessments

Die Teilnehmenden der PINA-Präventionsangebote BUSINESS, DO IT YOURSELF und DO IT YOURSELF-ONLINE wurden routinemäßig zu Beginn (Eingangs-Assessment) und am Ende (Abschluss-Assessment) der Präventionsleistung hinsichtlich verschiedener gesundheits- und präventionsbezogener Aspekte standardisiert bei den Präventionsanbietern befragt. Die Datenerfassung erfolgte entweder mittels eines Papier- bzw. PC-Fragebogens oder einer vorprogrammierten Excel-Eingabemaske eigenständig durch die Teilnehmenden bzw. gemeinsam mit den Präventionscoaches. Diese Daten wurden von den Präventionsanbietern an die Charité übermittelt, wenn für die Datenübermittlung eine gesonderte Einwilligung durch die Präventionsteilnehmenden erfolgt war. Lagen von derselben Person sowohl Angaben aus dem Eingangs- als auch Abschluss-Assessment vor, wurden diese verknüpft, um die Veränderung von Präventionsbeginn zu Präventionsende personenbezogen darstellen zu können.

Die gleichlautenden Eingangs- und Abschluss-Assessments wurden durch die Charité im Rahmen des Modellprojekts aus etablierten Instrumenten zusammengestellt. Die Assessments sind frei zugänglich: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15527822>. Bei der Entwicklung erfolgte eine Rückkopplung mit Präventionsanbietern und Rentenversicherungsträgern. Die Assessments umfassen fünf Dimensionen mit jeweils mehreren Skalen, die der Erfassung des Gesundheitsverhaltens der Teilnehmenden dienen.

Die berufsbezogene Dimension umfasst die Skalen berufliche Belastungen erhoben mit Items aus dem Würzburger Screening (Löffler et al., 2007) und dem Ultrakurzscreening (UKS) (Küch et al., 2011), die derzeitige Arbeitsfähigkeit im Vergleich zur besten Arbeitsfähigkeit erfasst mit dem Work Ability Score (WAS) (Hasselhorn, Freude, 2007), die subjektive Prognose der Erwerbsfähigkeit gemäß der gleichlautenden Skala (SPE) (Mittag, Raspe, 2003) und Präsentismus mithilfe eines Items nach Aronsson (Aronsson, Gustafsson, 2005).

In der psychischen Dimension wurden die psychische Befindlichkeit mithilfe der Kurzform des Patient Health Questionnaire (PHQ-4) (Kroenke et al., 2009), der Umgang mit Stress gemäß Stress Coping Inventar (SCI) (Satow, 2012), die Entspannungsfähigkeit laut Perceived Stress Questionnaire (Fliege et al., 2001) und das Bewältigungsverhalten nach der Kurzskala zur Erfassung allgemeiner Selbstwirksamkeitserwartungen (ASKU) (Beierlein et al., 2013) erfasst.

Die Dimension Ernährung beinhaltete Angaben zum Ess- und Trinkverhalten wie Obst-, Gemüse, Fleisch- und Süßigkeitenkonsum gemäß des Fragebogens aus der Studie Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) (Robert Koch-Institut, 2019). Weiterhin wurde der Body-Mass-Index über die Angabe von Körpergewicht und -größe berechnet und in die drei Kategorien Normalgewicht (BMI unter 25 kg/m²), Übergewicht (BMI von 25 bis unter 30 kg/m²) und Adipositas (BMI ab 30 kg/m²) eingeteilt.

Die Dimension Suchtmittelkonsum umfasste den Alkoholkonsum und das Rauchverhalten. Der Alkoholkonsum wurde über die Konsumfragen des Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C) (Bush et al., 1998) erfasst. Das Rauchverhalten wurde über die Zigarettenrauchfrequenz pro Tag bzw. pro Woche und das Einstiegsalter erhoben.

In der Dimension Funktionsfähigkeit, Bewegung und körperliche Aktivität wurden Funktionsfähigkeit im Alltag und Beeinträchtigung durch Schmerzen jeweils gemäß Fragebogen des Deutsches Erwachsenen Gesundheitssurvey (DEGS) (Scheidt-Nave et al., 2012) sowie körperliche Aktivität, Kräftigung der Muskulatur jeweils mithilfe des Physical Activity Questionnaire aus dem European Health Interview Survey (EHIS-PAQ) erfasst (Finger et al., 2015).

Für alle Skalen wurden direkt beim Präventionsanbieter Auswertungen automatisiert oder händisch vorgenommen und den Präventionsteilnehmenden in den Einzelcoachings ein Feedback zu ihrem Gesundheitsverhalten mithilfe eines Ampel-Smiley-Systems grün – gelb – rot gegeben. Abbildung 7 zeigt beispielhaft für die berufsbezogene Dimension den Auswertungsbogen inklusive Ampel-Smiley-System. Es werden die relativen Häufigkeiten der drei Ampel-Smiley-Kategorien zu Präventionsbeginn (Eingangs-Assessment) und zu Präventionsende (Abschluss-Assessment) berichtet. Daneben wird für diejenigen Personen, für die eine Verknüpfung von Eingangs- und Abschluss-Assessment personenbezogen möglich war, die Veränderung von Ausgangs- zu Eingangs-Assessment dargestellt (Wechsel der Smiley-Kategorie z.B. von rot zu gelb).

Abbildung 7: Auswertungsbogen Assessment (Ausschnitt: berufsbezogene Dimension)

Frage-Nr. / Bereich	Punktwerte je Frage eintragen	Summe	Wertebereich - Bewertung: Ankreuzen
Berufsbezogene Dimension			
4 Arbeitsbezogene körperliche Aktivität	Frage dient der Information, ohne Smiley-Bewertung		leichte <input type="checkbox"/> mäßige <input type="checkbox"/> schwere <input type="checkbox"/> körperliche Anstrengung
5-8 Berufliche Belastungen	Frage: 5 6 7 8 Punkte: __ + __ + __ + __ →	__ P. →	4-10 11-15 16-20 Punkte
9 Derzeitige Arbeitsfähigkeit	<i>Direkt rechts eintragen</i>	__ P. →	8-10 6-7 0-5 Punkte
10 Subjektive Prognose der Erwerbsfähigkeit	<i>Direkt rechts eintragen</i>	__ P. →	1-2 3-4 5 Punkte
11 Präsentismus	<i>Direkt rechts eintragen</i>	__ P. →	1-2 3 4 Punkte

2.4 Online-Befragung von beteiligten Unternehmen

Solche Unternehmen, die für die Teilnahme ihrer Beschäftigten an PINA Arbeitgeberausgleichszahlungen erhalten hatten, wurden durch die DRV Berlin-Brandenburg kontaktiert und gebeten, eine Online-Befragung konzipiert durch die Charité auszufüllen. Für die standardisierte Online-Befragung wurde die Befragungssoftware evasys verwendet. Das Hosting der Umfrage erfolgte auf einem Charité-Server. Abbildung 8 zeigt beispielhaft drei Items zur Verantwortung von Unternehmen für den Arbeitsschutz und die Gesundheit ihrer Beschäftigten.

Abbildung 8: Online-Unternehmens-Befragung: Beispiel-Items Verantwortung von Unternehmen

8. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zur Verantwortlichkeit des Unternehmens zu?

	Trifft gar nicht zu	Trifft eher nicht zu	Neutral	Trifft eher zu	Trifft genau zu
Das Unternehmen sollte sich darum kümmern, dass der Arbeitsschutz gewährleistet ist.	<input type="radio"/>				
Das Unternehmen sollte sich, über die gesetzliche Vorgabe hinaus, um die Gesundheit der Beschäftigten kümmern.	<input type="radio"/>				
Etwas für die eigene Gesunderhaltung zu tun, ist ganz und gar Privatsache der Beschäftigten.	<input type="radio"/>				

Die Online-Befragung von Unternehmen umfasste allgemeine Bewertungen der Aspekte Gesundheit, Prävention und Arbeitssicherheit von Beschäftigten und spezifische Bewertungen von PINA hinsichtlich Zufriedenheit, Nutzen und Weiterempfehlung. Daneben wurden Merkmale der ausfüllenden Person (z.B. Funktion im Unternehmen) bzw. zum Unternehmen (z.B. Unternehmensbranche und Unternehmensgröße gemäß Beschäftigtenzahl) erfasst.

Der vollständige Fragebogen ist am Ende vom Anhang abgebildet.

2.5 Interviews und Fokusgruppen mit Akteursgruppen

Im Rahmen der qualitativen Befragung wurden leitfadengestützte Interviews mit Präventionsteilnehmenden, mit für PINA verantwortlichen Personen bei beteiligten Unternehmen sowie Fokusgruppen oder Interviews mit Präventionsanbietern und mit an PINA beteiligten Mitarbeitenden der drei Rentenversicherungsträger geführt. Vorab wurden jeweils Leitfäden für die Gesprächsführung entwickelt. Diese fokussierten je nach Akteursgruppe u.a. auf die Themen Motivation zur Teilnahme, organisatorische Aspekte, Ablauf und Inhalte von PINA und die Zufriedenheit mit PINA. Bei allen Akteursgruppen wurde die Meinung zu einer etwaigen Verstärkung von PINA eingeholt.

Die Rekrutierung von insgesamt 29 PINA-Teilnehmenden für Interviews erfolgte bei solchen Personen, die in der Einwilligungserklärung der schriftlichen Befragung ihr ausdrückliches Einverständnis hierfür erklärt und zugleich ihre Kontaktdaten angegeben hatten. Hierbei wurde auf ein ausgewogenes Verhältnis von BUSINESS und DIY/DIY-O-Teilnehmenden geachtet. Es wurden solche PINA-Teilnehmenden interviewt, die ihre Prävention bereits abgeschlossen hatten oder kurz vor dem Abschluss standen.

Durch die DRV Berlin-Brandenburg wurden Unternehmen kontaktiert, deren Beschäftigte an BUSINESS teilgenommen hatten, mit der Bitte, sich bei der Charité für ein Interview in Bezug auf PINA zu melden. Insgesamt wurden durch die Charité acht Interviews mit neun für PINA verantwortliche bzw. koordinierende Personen aus acht Unternehmen geführt. Mit fünf Präventionsanbietern fanden am Ende des Erprobungszeitraums zwei Fokusgruppen statt. Hierbei waren Leitungspersonen (ärztliche oder kaufmännische Leitung) und Präventionscoaches anwesend. Mit zwei weiteren Präventionsanbietern wurden aus Termingründen Einzelinterviews durchgeführt. Weiterhin wurden Fokusgruppen und Interviews mit nahezu allen in PINA involvierten Personen der drei Rentenversicherungsträger am Ende des ersten Erprobungsjahres und nach Ende des Erprobungszeitraums durchgeführt.

Die Interviews und Fokusgruppen wurden überwiegend videogestützt oder gelegentlich telefonisch durchgeführt. Abweichend fand eine Fokusgruppe mit Beschäftigten von Rentenversicherungsträgern in Präsenz statt.

Alle Audioaufnahmen der Interviews und Fokusgruppen wurden durch ein hierfür spezialisiertes Transkriptionsbüro professionell nach dem Verfahren von Dresing & Pehl verschriftlicht (Dresing, Pehl, 2018). Hierbei wurden Angaben von Personen-, Unternehmens- und Ortsnamen anonymisiert. Der Transfer der Audioaufnahmen und Transkripte zwischen Charité und Transkriptionsbüro erfolgte über ein datenschutzgeprüftes, passwortgesichertes Verfahren.

Die Transkripte wurden anschließend mithilfe der strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz mithilfe der Software MAXQDA 2022 ausgewertet. Hierbei wurden sowohl deduktiv als auch induktiv Kategorien gebildet (Kuckartz, 2022). Wenn Zitate in diesem Bericht dokumentiert werden, erfolgt dies unter Nennung der Akteursgruppe (z.B. Präventionsteilnehmende) und – sofern dies relevant ist – des angebotenen Präventionsangebots (z.B. BUSINESS).

2.6 Synthese & Analyse von Routinedaten

Von den beteiligten Rentenversicherungsträgern wurden Daten bzw. Statistiken zu Präventionsleistungen im Erprobungszeitraum von Versicherten mit Wohnort Berlin oder Brandenburg zur Verfügung gestellt, teilweise auch zum Zeitraum zuvor. Durch die Rentenversicherungsträger erfolgten mehrfache bzw. aktualisierte Lieferungen von Daten bzw. Statistiken an die wissenschaftliche Begleitung. In diesem Falle wurden die neusten zur Verfügung gestellten Informationen genutzt. Diese Daten bzw. Statistiken umfassen sowohl Angaben, die routinemäßig bei den Rentenversicherungsträgern bei der Administration von Präventionsleistungen dokumentiert werden als auch Angaben, die studienspezifisch im Rahmen des Modellprojekts dokumentiert wurden.

Es werden Anträge und Bewilligungen im Erprobungszeitraum vergleichend für die verschiedenen Präventionsangebote dargestellt, soweit diese Informationen vollständig für alle beteiligten Rentenversicherungsträger vorlagen. Aus dem Quotienten von Bewilligungen und Anträgen wurde die Bewilligungsquote separat für PINA und RV Fit berechnet. Für PINA wird weiterhin die Anzahl an abgeschlossenen Leistungen berichtet. Da hinsichtlich abgeschlossener Präventionsleistungen keine vollständigen, detaillierten Informationen für alle beteiligten Rentenversicherungsträger vorlagen, wurden beispielhaft für einen Rentenversicherungsträger die abgeschlossenen Leistungen separat für die einzelnen Präventionsangebote BUSINESS, DIY, DIY-O und RV Fit im Erprobungszeitraum dargestellt. Hieraus wurden Abschlussquoten aus dem Quotienten von abgeschlossenen Leistungen und Bewilligungen je Präventionsangebot berechnet. Auf die separate Darstellung angetretener Leistungen wurde verzichtet, da gemäß den zur Verfügung stehenden Daten bzw. Statistiken die Anzahl an angetretenen und abgeschlossenen Leistungen nahezu deckungsgleich war. Für PINA-Teilnehmende wird weiterhin die Inanspruchnahme der einzelnen PINA-Bausteine vom ärztlichem Check-Up bis zum Abschlusscoaching berichtet – ebenfalls beispielhaft anhand Daten eines Rentenversicherungsträgers.

Auf Basis der Routinedaten von zwei Rentenversicherungsträgern auf Einzelpersonenebene wurde zudem die Verteilung der abgeschlossenen Präventionsleistungen nach den soziodemografischen Merkmalen Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit vergleichend für die verschiedenen Präventionsangebote analysiert.

Aus dem Reha-Bericht 2024 wurden zum Vergleich mit Regionen außerhalb Berlins und Brandenburgs die bundesweiten Bewilligungen aller 16 Rentenversicherungsträger von Präventionsleistungen entnommen (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2024b). Diese Angaben liegen nur auf Ebene von Kalenderjahren vor, nicht auf Monatsebene. Daher werden die bundesweiten Bewilligungen für die Jahre 2022 und 2023 zum Vergleich mit dem PINA-Erprobungszeitraum betrachtet. Zudem wird ein Vergleich gegenüber 2019, dem Jahr des Projektstarts von PINA, vorgenommen.

Von der GesundheitsTicket GmbH wurden für die wissenschaftliche Begleitung Daten bzw. Statistiken zur Inanspruchnahme von Präventionskursen im Rahmen des persönlichen Präventionsbudgets in der Eigenaktivitätsphase der PINA-Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Hier wurde die Anzahl an Personen mit Inanspruchnahme mindestens eines Präventionskurses und die Anzahl aller gebuchten Präventionskurse bestimmt. Als arithmetischer Mittelwert wird die Anzahl der absolvierten Präventionskurse je Person ausgewiesen, zudem vergleichend der Anteil an Personen mit Absolvieren eines

Präventionskurses und der Anteil an Personen mit Absolvieren von zwei Präventionskursen. Weiterhin wurde in der Auswertung berücksichtigt, ob die Teilnahme an Präventionskursen in Präsenz oder online erfolgte. Zudem werden gegliedert für die drei Präventionsfelder Bewegung, Entspannung und Ernährung die Titel der häufigsten absolvierten Präventionskurse und deren Anzahl aufgeführt. Abschließend wird dargestellt, wie viele Teilnehmenden das persönliche Präventionsbudget in Höhe von 250 € vollständig genutzt wurde.

2.7 Monetäre Aufwandsanalyse

Im Rahmen der monetären Aufwandsanalyse aus Sicht der Rentenversicherungsträger wurden die mittleren Kosten je Präventionsleistung im Vergleich der verschiedenen Präventionsangebote bestimmt. Hierzu wurden Kostendaten von zwei Rentenversicherungsträgern genutzt. Je Präventionsteilnehmenden wurden alle anfallenden und dokumentierten Ausgaben der DRV im Zusammenhang mit der Präventionsleistung addiert. Zu den berücksichtigten Ausgaben gehören die Vergütung für die Präventionsanbieter, erstattete Fahrtkosten der Präventionsteilnehmenden, Arbeitgeberausgleichszahlungen und Zahlungen an die GesundheitsTicket GmbH für die Inanspruchnahme von Präventionskursen im Rahmen des persönlichen Präventionsbudgets von bis zu 250 €. Die mittleren Kosten werden getrennt für die Präventionsangebote BUSINESS, DIY und RV Fit ausgewiesen.

Wenn GesundheitsTicket-Ausgaben für Präventionskurse anfielen, wurden für diese Präventionsteilnehmenden die mittleren Kosten separat für BUSINESS und DIY berechnet. Forderten Unternehmen Arbeitgeberausgleichszahlungen an und wurden diese tatsächlich beglichen, werden die hier im Mittel von den Rentenversicherungsträgern gezahlten Arbeitgeberausgleichszahlungen separat für BUSINESS und DIY ausgewiesen.

Daneben wurde der inkrementelle, also zusätzliche administrative Aufwand für die Verwaltung von PINA-Leistungen im Vergleich zu RV Fit bei zwei Rentenversicherungsträgern bestimmt. Hierzu wurde zunächst der zeitliche Aufwand für alle administrativen Schritte, die in PINA zusätzlich zu RV Fit anfallen, bestimmt und anschließend mit anfallenden Arbeitskosten unter Berücksichtigung des Tarifvertrages der DRV Bund von 2023 hinterlegt. Zu den einzelnen berücksichtigten administrativen Schritten gehören mehrere Einzelprozesse der Antragsbearbeitung, der GesundheitsTicket-Verwaltung und -Abrechnung, der Bearbeitung von Arbeitgeberausgleichszahlungen, der Kostenerstattung von Präventionsanbietern sowie das Einpflegen von Daten in das Versicherungskonto. Die Bestimmung der inkrementellen Verwaltungsaufwände wurde separat für zwei unterschiedliche Rentenversicherungsträger vorgenommen, um den unterschiedlichen administrativen Abläufen bei unterschiedlichen Rentenversicherungsträgern Rechnung zu tragen.

2.8 Datenschutz, Ethik und Gute Epidemiologische Praxis

Für die Studie wurden in Absprache mit dem Datenschutzbeauftragten der DRV Berlin-Brandenburg ein Datenschutzkonzept und Einwilligungserklärungen und Teilnahmeinformationen für die Teilnehmenden an der schriftlichen Befragung und an den Interviews bzw. Fokusgruppen konzipiert und finalisiert. Eine datenschutzrechtliche Würdigung durch den Datenschutzbeauftragten der DRV Berlin-Brandenburg erfolgte am 17.08.2021 und 21.10.2021. Von allen Studienteilnehmenden (schriftliche

Befragung, Assessment-Übermittlung an Charité, Interviews & Fokusgruppen) wurde eine schriftliche informierte Zustimmung eingeholt. Daneben wurde für Präventionsteilnehmende ein Zusatzblatt „Das Wichtigste auf einen Blick“ in vereinfachter Sprache konzipiert und gemeinsam mit den Studienunterlagen vor Beginn der Präventionsleistung verschickt.

Die Studie wurde in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki durchgeführt und von der Ethikkommission der Charité – Universitätsmedizin Berlin mit Voten vom 16.09.2021 und 28.09.2021 genehmigt (EA4/203/21).

Am 14.10.2021 wurde die Studie prospektiv vor Rekrutierungsbeginn im Deutschen Register für Klinische Studien registriert (DRKS00026737, UTN U1111-1269-7982). Bei Bedarf wurde der Eintrag aktualisiert. Die Bearbeitung des Forschungsprojekts folgte der Leitlinie und Empfehlung zur Sicherung von Guter Epidemiologischer Praxis (GEP) (Hoffmann et al., 2019).

3 Ergebnisse

3.1 Befragung von Präventionsteilnehmenden

3.1.1 Stichprobenbeschreibung

Die Stichprobe der Befragung von Präventionsteilnehmenden umfasste insgesamt n=851 Personen, von denen n=167 am Präventionsangebot BUSINESS teilgenommen haben, n=101 an DIY/DIY-O und n=583 an RV Fit. Das mittlere Alter der Teilnehmenden von BUSINESS lag zu Beginn der Erhebung bei 47,3 Jahren (Standardabweichung SD = 10,2), der Teilnehmenden von DIY/DIY-O bei 52,5 Jahren (SD = 4,4) und bei den Teilnehmenden von RV Fit bei 50,5 Jahren (SD = 9,1).

In allen Präventionsangeboten war die Mehrheit der Teilnehmenden weiblich, mit einem Anteil von 72,0 % (BUSINESS), 65,7 % (DIY/DIY-O) und 76,0 % (RV Fit). Fast alle Teilnehmenden haben die deutsche Staatsangehörigkeit angegeben (98,0 % bis 99,4 %).

In Bezug auf den höchsten Schulabschluss haben etwa 60 % der Teilnehmenden in allen Präventionsangeboten das Abitur oder die Fachhochschulreife erworben, gefolgt von der mittleren Reife/Realschulabschluss mit einem Anteil von etwa einem Drittel. Der höchste berufliche Bildungsabschluss variiert ebenfalls: Die Teilnehmenden von BUSINESS und RV Fit weisen jeweils den höchsten Anteil mit Hochschulabschluss auf, während die Mehrheit der Teilnehmenden von DIY/DIY-O eine Lehre oder Facharbeiterausbildung aufwies. Der subjektive sozioökonomische Status mit einem Wertebereich von 1 (niedrigster Status) bis 10 (höchster Status) lag bei allen Gruppen im Bereich im Mittel bei 6,2 bis 6,4.

Die meisten Teilnehmenden waren unbefristet beschäftigt (zwischen 92,9 % und 95,0 %), wobei die Mehrheit in Vollzeit arbeitete (zwischen 74,5 % und 82,4 %). Überstunden wurden in allen Gruppen überwiegend regelmäßig geleistet, mit einem hohen Anteil, der häufig oder manchmal Überstunden leistete.

Über 20 % der Teilnehmenden von DIY/DIY-O gaben an, in den letzten 5 Jahren Arbeitslosigkeit erlebt zu haben, bei BUSINESS und RV Fit lag der Anteil unter 10 %. Auch die Arbeitsunfähigkeitszeiten in den letzten 12 Monaten variierten, wobei etwa ein Drittel der Teilnehmenden zwischen 1 und 6 Wochen arbeitsunfähig war. Unter allen Teilnehmenden gaben ca. 15 % an eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als 6 Wochen in den letzten 12 Monaten an. Eine genaue Beschreibung der Stichprobe ist in Tabelle 2 zu finden.

Tabelle 2: Soziodemografische Merkmale Präventionsteilnehmende zu den Zeitpunkten t0, t1, t2

	BUSINESS (n=167)		DIY/DIY-O (n=101)		RV Fit (n=583)	
	n	% / MW (SD)	n	% / MW (SD)	n	% / MW (SD)
Gesamt (n=851)						
Alter (in Jahren)		47,3 (10,2)		52,5 (4,4)		50,5 (9,1)
Geschlecht						
Weiblich	118	72,0 %	65	65,7 %	437	76,0 %
Männlich	46	28,0 %	33	35,3 %	136	23,7 %
Divers	0	0,0 %	1	1,0 %	2	0,3 %
Staatsangehörigkeit						
Ausschließlich deutsch	165	99,4 %	98	98,0 %	563	98,2 %
Ausschließlich andere (oder deutsch und andere)	1	0,6 %	2	2,0 %	12	1,8 %
Höchster Schulabschluss						
Abitur/Fachhochschulreife	99	59,6 %	61	60,4 %	373	64,5 %
Mittlere Reife/Realschulabschluss	62	37,3 %	38	37,6 %	190	32,9 %
Hauptschulabschluss/kein Schulabschluss	4	3,0 %	2	2,0 %	15	2,6 %
Höchster beruflicher Bildungsabschluss						
Universität/(Fach-)Hochschule	78	47,6 %	46	45,6 %	293	51,5 %
Technikerschule/Meister-/Fachschule	20	12,2 %	7	6,9 %	82	14,4 %
Lehre/Facharbeiter:in	65	39,6 %	43	42,6 %	182	32,0 %
Keine Ausbildung	1	0,6 %	5	5,0 %	12	2,1 %
Subjektiver sozioökonomischer Status		6,3(1,1)		6,2 (1,5)		6,4 (1,4)
Beschäftigungsverhältnis						
Unbefristet	156	94,5 %	92	92,9 %	546	95,0 %
Befristet	9	5,5 %	7	7,1 %	29	5,0 %
Arbeitsumfang						
Vollzeit	136	82,4 %	47	75,5 %	430	74,5 %
Teilzeit	29	17,6 %	24	24,5 %	147	25,5 %
Überstunden						
Nie	2	1,2 %	11	11,1 %	35	4,2 %
Selten	40	24,5 %	23	23,2 %	104	18,2 %
Manchmal	52	31,9 %	33	33,3 %	190	33,2 %
Häufig	69	42,3 %	32	32,3 %	257	44,9 %
Arbeitslosigkeit i. d. letzten 5 Jahren						
0 Monate	153	91,6 %	80	79,2 %	531	91,1 %
1-12 Monate	10	6,0 %	15	14,9 %	44	7,5 %
13 und mehr Monate	4	2,4 %	6	5,9 %	8	1,4 %
Arbeitsunfähigkeit i. d. letzten 12 Monaten						
0 Wochen	40	24,0 %	26	26,0 %	127	21,9 %
1-2 Wochen	48	28,7 %	31	31,0 %	187	32,2 %
3-6 Wochen	56	33,5 %	25	25,0 %	178	30,6 %
7 und mehr Wochen	23	13,8 %	18	18,0 %	89	15,3 %

MW Mittelwert, SD Standardabweichung

3.1.2 Gründe für Beantragung einer Präventionsleistung (t0)

Die folgenden Abbildungen sind analog aufgebaut. Hier sind jeweils die anteiligen Antworten stratifiziert nach den drei Präventionsangeboten aufgeführt, rot und blau die modellhaften PINA-Programme BUSINESS und DIY und grau das Standard-Angebot RV Fit.

Die Gründe für die Beantragung einer Präventionsleistung bei der Deutschen Rentenversicherung sind in Abbildung 9 zu finden. Mehrfachantworten waren möglich. Etwa zwei Drittel der Teilnehmenden geben die Verbesserung ihres Gesundheitszustandes als Grund für die Beantragung der Präventionsleistung an, etwa 60 % die Vorbeugung von Erkrankungen. Schon bestehende körperliche Beschwerden geben etwa ein Drittel der Teilnehmenden der PINA-Angebote als Grund für die Beantragung der Leistung an, bei RV Fit sogar gut 50 %. Außerdem wird oft auch Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Alltag bzw. im Beruf berichtet. Der persönliche oder ärztliche Rat wurde nur selten von deutlich unter 10 % der Präventionsteilnehmenden genannt.

Abbildung 9: Gründe für die Beantragung einer Präventionsleistung

Die Gründe für die Wahl der spezifischen Präventionsleistung sind in Abbildung 10 zu finden. Erwartungsgemäß geben über 80 % der Teilnehmenden des Programms BUSINESS als Grund die Unterstützung durch die Arbeitsstelle für die Wahl des spezifischen Angebots an, da dies fest in der Struktur des Programms verankert ist. Vergleichbares gilt auch für die Antwort „Angebot am Arbeitsplatz verfügbar“, was für gut 40 % der BUSINESS-Teilnehmenden ein Grund für die Wahl dieses Präventionsangebots war. Fast zwei Drittel der Teilnehmenden von RV Fit und DIY/DIY-O geben auch die gute

Vereinbarkeit mit dem Beruf als Grund für die Wahl des spezifischen Präventionsangebots an. Außerdem sind die Aspekte zeitliche Flexibilität und gute Erreichbarkeit wichtig für die Auswahl des Angebots.

Abbildung 10: Gründe für die Wahl der spezifischen Präventionsleistung

Erkrankungen, denen die Teilnehmenden mit der Teilnahme am Präventionsangebot vorbeugen möchten, sind in Abbildung 11 zu finden. Hier werden von etwa 80 % der Teilnehmenden aller drei Präventionsangebote Rückenschmerzen am häufigsten genannt. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit etwa 50 % Nennungen sowie psychische Erkrankungen und Übergewicht mit um die 40 % Nennungen stellen Erkrankungen dar, denen die Teilnehmenden vorbeugen möchten. Asthma, Krebserkrankungen oder andere Erkrankungen wurden hingegen sehr selten genannt.

Wie die Teilnehmenden auf das DRV-Präventionsangebot aufmerksam geworden sind, ist in Abbildung 12 zu finden. Beim Präventionsangebot BUSINESS war erwartungsgemäß fast immer der Arbeitgeber die Informationsquelle. Durch das persönliche Umfeld wurden zusammengekommen etwa 30 % der RV Fit und DIY-TN auf das Präventionsangebot aufmerksam. Haus- oder fachärztliche Hinweise spielten nur in Einzelfällen eine Rolle. Via Internet oder klassische Medien wurden insgesamt etwa 40 % aufmerksam.

Abbildung 11: Erkrankungen, denen die Teilnehmenden vorbeugen möchten

Abbildung 12: Informationsquellen für die angebotenen Präventionsleistungen

3.1.3 Zufriedenheit mit Präventionsleistung (t1/t2)

Die mittlere Zufriedenheit mit den einzelnen Präventionsfeldern Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung/Entspannung und Suchtmittelkonsum ist in Abbildung 13 zu finden. Im Mittel wurden auf einer Skala von 1 = „sehr zufrieden“ bis 5 = „sehr unzufrieden“ etwa 2 Punkte vergeben, das entspricht „zufrieden“, wobei der Bereich Bewegung am besten in der Beurteilung abgeschnitten hat (1,8). Die Zufriedenheit mit den Inhalten zu Suchtmittelkonsum wurde nur von 66 Teilnehmenden bewertet, einem deutlichen niedrigeren Anteil als bei den anderen Präventionsfeldern.

Abbildung 13: Zufriedenheit mit den Präventionsfeldern der Präventionsangebote

Unter den Teilnehmenden von PINA wurde zusätzlich die Zufriedenheit auf einer Skala von 1 = „sehr zufrieden“ bis 5 = „sehr unzufrieden“ mit den einzelnen Bausteinen der PINA-Präventionsangebote erhoben. Im Mittel wurden alle PINA-Bausteine in etwa mit „2“ = „zufrieden“ bewertet.

Abbildung 14: Zufriedenheit mit den einzelnen Bausteinen der Präventionsangebote (nur PINA)

Die drei Vollzeittage „Starttag“, „Pushertag“ und „Auffrischungstag“ erhielten in beiden PINA-Präventionsangeboten eine leicht überdurchschnittliche Bewertung (ca. 1,8). Am schlechtesten fiel die Bewertung für das Abschlusscoaching unter den DIY/DIY-O Teilnehmenden aus (2,3) (Abbildung 14).

Insgesamt würden 4 von 5 Teilnehmenden erneut das absolvierte Präventionsangebot wählen. Vor allem Teilnehmende von BUSINESS und RV Fit würden erneut teilnehmen. Auch DIY/DIY-O würde mit etwa 70 % von der Mehrheit der Befragten vermutlich oder ganz bestimmt erneut gewählt werden, jedoch gaben fast 30 % an, dies (eher) nicht tun zu wollen (Abbildung 15).

Abbildung 15: Erneute Wahl des absolvierten Präventionsangebots

Diejenigen Personen (je nach Präventionsangebot 20 % bis 30 %), die nicht erneut das absolvierte Präventionsangebot wählen würden, wurden gefragt, welche Gründe sie hierfür haben. Die Teilnehmenden von RV Fit mit negativer Wahrnehmung gaben hauptsächlich den hohen zeitlichen Aufwand als Grund für keine erneute Wahl des Präventionsangebots an. In allen drei Gruppen gab ein großer Anteil von den Teilnehmenden mit negativer Wahrnehmung an, dass das Präventionsangebot nicht hinreichend auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen sei. Andere Gründe, warum das Präventionsangebot nicht erneut gewählt würde, waren die fehlende zeitliche Flexibilität für die Termineinteilung sowie der Wunsch nach einer stationären Maßnahme anstatt eines ambulanten Präventionsangebots (Abbildung 16).

Zudem wurde für den Fall der unregelmäßigen Teilnahme an den PINA-Bausteinen die Gründe hierfür erhoben. Die meisten Teilnehmenden, die nicht an allen Terminen des Präventionsangebots teilgenommen haben, gaben beruflich oder privat bedingten Zeitmangel als Grund für das Fehlen an. Außerdem ist Krankheit ein häufig genannter Grund für die unregelmäßige Teilnahme am Präventionsangebot. Hervorzuheben ist, dass 14,1 % der Teilnehmenden als Grund für die unregelmäßige Teilnahme den Aufbau des Präventionsangebots angeben, der nicht auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sei (Abbildung 17)

Abbildung 16: Falls keine Absicht für erneute Wahl des absolvierten Präventionsangebot: Gründe

Abbildung 17: Falls unregelmäßige Teilnahme an Präventionsleistung: Gründe

Nur Personen berücksichtigt, die eine unregelmäßige Teilnahme berichteten (n=71)

3.1.4 Subjektiver Erfolg & Umsetzung der Präventionsinhalte im Arbeits-/Privatleben (t2)

Abschließend wurde nach Ende der Präventionsleistung bei den Präventionsteilnehmenden erhoben, wie der Erfolg der Präventionsleistung subjektiv eingeschätzt wurde und wie sich die Umsetzung von Inhalten der Präventionsleistung im Arbeits- und Privatleben gestaltete.

Der subjektive Erfolg der Präventionsangebote wird überwiegend als (eher) erfolgreich eingeschätzt. Dies gaben etwa drei Viertel der Befragten (Antwortkategorien 1 bis 3) über alle Präventionsangebote hinweg an (Abbildung 18).

Abbildung 18: Subjektiver Erfolg des Präventionsangebots

Die subjektiv eingeschätzte Umsetzung der gelernten Präventionsinhalte im Arbeitsleben ist in Abbildung 19 dargestellt. Mit je nach Präventionsangebot 75 % bis 80 % gab der Großteil der Teilnehmenden an, zumindest teilweise während der Präventionsleistung erlernte Inhalte im Arbeitsleben umzusetzen. Lediglich 4 % bis 9 % gaben an, dass gar keine Umsetzung erfolge (Abbildung 19).

Abbildung 19: Umsetzung gelernter Präventionsinhalte im Arbeitsleben

Die Umsetzung der gelernten Präventionsinhalte im privaten Alltag ist in Abbildung 20 zu finden. Hier lag der Anteil an Personen, die laut eigener Einschätzung zumindest teilweise Inhalte der Prävention umsetzen, mit um die 85 % noch etwas höher. Nur in Einzelfällen erfolgte keine Umsetzung von gelernten Präventionsinhalten in den privaten Alltag (Abbildung 20).

Abbildung 20: Umsetzung gelernter Präventionsinhalte im privaten Alltag

3.1.5 Gesundheitszustand und Funktionsfähigkeit im Zeitverlauf (t2, t0-t2)

Die subjektiv eingeschätzte Veränderung des Gesundheitszustands während der Teilnahme am Präventionsangebot ist in Abbildung 21 dargestellt. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden gab zum letzten Befragungszeitpunkt subjektiv eine Verbesserung ihres Gesundheitszustands durch die Teilnahme am Präventionsangebot an. 20 % der Teilnehmenden von DIY/DIY-O berichteten sogar eine deutliche Verbesserung des Gesundheitszustands. Etwa ein Drittel des Teilnehmenden gab hingegen an, keine Veränderung des Gesundheitszustands durch die Teilnahme am Angebot wahrzunehmen. Nur in Einzelfällen wurde eine Verschlechterung des Gesundheitszustands durch die Teilnahme am Präventionsangebot angegeben.

Abbildung 21: Veränderung des Gesundheitszustands durch Teilnahme am Präventionsangebot

Zudem wurde zu allen drei Befragungszeitpunkten vor (t0), während (t1) und nach der Prävention (t2) mit gleichlautenden Items der subjektive Gesundheitszustand, die subjektive Arbeitsfähigkeit, die subjektive psychische Gesundheit und die selbst eingeschätzte Funktionsfähigkeit im Alltag im Zeitverlauf erfasst:

Der selbsteingeschätzte Gesundheitszustand wurde auf einer Skala von 1 = „sehr gut“ bis 5 = „sehr schlecht“ erhoben. Im Mittel wurde der subjektive Gesundheitszustand von Teilnehmenden aller drei Präventionsangebote vor Beginn der Prävention im oberen, mittleren Bereich eingeschätzt (2,2 bis 2,4). Im Zeitverlauf zeigten sich nur geringfügige Änderungen (Abbildung 22).

Abbildung 22: Zeitlicher Verlauf des subjektiven Gesundheitszustands

Die subjektive aktuelle Arbeitsfähigkeit wurde auf der Skala von 1 bis 10 (beste je erreichte Arbeitsfähigkeit) gemäß Work Ability Score (WAS) bewertet. Bei der Befragung vor Beginn der Präventionsleistung (t0) lag der Mittelwert bei Teilnehmenden aller drei Präventionsangebote in einem mittleren, oberen Bereich (6,6-7,2 Punkte). Im Zeitverlauf ist bei den Teilnehmenden von RV Fit und DIY/DIY-O eine Verbesserung der subjektiven Arbeitsfähigkeit um 0,5 Punkte zu verzeichnen, bei BUSINESS um 0,1 Punkte (Abbildung 23).

Abbildung 23: Zeitlicher Verlauf der subjektiven Arbeitsfähigkeit (WAS)

Der Anteil an Personen mit Vorliegen von psychischer Symptomatik gemäß PHQ-4 im Zeitverlauf ist in Abbildung 24 zu sehen. Gegenüber t0 liegt zu t2 bei allen Präventionsangeboten ein geringer Anteil an Personen mit psychischer Beeinträchtigung vor.

Abbildung 24: Zeitlicher Verlauf des psychischen Befindens (PHQ-4)

Daneben wurde die selbst eingeschätzte Funktionsfähigkeit im Alltag im Zeitverlauf mithilfe der Norwegian Function Assessment Scale (NFAS-23) untersucht (Abbildung 25). Mit Mittelwerten von 36 bis 39 Punkte je nach Präventionsangebot zeigten sich auf der Summenskala mit dem Wertebereich 23 (maximale Funktionsfähigkeit) bis 92 Punkte (vollständige Einschränkung) vor Beginn der Präventionsleistung bereits gute bis sehr gute Einschätzungen der Funktionsfähigkeit. In allen drei Präventionsangeboten stieg die Funktionsfähigkeit im Alltag der Teilnehmenden im Zeitverlauf weiter an, der Mittelwert reduzierte sich von t0 zu t2.

Abbildung 25: Zeitlicher Verlauf der Funktionsfähigkeit im Alltag (NFAS-23 Summenwert)

3.1.6 Fazit

Teilnehmende aller Präventionsangebote nannten vorrangig die Verbesserung ihres Gesundheitszustandes, die Vorbeugung von Erkrankungen (insbesondere Rückenbeschwerden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Störungen und Übergewicht), bestehende körperliche Beschwerden sowie eine Steigerung der Leistungsfähigkeit im Alltag und Beruf als Gründe für ihren Präventionsantrag. Persönlicher oder ärztlicher Rat spielte mit unter 10 % hierbei nur eine geringe Rolle. Bei BUSINESS gab in 81,1 % der Fälle die Unterstützung durch die Arbeitsstelle den Ausschlag für die Wahl dieses Angebots, während dieses Motiv bei anderen Angeboten weniger bedeutend war.

Die Zufriedenheit mit den Präventionsfeldern Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung/Entspannung und Suchtmittelkonsum lag im Durchschnitt bei etwa 2 („zufrieden“) auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (sehr unzufrieden). Am besten wurde der Bereich Bewegung bewertet (1,8). Auch die einzelnen Bausteine der PINA-Angebote erhielten im Schnitt die Bewertung „zufrieden“. Besonders positiv wurden die Vollzeittage „Starttag“, „Pushertag“ und „Auffrischungstag“ bei BUSINESS und DO IT YOURSELF bewertet (jeweils ca. 1,8). Insgesamt würden vier von fünf Teilnehmenden das absolvierte Präventionsangebot (wieder) wählen. Ablehnende Rückmeldungen bezogen sich meist auf den subjektiv hohen Zeitaufwand oder eine mangelnde Passung zu den persönlichen Bedürfnissen.

Mehr als drei Viertel der Teilnehmenden bewerteten die Präventionsleistung bei allen drei Angeboten subjektiv als überwiegend erfolgreich. Rund vier von fünf Präventionsteilnehmenden gaben an, die während der Prävention erlernten Inhalte zumindest teilweise im Berufs- oder Privatleben anzuwenden.

Mehrere Indikatoren zum Gesundheits- und Erwerbszustand der Präventionsteilnehmenden zeigten im Verlauf der Präventionsleistung tendenziell Verbesserungen. Über die Hälfte der Befragten berichtete eine Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes. Die subjektive Arbeitsfähigkeit und die Funktionsfähigkeit im Alltag stieg im Zeitverlauf leicht an, während der Anteil an Personen mit psychischer Symptomatik nach Ende der Prävention im Vergleich zum Bewilligungszeitpunkt leicht abnahm. Diese Ergebnisse zur subjektiven Wirksamkeit zeigten sich im Grundsatz für alle Präventionsangebote im ähnlichen Ausmaß.

3.2 Eingangs- und Abschluss-Assessment (PINA-Teilnehmende)

In den PINA-Präventionsangeboten wurden zu Beginn und zu Ende der Präventionsleistung ein Eingangs- bzw. Abschluss-Assessment beim Präventionsanbieter durchgeführt, um zu Beginn eine Bedarfsidentifikation und zu Präventionsende eine Abschätzung vornehmen zu können, wie wirksam die Präventionsleistung war und in welchen Bereichen noch weiterer Handlungsbedarf über die Präventionsleistung hinaus besteht. Die Assessments bestehen aus fünf Dimensionen mit jeweils vier bis acht Skalen. Die Rückmeldung an die Präventionsteilnehmenden erfolgte graphisch mithilfe von Smileys im Ampelsystem grün – gelb – rot. Neben der Häufigkeit der drei Smiley-Kategorien zu Beginn und zu Ende der Prävention (erste sechs Spalten links) wird die Veränderung von Abschluss- zu Eingangs-Assessment dargestellt (Wechsel der Smiley-Kategorie, letzte drei Spalten rechts).

Für das Eingangs-Assessment wurden der Charité durch die beteiligten Präventionsanbieter Angaben von 188 PINA-Teilnehmenden übermittelt, für das Abschluss-Assessment von 153 Personen. Für 128 PINA-Teilnehmende liegen Angaben aus beiden Assessments vor.

Berufsbezogene Dimension

Bei der berufsbezogenen Dimension wies zu Präventionsbeginn nur etwa ein Zehntel der Teilnehmenden ein hohes Beeinträchtigungsniveau auf (rotes Smiley). Jedoch lag der Anteil an Personen mit mittlerer Beeinträchtigung (gelbes Smiley) mit um die 30 %, bei den beruflichen Belastungen gemäß Würzburger Screening bzw. Ultrakurzscreening (UKS) sogar 50 % auf einem hohen Niveau. Im Bereich berufliche Belastungen zeigten sich auch die meisten Verbesserungen im Präventionsverlauf. Auch bei derzeitiger Arbeitsfähigkeit gemessen mit dem Work Ability Score (WAS) und der subjektiven Prognose der Erwerbsfähigkeit (SPE-Skala) zeigten sich etwas häufiger Verbesserungen als Verschlechterungen. Hingegen gab es beim Präsentismus erhoben mit einem Item nach Aronsson keine Verbesserungen im Präventionsverlauf (Tabelle 3).

Tabelle 3: Eingangs- und Abschluss-Assessment: Berufsbezogene Dimension

Assessments	😊		😐		☹️		„Smiley“-Veränderung (n=128) Abschluss- vs. Eingangs-Assessment		
	Eingang	Abschluss	Eingang	Abschluss	Eingang	Abschluss	verbessert	gleich	verschlechtert
Eingang n=188 Abschluss n=153									
Berufliche Belastungen (Würzburger Screening + UKS)	37,8%	50,0%	49,4%	39,9%	12,8%	10,1%	26,6%	64,0%	9,4%
Derzeitige Arbeitsfähigkeit (Work Ability Score)	55,8%	66,9%	33,7%	3,0%	10,5%	10,1%	14,1%	73,4%	12,6%
Prognose Erwerbsfähigkeit (SPE-Skala)	68,5%	77,7%	29,3%	21,6%	2,2%	0,7%	10,2%	83,6%	6,3%
Präsentismus (Skala nach Aronsson)	58,0%	54,4%	30,9%	36,9%	11,0%	8,7%	10,9%	74,4%	14,7%

Psychische Dimension

Bei Skalen der psychischen Dimension lagen insbesondere in den Skalen Entspannungsfähigkeit erfasst über den Perceived Stress Questionnaire und psychische Befindlichkeit erhoben mit der Kurzform des Patient Health Questionnaire (PHQ-4) in einem hohen Beeinträchtigungsbereich. Für Umgang mit Stress gemäß Stress- und Coping-Inventar (SCI) und Bewältigungsverhalten gemäß Kurzsкала zur Erfassung allgemeiner Selbstwirksamkeitserwartungen (ASKU) lagen hingegen nur in Einzelfällen hohe Beeinträchtigungen vor (rotes Smiley). Jedoch war zusätzlich ein nennenswerter Anteil mit einem mittleren Beeinträchtigungsniveau zu verzeichnen (gelbes Smiley, je nach Skala 24 % bis 40 %). Für alle Skalen der psychischen Dimension zeigten sich im Mittel überwiegend Verbesserungen im Präventionsverlauf, insbesondere bei psychischer Beeinträchtigung und Entspannungsfähigkeit. In allen Skalen erhöhte sich von Präventionsbeginn zu Präventionsende der Anteil an Personen, die ohne Beeinträchtigungen in diesen Skalen waren (grünes Smiley) (Tabelle 4).

Tabelle 4: Eingangs- und Abschluss-Assessment: Psychische Dimension

Assessments	😊		😐		😞		„Smiley“-Veränderung (n=135) Abschluss- vs. Eingangs-Assessment		
	Eingang	Abschluss	Eingang	Abschluss	Eingang	Abschluss	verbessert	gleich	verschlechtert
Eingang n=188 Abschluss n=153									
Psychische Befindlichkeit (PHQ-4)	64,2%	71,3%	27,3%	25,3%	8,6%	3,3%	13,2%	79,4%	7,4%
Umgang mit Stress (SCI-Skala)	66,7%	71,1%	32,8%	28,9%	0,5%	0,0%	8,9%	82,8%	8,2%
Entspannungsfähigkeit (Perceived Stress Questionnaire)	42,6%	52,7%	39,9%	34,5%	17,6%	12,8%	20,7%	66,7%	12,6%
Bewältigungsverhalten (ASKU)	75,8%	81,9%	23,7%	17,4%	0,5%	0,7%	11,9%	83,6%	4,4%

Dimension Ernährung & Body-Mass-Index

In der Dimension Ernährung & Body-Mass-Index waren zu Präventionsbeginn viele Präventionsteilnehmende mit ungünstigem Ernährungsverhalten zu verzeichnen. Dies betrifft insbesondere den Gemüsekonsum mit 58 % Anteil (rotes Smiley). Auch der Konsum anderer Lebensmittel lag bei einem substantiellen Anteil an Präventionsteilnehmenden nicht in einem günstigen Bereich (gelbes oder rotes Smiley). Einen Body-Mass-Index (BMI) von über 30 kg/m² (Adipositas) wies zu Beginn ein Fünftel auf (rotes Smiley), weitere 38 % wiesen einen BMI zwischen 25 und 30 auf (Übergewicht, gelbes Smiley). Beim Obst-, Gemüse- und Süßigkeitenkonsum zeigten sich zu Präventionsende Verbesserungen. Beim Fleischkonsum war hingegen keine Verbesserung zu verzeichnen. 9 % der Teilnehmenden konnten im Präventionsverlauf ihre BMI-Kategorie verbessern, insbesondere von der Kategorie Übergewicht zur Kategorie Normalgewicht (grünes Smiley) (Tabelle 5).

Tabelle 5: Eingangs- und Abschluss-Assessment: Dimension Ernährung & Body-Mass-Index

Assessments	😊		😐		☹️		„Smiley“-Veränderung (n=134) Abschluss - vs. Eingangs-Assessment		
	Eingang	Abschluss	Eingang	Abschluss	Eingang	Abschluss	verbessert	gleich	verschlechtert
Eingang n=188 Abschluss n=153									
Body-Mass-Index (BMI)	40,6%	44,0%	38,0%	35,3%	21,4%	20,7%	8,8%	90,0%	1,4%
Obstkonsum (GEDA 2019-EHIS)	36,2%	42,7%	51,4%	47,3%	12,4%	10,0%	23,9%	70,2%	10,4%
Gemüsekonsum (GEDA 2019-EHIS)	9,7%	18,1%	32,8%	32,2%	57,5%	49,7%	28,0%	60,5%	12,0%
Fleischkonsum (GEDA 2019-EHIS)	52,2%	48,3%	37,6%	39,5%	10,2%	12,2%	15,9%	66,2%	18,0%
Süßigkeitenkonsum (GEDA 2019-EHIS)	75,5%	79,3%	17,9%	18,7%	6,5%	2,0%	13,4%	78,3%	8,2%

Dimension Suchtmittelkonsum

Die Dimension Suchtmittelkonsum umfasst die Erhebung des Alkoholkonsums gemäß Konsumfragen des Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT-C) und des Rauchverhaltens erfasst über die Zigarettenrauchfrequenz pro Tag bzw. pro Woche und das Einstiegsalter.

Gemäß AUDIT-C wiesen zu Präventionsbeginn 19 % der Teilnehmenden ein problematischen Alkoholkonsum auf (rotes Smiley), weitere 22 % wiesen einen auffälligen Konsum auf (gelbes Smiley). Beim Zigarettenrauchen fielen 13 % der Teilnehmenden in die rote und weitere 6 % in die gelbe Smiley-Kategorie. Bei beiden Suchtmittelarten gab es kaum Änderungen im Präventionsverlauf. Tendenziell zeigten sich geringfügige Verbesserungen am Präventionsende im Vergleich zum Präventionsbeginn (Tabelle 6).

Tabelle 6: Eingangs- und Abschluss-Assessment: Dimension Suchtmittelkonsum

Assessments	😊		😐		☹️		„Smiley“-Veränderung (n=137) Abschluss - vs. Eingangs-Assessment		
	Eingang	Abschluss	Eingang	Abschluss	Eingang	Abschluss	verbessert	gleich	verschlechtert
Eingang n=174 Abschluss n=46									
Alkoholkonsum	58,6%	59,6%	22,4%	23,3%	19,0%	17,1%	14,4%	76,8%	9,0%
Rauchen	81,4%	83,3%	5,9%	3,3%	12,8%	13,3%	2,2%	93,4%	4,0%

Dimension Funktionsfähigkeit, Bewegung & sportliche Aktivität

Bei der Dimension Funktionsfähigkeit, Bewegung und körperliche Aktivität zeigte sich ein differenziertes Bild. Etwas mehr als die Hälfte der Präventionsteilnehmenden (54 %) wies zu Präventionsbeginn große Defizite im Bereich Kräftigung der Muskulatur gemäß dem Physical Activity Questionnaire des European Health Interview Survey (EHIS-PAQ) auf, etwa ein Drittel große Defizite im Bereich körperliche Aktivität im Alltag (30 %). Beeinträchtigungen durch Schmerzen gemäß einer Skala aus dem Deutschen Erwachsenen Gesundheitssurvey (DEGS) wiesen zu Präventionsbeginn 15 % auf, während Funktionsfähigkeit im Alltag ebenfalls gemäß DEGS nur in Einzelfällen in größerem Ausmaß beeinträchtigt war.

Insbesondere für die Bereiche körperliche Aktivität im Alltag und Kräftigung der Muskulatur zeigten sich im Mittel deutliche Verbesserungen zu Präventionsende. Bei der ohnehin auf einem hohen Niveau befindlichen Funktionsfähigkeit im Alltag blieb das Funktionsniveau im Mittel zu Präventionsende in etwa auf dem gleichen Stand wie zu Präventionsbeginn (Tabelle 7).

Tabelle 7: Eingangs- und Abschluss-Assessment: Dimension Funktionsfähigkeit, Bewegung und körperliche Aktivität

Assessments	😊		😐		😞		„Smiley“-Veränderung (n=135) Abschluss- vs. Eingangs-Assessment		
	Eingang	Abschluss	Eingang	Abschluss	Eingang	Abschluss	verbessert	gleich	verschlechtert
Eingang n=188 Abschluss n=153									
Funktionsfähigkeit im Alltag (DEGS)	78,4%	77,6%	20,0%	19,7%	1,6%	2,7%	9,2%	81,1%	9,9%
Beeinträchtigung durch Schmerzen (DEGS)	62,8%	72,0%	22,3%	14,7%	14,9%	13,3%	15,0%	73,8%	10,9%
Körperliche Aktivität im Alltag (EHIS-PAQ)	44,2%	51,0%	25,6%	23,8%	30,2%	25,2%	26,2%	62,4%	11,5%
Kräftigung Muskulatur (EHIS-PAQ)	33,0%	42,8%	12,8%	19,1%	54,3%	38,3%	31,7%	52,0%	16,6%

Fazit

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass ein besonders hoher Präventionsbedarf zu Präventionsbeginn in den Bereichen Übergewicht, körperliche Aktivität und Bewegung, Kräftigung der Muskulatur und im Bereich Ernährung (v.a. Gemüsekonsum) vorlag. Für fast alle Bereiche zeigten sich Verbesserungen am Präventionsende. Besonders stark ausgeprägt sind diese bei Indikatoren der berufsbezogenen Dimension und in den Bereichen körperliche Aktivität, Kräftigung der Muskulatur, Obst- und Gemüsekonsum sowie Entspannungsfähigkeit. Hingegen wurden keine nennenswerten Änderungen beim Suchtmittelkonsum, beim Fleischkonsum, beim Präsentismus und teilweise auch beim Umgang mit Stress festgestellt.

3.3 Online-Befragung von beteiligten Unternehmen

An der Online-Befragung von solchen Unternehmen, die Arbeitgeberausgleichszahlungen für die Freistellung ihrer an PINA teilnehmenden Beschäftigten erhielten, beteiligten sich Personen aus neun Unternehmen. Alle Fragen wurden von sämtlichen Teilnehmenden vollständig ausgefüllt. Tabelle 8 zeigt die Funktion der befragten Person, die Unternehmensbranche und die Unternehmensgröße. Hauptsächlich nahmen Personen an der Befragung teil, deren Aufgabengebiet die Gesundheit bzw. Arbeitssicherheit ihrer Beschäftigten umfasst, z.B. das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM). In Einzelfällen füllte auch die Geschäfts- oder Personalleitung den Fragebogen aus.

In der Befragung sind Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen repräsentiert: Neben Behörden und anderen öffentlichen Institutionen nahmen Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen teil. Heterogen war auch die Unternehmensgröße: Jeweils drei Unternehmen haben weniger als 250 Beschäftigte, zwischen 250 und 749 Beschäftigte bzw. mindestens 750 Beschäftigte.

Tabelle 8: Stichprobenbeschreibung der online befragten Unternehmensvertretenden

N = 9		Unternehmen Anzahl
Funktion	Geschäftsleitung	1
	Personalabteilung	1
	Verantwortliche/r für BGM	4
	Arbeitsschutzbeauftragte	2
	Andere	1
Unternehmens- branche	Baugewerbe	1
	Gesundheits- und Sozialwesen	1
	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	3
	Verarbeitendes Gewerbe	2
	Andere	2
Unternehmens- größe	≤ 10 Beschäftigte	1
	11-49 Beschäftigte	1
	50-249 Beschäftigte	1
	250-749 Beschäftigte	3
	≥ 750 Beschäftigte	3

Einleitend wurden allgemeine Einstellungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheit in Unternehmen erhoben. Alle befragten Personen unterstützten vollumfänglich die Aussage, dass Unternehmen sich um die Arbeitssicherheit kümmern sollten. Weit überwiegend wurde auch die Aussage geteilt, dass das Unternehmen sich zudem um die Gesundheit ihrer Beschäftigten über gesetzliche Vorgaben hinaus

kümmern solle. Im Umkehrschluss wurde im Mittel die Aussage verneint, dass Gesunderhaltung ausschließlich Sache der Beschäftigten sei.

Daneben wurden Einstellungen zu PINA und den Präventionsleistungen der DRV erfasst. Generell zeigten sich die befragten Personen zufrieden mit den Präventionsangeboten, schätzten den Nutzen dieser Angebote als hoch ein und hatten überwiegend die Absicht, auch zukünftig ihre Beschäftigten bei der Teilnahme an DRV-Präventionsleistungen zu unterstützen.

Besonders positiv an PINA wurde die Möglichkeit bewertet, für die Freistellung ihrer Beschäftigten an den drei PINA-Vollzeittagen eine Arbeitgeberausgleichszahlung beziehen zu können. Entfiel zukünftig die Arbeitgeberausgleichszahlung war die Meinung der Befragten gespalten, ob weiterhin eine Unterstützung der Beschäftigten zur Teilnahme an DRV-Präventionsangeboten erfolgen würde (Abbildung 26).

Abbildung 26: Arbeitsschutz/Gesundheit in Unternehmen und Bewertung von PINA

Allgemeine Angaben zu Arbeitsschutz & Gesundheit in Unternehmen

- Das Unternehmen sollte sich darum kümmern, dass der Arbeitsschutz gewährleistet ist.
 - Das Unternehmen sollte sich, über die gesetzliche Vorgabe hinaus, um die Gesundheit der Beschäftigten kümmern.
 - Etwas für die eigene Gesunderhaltung zu tun, ist ganz und gar Privatsache der Beschäftigten.
- PiNA-bezogene Angaben
- Wie zufrieden sind Sie mit den Präventionsangeboten der Deutschen Rentenversicherung?
 - Wie schätzen Sie den Nutzen des Präventionsangebots der Deutschen Rentenversicherung für Ihre Beschäftigten ein?
 - Wird das Präventionsangebot in das betriebliche Gesundheitsmanagement implementiert?
 - Werden Sie die Teilnahme an den Präventionsangeboten der DRV zukünftig weiter anbieten bzw. unterstützen?
 - Wie bewerten Sie die Möglichkeit, eine Arbeitgeberausgleichszahlung bei der DRV beantragen zu können?
 - Wie zufrieden sind Sie mit der Bearbeitungsdauer des Antrags auf Arbeitgeberausgleichszahlung?
 - Wie stark stimmen Sie der folgenden Aussage zu: „Das Unternehmen würde die Beschäftigten auch ohne Arbeitgeberausgleichszahlung bei der Teilnahme an einem Präventionsangebot unterstützen“.

Weiterhin wurden die Unternehmen gefragt, aus welchen Gründen sie ihre Beschäftigten bei der Teilnahme an PINA unterstützten. Am häufigsten wurde soziale Verantwortung gegenüber den Beschäftigten als Grund angegeben. Jeweils vier von neun Befragten gaben auch Informationen und Unterstützung durch die Deutsche Rentenversicherung, hohe krankheitsbedingte Fehlzeiten, alternde Belegschaft, hohe Arbeitsbelastung und fehlende innerbetriebliche Angebote zur Gesundheitsförderung und Prävention an. Andere Gründe wurden seltener genannt (Abbildung 27).

Abbildung 27: Gründe für die Unterstützung der Teilnahme an PINA

Abschließend konnten die befragten Unternehmen angeben, welche Ziele durch die Teilnahme an PINA erreicht werden sollen. Alle Befragten gaben Förderung der Gesundheit ihrer Beschäftigten als Ziel an. Ebenfalls oft genannt wurden in absteigender Reihenfolge Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeiten, Förderung eines positiven Betriebsklimas, Verbesserung des Images des Unternehmens sowie höhere Arbeitsmotivation und verbesserte Leistungsfähigkeit der Beschäftigten (Abbildung 28).

Abbildung 28: Ziele, die durch die Unterstützung der Teilnahme an PINA erreicht werden sollen

Fazit

Der Rücklauf aus der Online-Befragung von Unternehmen war niedrig, kann jedoch ähnliche Erkenntnisse aus den geführten Interviews mit Personen aus beteiligten Unternehmen bestätigen und ergänzen (siehe Kapitel 3.4.2). Nach Einschätzung der befragten Personen liegen Gesundheitsförderung und Prävention von Beschäftigten auch in der Verantwortung der Unternehmen. Auch aus diesem Grund wurde die Teilnahme von Beschäftigten an PINA unterstützt. Am häufigsten genannter Grund war die soziale Verantwortung gegenüber Beschäftigten.

PINA wurde überwiegend positiv in den Aspekten Zufriedenheit, Nutzen und Weiterempfehlung bewertet. Besonders gute Resonanz erzielte die Arbeitgeberausgleichszahlung als (Teil-)Kompensation für die Freistellung der Beschäftigten. Aus Unternehmenssicht dient PINA nicht nur der Prävention und Gesundheitsförderung der Beschäftigten, sondern kann auch ein positives Betriebsklima fördern, das Image des Unternehmens steigern und dabei unterstützen, Fachpersonal zu binden.

3.4 Interviews und Fokusgruppen mit beteiligten Akteursgruppen

Es wurden 41 Interviews und fünf Gruppendiskussionen mit Präventionsteilnehmenden und beteiligten Personen aus Unternehmen, Präventionsanbietern und Rentenversicherungsträgern durchgeführt. Insgesamt wurden 67 Personen in die Interviews oder Gruppendiskussionen eingebunden, darunter 29 Präventionsteilnehmende, neun für PINA verantwortliche Personen aus acht Unternehmen, elf Personen von sieben verschiedenen Präventionsanbietern und 18 Mitarbeitende der drei Rentenversicherungsträger. Bei zwei Präventionsteilnehmenden stellte sich erst im Laufe des Interviews heraus, dass diese nicht – wie bei der Rekrutierung intendiert – an PINA teilgenommen hatten, sondern an RV Fit. Diese beiden Interviews wurden bei der inhaltsanalytischen Auswertung nicht einbezogen. Die meisten Interviews (n=36) wurden videogestützt durchgeführt. Neun Gespräche fanden telefonisch statt und eine Gruppendiskussion mit Beteiligten der Rentenversicherungsträger erfolgte in Präsenz (Tabelle 9).

Tabelle 9: Übersicht über geführte Interviews & Fokusgruppen

Akteursgruppen	Personen	Repräsen- tierte Institutionen	Interviews + Fokusgruppen	Gesprächsmodus		
				Präsenz	Video	Telefon
Teilnehmende (TN)	29	-	26	-	19	7
BUSINESS	14	-	11	-	10	1
DIY	10	-	10	-	6	4
DIY-O	3	-	3	-	2	1
RV Fit	2	-	2	-	1	1
Unternehmen	9	8	8	-	6	2
Präventionsanbieter	11	7	2 + 2	-	4	-
DRV	18	3	5 + 3	1	7	-
Gesamt	67	18 (ohne TN)	41 + 5	1	36	9

3.4.1 Präventionsteilnehmende

Soweit es nennenswerte Unterschiede gab, werden in der nachfolgenden Beschreibung die Erkenntnisse aus den geführten Interviews separat für die Präventionsangebote BUSINESS und DO IT YOURSELF (DIY) bzw. DO IT YOURSELF-ONLINE (DIY-O) dargestellt, ansonsten gemeinsam für beide Präventionsangebote.

Tabelle 10 gibt eine Übersicht über die soziodemografischen Merkmale der 29 interviewten Präventionsteilnehmenden. Von diesen absolvierten 14 Personen BUSINESS und 13 Personen DO IT YOURSELF oder DO IT YOURSELF-ONLINE. Das Durchschnittsalter betrug 51,7 Jahre (SD=9,8), wobei die Teilnehmenden zwischen 28 und 65 Jahre alt waren. Die Mehrheit war weiblich (n=19), verfügte über einen hohen Schulabschluss (n=19) und hatte am häufigsten eine (Fach-)Hochschule (n=14) oder einer Lehre/Berufsfachschule abgeschlossen (n=11).

Tabelle 10: Stichprobenbeschreibung der interviewten Präventionsteilnehmenden

Gesamt (n=29)	n	MW (SD)	Wertebereich
Alter (in Jahren) (n=29)		51,7 (9,8)	28-65
Geschlecht (n=29)			
weiblich	19		
Höchster Schulabschluss (n=27)			
hoch	19		
mittel	7		
niedrig	1		
Höchster Berufsabschluss (n=27)			
(Fach-)Hochschule	14		
Meister-/Fachschule	2		
Lehre/Berufsfachschule	11		
kein Berufsabschluss	0		

Motivation zur PINA-Antragstellung und Teilnahme

BUSINESS

Die Interviews zeigen, dass die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Gründen motiviert waren am Präventionsangebot der DRV teilzunehmen. Einige berichteten, dass sie bereits positive Erfahrungen mit ähnlichen Programmen gemacht hatten oder von anderen Beschäftigten in eigenen Unternehmen davon gehört hatten. Viele andere erwähnten, dass sie das Programm BUSINESS über interne Newsletter, E-Mails oder Aushänge im eigenen Unternehmen entdeckt hatten. Auch im Unternehmen stattgefundenen Informationsveranstaltungen im Vorfeld trugen dazu bei, dass sich einige für die Teilnahme entschieden:

„[W]ir hatten im Endeffekt so eine Art Auftaktveranstaltung da mit der [Reha-Einrichtung] zusammen. (...). [D]a wurde nochmal vorgestellt auch, wer der Trainer im Endeffekt dann ist, oder die Trainerin in dem Fall. Und dann wurden schon mal die groben Themen angerissen und wo man sich dann auch eintragen muss, um im Endeffekt an der Runde teilzunehmen. Und das war dann für mich der Aufschlag, da dann teilzunehmen“ (TN BUSINESS, Interview30_U06).

Ein zentraler Aspekt der Motivation für eine Antragstellung war das persönliche Gesundheitsbewusstsein der Antragstellenden. Insbesondere die Corona-Pandemie und der damit einhergehende Bewegungsmangel wurden von mehreren Personen als Anlass genannt, ein strukturiertes Präventionsangebot zu suchen. Neben den persönlichen Beweggründen spielte auch die leichte Zugänglichkeit des Programms im Arbeitsumfeld eine Rolle.

DIY/DIY-O

Ein Hauptmotiv für die Teilnahme an den Präventionsangeboten DIY und DIY-O war die Empfehlung durch Bekannte oder durch Institutionen. Einige Teilnehmende wurden von Personen aus ihrem Umfeld, teils von Fachpersonal wie beispielsweise von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, auf

das Präventionsangebot aufmerksam gemacht. Für andere war das postalische Anschreiben der DRV Berlin-Brandenburg ausschlaggebend.

Darüber hinaus sahen Menschen mit bestehenden gesundheitlichen Herausforderungen das Präventionsangebot als Gelegenheit ihre Gesundheit zu fördern oder empfanden die Einschränkungen während der Pandemie als Anlass, aktiv etwas für ihre Gesundheit zu tun. Dabei spielten praktische Überlegungen und Flexibilität vor allem für Teilnehmende des Online-Formats eine wichtige Rolle.

Auch die Möglichkeit, am Präventionsangebot teilnehmen zu können, ohne in finanzielle Vorleistung gehen zu müssen, wurde von einigen hervorgehoben: *„Tatsächlich hat mich das gereizt, dass ich nicht in Vorkasse gehen muss für Gesundheitskurse. Also, dass ich da wirklich etwas an die Hand bekomme, und dass ich dann nicht darauf warten muss“* (TN DIY-O, Interview5_DIY-O_2).

Organisatorische Aspekte

BUSINESS

Im Hinblick auf den zeitlichen Ablauf zwischen Antragstellung und Beginn der Präventionsleistung waren die Wahrnehmungen unterschiedlich. Während die meisten von einem zügigen und unkomplizierten Start berichteten, empfanden einzelne Teilnehmende die Wartezeit als langwierig.

Bezüglich der Integration des Programms in den Arbeits- und Lebensalltag berichteten Teilnehmende, dass fixe Termine ihnen halfen, die BUSINESS-Bausteine zuverlässig in ihren Alltag zu integrieren: *„Sobald es zu flexibel ist, schiebt man da immer irgendein Thema vor (...). Deswegen lieber fixe Termine für mich persönlich“* (TN BUSINESS, Interview30_U06). BUSINESS-Teilnehmende schätzten zugleich die individuelle Flexibilität des Programms. Besonders vorteilhaft wurde empfunden, wenn Arbeitgeber unterstützend agierten, etwa durch flexible Arbeitszeiten oder die Möglichkeit, vor bzw. nach Teilnahme an einem Baustein im Homeoffice zu arbeiten. Dieser Vorteil galt jedoch nicht für alle Berufsgruppen.

„[D]as war dann auch vom Unternehmen ganz kulant irgendwie geregelt, dass einige aus dem Home-Office auch gehen konnten oder wo gesagt wurde: Du kannst den Rest des Tages dann zu Hause arbeiten. Also viele, von denen die mitgemacht haben, waren eh Mitarbeiter, die Gleitzeit haben, also weniger aus der Produktion. Da ist man dann ein bisschen flexibel natürlich“ (TN BUSINESS, Interview14_BUSINESS4).

Die Reaktion der Arbeitgeber auf die Teilnahme am Präventionsangebot wurde durch die Teilnehmenden insgesamt positiv bewertet. Viele Teilnehmende berichteten, dass die Freistellungstage unkompliziert gewährt wurden und ihre Vorgesetzten die Teilnahme an BUSINESS aktiv unterstützten.

DIY/DIY-O

Die Zeiträume zwischen Antragstellung und Beginn der Präventionsleistung reichten bei Teilnehmenden des DIY und DIY-O Programms von wenigen Wochen bis hin zu über einem Jahr und war somit wesentlich heterogener als bei BUSINESS. Ein weiterer teils genannter Kritikpunkt war, dass Präventionsanbieter in einigen Fällen erst Monate nach Bewilligung mit den Teilnehmenden Kontakt aufnahmen. Dies lässt sich durch die notwendige Zeit für die Bildung einer Präventionsgruppe erklären. Das war jedoch den einzelnen Teilnehmenden nicht immer bewusst.

Bezüglich der Durchführung der Präventionsleistung zeigten sich ebenfalls unterschiedliche Erfahrungen. Viele Teilnehmende schätzten die Flexibilität von DIY und DIY-O. Bei der Online-Variante wurde besonders positiv hervorgehoben, dass keine Anfahrtswege erforderlich waren und sich das Präventionsangebot unkompliziert in den eigenen Arbeitsalltag integrieren ließ.

„[W]as mir eigentlich ganz gut gefallen hat, war, dass ich tatsächlich (...) das von zu Hause aus machen konnte, nirgendwo hin musste. Weil: Diese Anfahrtswege, das kommt ja dann alles noch dazu, und wieder nach Hause zu fahren, wenn ich irgendwo hin muss, sodass das wirklich schön war, auch für die Mittagspause, dass ich dann einfach in die Küche gehen konnte, mir irgendwas kochen konnte, und dann aber auch wirklich so eine erholte Pause hatte, dass ich dann wieder gut starten konnte in die zweite Halbzeit des Tages“ (TN DIY-O, Interview5_DIY-O_2).

Andererseits gab es auch DIY-O-Teilnehmende, die aufgrund von technischen Problemen und missverständlicher Kommunikation bezüglich der Terminabsprachen Schwierigkeiten mit der Durchführung hatten.

In Bezug auf die Reaktion des Arbeitgebers auf die Freistellung für die Teilnahme am Präventionsangebot wurde überwiegend eine positive Haltung gegenüber DIY und DIY-O festgestellt. Es wurde hervorgehoben, dass die Freistellung für die Teilnahme an der Prävention gerade bei größeren Unternehmen weniger problematisch sei.

Ablauf und Inhalt von PINA

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Präventionsangebots lagen auf Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung. Der Aufbau des Programms wurde überwiegend positiv bewertet, insbesondere die Kombination aus theoretischen und praktischen Einheiten. *„[M]an macht das alles über Videokonferenz sozusagen, und dann werden die Dozenten immer dazu geschaltet. Und dann (...) gab es dann immer so interaktive Pausen, wo wir dann als Gruppe sozusagen Übungen gemacht haben, gemeinsam“ (TN DIY-O, Interview5_DIY-O_2).*

Organisatorische Herausforderungen im Ablauf wurden jedoch von mehreren Teilnehmenden thematisiert. So fiel es einigen schwer, eine kontinuierliche Teilnahme sicherzustellen, und es gab Verzögerungen bei Abschlussgesprächen. *„Ich glaube, es gab keinen Abschlusstag [Hinweis: Auffrischungstag]. Und auch auf dieses Abschlussgespräch [Hinweis: Abschlusscoaching] habe ich jetzt über ein Jahr gewartet, also das war jetzt wirklich gerade erst vor Kurzem“ (TN BUSINESS, Interview8_TN_BUSINESS_2).* Besonders bei der Online-Variante berichteten Teilnehmende von Schwierigkeiten in der Kommunikation. *„[E]s war ein bisschen schwierig, mit denen in Kontakt zu treten (...) [u]nd dann ging der Starttag los. Da war es auch ein bisschen schwierig, vorab nochmal zu klären, wann es wirklich losgeht. (...) Und dann konnte ich auch niemanden telefonisch erreichen“ (TN DIY-O, Interview5_DIY-O_2).*

Zufriedenheit mit PINA

Die Teilnehmenden äußerten insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit PINA, insbesondere im Hinblick auf die professionelle Durchführung, die kompetenten Präventionscoaches und die praxisnahe

Vermittlung der Inhalte. „Also das waren eigentlich, für mich persönlich waren das wirklich drei sehr schöne Tage und sehr, wie gesagt, sehr informativ, sehr interessant und, ja, man ist entspannt hingegangen und entspannt zurück, nach Hause gegangen“ (TN BUSINESS, Interview30_U06). Die Präventionscoaches wurden für ihre gezielte und individuelle Unterstützung gelobt. *„Und der ist da/ das muss man auch sagen als Coach sage ich jetzt einmal, als Trainer, hat er sehr genau geguckt, wo die Schwierigkeiten der Menschen sind und ist darauf ganz gezielt eingegangen. Das fand ich eine ganz große Stärke dieses Trainers“* (TN BUSINESS, Interview16_BUSINESS6).

Neben diesen positiven Aspekten gab es auch einzelne kritische Rückmeldungen. So empfanden einige Teilnehmende die Ernährungsempfehlungen als wenig realitätsnah.

„[I]ch denke mir, Leute, ich habe in meinem Leben außer vielleicht irgendwo im Biohaus noch gar keine Lupinensamen gegessen (...). Und dann hätte ich mir gewünscht so, guck mal und wenn du jetzt noch, keine Ahnung, dir wenigstens drei Gurken da aufs Boot legst, dann wird es schon besser oder so, so einfach mal so die realitätsnahen Beispiele, wie es in Wirklichkeit ist“ (TN BUSINESS, Interview20_BUSINESS9).

Einige Teilnehmende empfanden die Teilnahme an vorgegebenen Terminen ohne Wahlmöglichkeit als einschränkend. Die Flexibilität der PINA-Präventionsangebote entsprach nicht immer den individuellen Erwartungen.

„Praktisch umgesetzt war es dann doch nicht SO flexibel, weil wir ziemlich oft immer mit den Terminen rumgesprungen sind, sodass es dann für mich irgendwann nicht mehr so flexibel war, weil ich dann tatsächlich gezwungen war, Termine wahrzunehmen, weil man gesagt hat, das wäre jetzt der letzte Termin, den sie wahrnehmen können, weil, sonst sind die drei Monate irgendwie fertig“ (TN DIY-O, Interview5_DIY-O_2).

Die Dokumente zur Programmorganisation wurden teilweise als schwer verständlich beschrieben. *„Wenn man das ein bisschen erleichtern könnte, wäre es noch schöner. (...) Es ist teilweise auch schwer verständlich geschrieben, also halt in sehr Beamtendeutsch“* (TN BUSINESS, Interview16_BUSINESS6). Zudem äußerten einige Teilnehmende den Wunsch nach weiteren Gesundheitschecks, wie zusätzliche Blutuntersuchungen oder Belastungs-EKGs, um den Fortschritt messbar zu machen. *„[D]as wäre mit Sicherheit sehr sinnvoll, dass man auch sieht, was man geleistet hat, was ja auch immer sehr wichtig ist für die Motivation“* (TN BUSINESS, Interview18_BUSINESS8). Zudem wurde vorgeschlagen, die Vollzeittage in einer höheren Frequenz anzubieten, so dass bei Terminkollisionen schneller ein Nachholtermin gefunden werden kann.

Schließlich wurde die teilweise fehlende Zielgruppenorientierung kritisiert.

„[D]ann gab es irgendwie so einen ganz theoretischen Beitrag über Dehnübungen und er hat aber keine einzige gezeigt. (...) [E]ine Übung, die war eigentlich viel zu schwer, so „Plank“ hieß das. Und hinterher hat er dann gesagt, irgendwie so: ‚Ja, aber für Leute mit Rückenproblemen und für Anfänger ist das nicht geeignet.‘ (...) [D]ie Hälfte irgendwie ist halt ausgestiegen, weil es einfach zu anstrengend war“ (Interview8_TN_BUSINESS_2).

„Also der hat irgendwie so ein Programm abgefahren, was er vielleicht sonst in der Reha-Einrichtung bei vornehmlich Senioren macht oder so. Also da waren lauter Sachen, die überhaupt nicht zu der Zielgruppe gepasst haben. (...) Mediterrane Küche ist gesund, so in diesem Stil. Also da war wirklich Schulwissen, würde ich jetzt einmal sagen oder Biologieunterricht aus der Schule. Also das war wirklich nichts, was neue Informationen waren“ (TN BUSINESS, Interview8_TN_BUSINESS_2).

Plattform GesundheitsTicket und Präventionskurse

Die Vielfalt der Präventionskursangebote der Plattform GesundheitsTicket wurde von den Teilnehmenden positiv hervorgehoben, da sie Präventionskurse entsprechend ihren persönlichen Interessen auswählen konnten. *„Es gab auch Angebote im Bereich Ernährung, wie gesagt, einen Onlinekurs auch und dieses, die Lehrküche. Da haben wir auch teilweise teilgenommen. Und es gab auch Entspannungsangebote, Onlinekurse oder auch/ Na, es gab wirklich in allen Bereichen Angebote oder Vorträge“ (TN BUSINESS, Interview30_U06).*

Gleichzeitig wurden jedoch Herausforderungen bei der Buchung von Kursen über die Plattform deutlich, insbesondere die begrenzte Verfügbarkeit von Kursen und teils veraltete Informationen auf der Website insbesondere zu Beginn des Erprobungszeitraums am Ende der Corona-Pandemie. *„Dann hatte ich was gefunden, die waren komplett ausgebucht gewesen (...) die Links haben gar nicht mehr funktioniert“ (TN BUSINESS, Interview20_BUSINESS9).* Zudem war die Kursauswahl je nach Wohnort eingeschränkt, insbesondere in Berliner Randgebieten und in Brandenburg.

Ein häufiger Kritikpunkt betraf die Benutzerfreundlichkeit der Plattform. Die Website wurde als unübersichtlich beschrieben, insbesondere auf mobilen Geräten. *„Das ging halt auch übers Handy, also die war noch schlechter, weil man das alles viel schlechter erkennen konnte und halt auch von der Suche nicht funktioniert hat“ (TN BUSINESS, Interview20_BUSINESS9).* Auch zeigte die Suchfunktion oft keine passenden Ergebnisse. Darüber hinaus wurde die Kontaktaufnahme zu einzelnen Anbietern von Präventionskursen als zusätzlicher Aufwand empfunden.

„Da war es halt so, dass man (...) dann einzelne Sportarten auswählen konnte und dann musste man auf so einer Karte schauen, das war dann aber irgendwie gar nicht benutzerfreundlich, weil die Karte ständig rumgesponnen hat und dann konnte man das gar nicht so richtig finden. Und dann waren da eben alte Angebote drin. (...) Ja, und da, weiß ich nicht, die waren dann auch schlecht zu erreichen halt irgendwie. (...) [D]ann musste man auf die Website gehen, dann musste man sich da die Nummer oder die E-Mailadresse raussuchen, also das war halt irgendwie alles nicht mit drin“ (TN DIY-O, Interview4_DIY-O_1).

Auch die Kommunikation mit dem Kundenservice wurde vereinzelt kritisiert. *„[!]irgendwann hat die mich so ein bisschen blöd angemacht von wegen ich sei zu blöd, die Filter zu setzen, was mich dann doch sehr geärgert hat, weil ich wirklich mich sehr lange mit dieser Datenbank beschäftigt habe“ (TN BUSINESS, Interview8_TN_BUSINESS_2).*

Zur Verbesserung der Nutzung des GesundheitsTickets wurden mehrere Optimierungen vorgeschlagen. Eine zentrale Forderung war die Verbesserung der mobilen Darstellung der Plattform mit

präziserer Filterfunktion. Zudem wurde ein einheitliches Buchungssystem angeregt, das die Weiterleitung auf externe Plattformen vermeidet. Ein weiterer Verbesserungsvorschlag war die klarere Kursbeschreibung und detailliertere Darstellung der Kursstruktur auf der Homepage.

Wunsch nach Verstetigung von PINA

Viele Präventionsteilnehmende äußerten den Wunsch, die PINA-Präventionsangebote zu verstetigen. Das galt für BUSINESS und DIY gleichermaßen. Die angenehme Atmosphäre innerhalb der Gruppe und die gute Gestaltung der Präsenztage wurden dabei als Gründe für eine erneute Teilnahme genannt. Auch der strukturierte Ablauf der PINA-Präventionsangebote wurde positiv bewertet. Gleichzeitig äußerten einige Teilnehmende Verbesserungsvorschläge, um die Attraktivität weiter zu erhöhen. Ein zentraler Wunsch war eine stärkere Individualisierung der Inhalte.

"Also, ich würde mir individuelle Beratung wünschen (...). Und, dass dann halt eben auch Möglichkeiten aufgezeigt werden, was gibt es alles und dann halt eben auch eine Einschränkung gefunden wird. Also, dass man sagt, okay, Sie haben die und die Einschränkungen (...) dann wäre es sinnvoll, in die und die Richtung zu gehen. Nicht, hier haben Sie das Angebot, suchen Sie sich was aus, sondern, dass mir halt dann eben auch ein Profi sagt, ja, für Sie ist dies und dies halt gerade angemessen und passend" (TN DIY-O, Interview4_DIY-O_1).

Ein weiterer wichtiger Punkt für die langfristige Nutzung des Programms war die Infrastruktur und die Zugänglichkeit der Angebote. Auch Online-Angebote wurden als bedeutender Faktor hervorgehoben. Wenn es Kritik an PINA gab, waren einige dieser Teilnehmenden trotz subjektiv wahrgenommenen Verbesserungsbedarfs bereit, das Angebot zukünftig erneut zu nutzen, andere hingegen nicht. Schließlich wurde der Wunsch geäußert, dass PINA trotz teilweise bestehendem Verbesserungsbedarf weiterentwickelt und nicht eingestellt wird.

"Ich hoffe, dass das Projekt [hier gemeint: DIY-O] nicht eingestampft wird, sondern, dass es verbessert wird, weil ich glaube, dass es eine gute Sache ist, (...) da würde ich mir wünschen, dass halt eher nachgebessert wird und mit der Kritik umgegangen wird, als dass es eingestampft wird" (TN DIY-O, Interview4_DIY-O_1).

Nach der Präventionsleistung

Viele Teilnehmende berichteten, dass sie erlernte sportliche Aktivitäten in ihren Alltag integriert haben. Einige führten Kurse aus der Präventionszeit im Anschluss fort. Ein weiterer langfristiger Effekt des Programms war ein gesteigertes Gesundheitsbewusstsein. Viele Teilnehmende gaben an, bewusster auf ihre Gesundheit zu achten. „Ja, ich habe mitgenommen, dass ich regelmäßig etwas wie Sport mache. Also durch den Gutschein [Hinweis: persönliches Präventionsbudget von 250€] bin ich davon motiviert worden, regelmäßig was zu machen“ (TN DIY, Interview12_TN_DIY_4).

Auch die Ernährungsberatung spielte für viele eine bedeutende Rolle. Teilnehmende berichteten, dass sie bewusster einkaufen und gesündere Entscheidungen treffen.

„[D]ie Ernährungsberatung, da habe ich viel mitgenommen und da habe ich dann auch angefangen, eben Sachen aufzuschreiben (...). Weil ich nicht besonders gerne kochen und das ist immer

so ein bisschen so ein Problem für mich gewesen, und da war der Ernährungsberater sehr aufmerksam und auch sehr, sehr offen und hat mir so ein paar Tipps gegeben, wie zum Beispiel, eben sich einfach fünf Gerichte rauszusuchen, die man gerne mag und die dann halt zu rotieren. So was, das nehme ich halt mit“ (TN DIY-O, Interview4_DIY-O_1).

3.4.2 Unternehmen

Die Ergebnisse basieren auf acht Gesprächen mit neun Personen (bei einem Gespräch waren zwei Personen desselben Unternehmens vertreten), die in ihrem Unternehmen für PINA verantwortlich bzw. koordinierend tätig waren. Es handelt sich um Unternehmen, deren Beschäftigte am Präventionsangebot BUSINESS teilgenommen hatten. Die meisten der interviewten Personen nahmen zugleich auch persönlich an BUSINESS teil und beurteilten somit BUSINESS sowohl aus dieser Erfahrung heraus als auch aus ihrer Funktion als verantwortliche bzw. koordinierende Person im Unternehmen für BUSINESS.

Motivation zur Teilnahme und Wissen über Präventionsangebot

Bei der Motivation zur Teilnahme an PINA spielten die Erreichbarkeit und Flexibilität der Präventionsangebote eine entscheidende Rolle.

„Ich glaube, es ist noch mal schwieriger, sich vielleicht manchen Tag von der Arbeit zu befreien und auf den Weg in eine andere Institution zu machen, zum Beispiel zum Präventionsanbieter, als dann einfach hier vom Arbeitsplatz weg in den Veranstaltungsraum. Ja, so, vielleicht ist die Hemmschwelle noch mal ein bisschen geringer“ (Unternehmensvertretung BUSINESS, Interview39_U08).

In diesem Zuge wurde die Bekanntheit der Räumlichkeiten, sofern die Vollzeittage im Unternehmen stattfanden, als motivierender Faktor genannt.

„Und wenn man das denn dort stattfinden lässt, ist das ein Ort, den alle von uns kennen, im Unternehmen, also das ist sehr positiv, und ich glaube, es ist auch noch mal so ein bisschen Motivation hinzugehen, weil wenn man zu irgendeinem fremden Standort geht, dann (...) hat man vielleicht Schiss, dass man es nicht findet“ (Unternehmensvertretung, Interview29_U05).

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Motivation zur Antragstellung war die positive Rückmeldung von Mitarbeitenden, welche zuvor bereits an PINA teilgenommen hatten. Besonders positiv wurde die Kombination aus praktischen Übungen und offener Kommunikation bewertet, welche eine gelungene Wissensvermittlung auch bei bestehenden Vorkenntnissen ermöglichte. Die flexible Nutzung des GesundheitsTickets trug zusätzlich zur positiven Bewertung bei.

Zugleich zeigten sich insbesondere für Mitarbeitende mit wechselnden Arbeitszeiten strukturelle Barrieren. Diese Mitarbeitenden hatten größere Schwierigkeiten, die Flexibilität aufzubringen, welche für eine regelmäßige Teilnahme notwendig ist und daher geringere Motivation zur Antragstellung.

Unterstützung der Teilnahme am Präventionsangebot durch Unternehmen

Viele Unternehmen setzten auf digitale Kommunikationsmethoden, um Informationen zu PINA schnell und flächendeckend zu verbreiten. Einige Unternehmen verwendeten spezielle Plattformen, um Präventionsangebote vorzustellen und zentral allen Mitarbeitenden zugänglich zu machen. Ergänzend dazu wurden Informationsveranstaltungen und Meetings organisiert, welche Raum für persönliche Interaktionen und Fragen boten. Um die Teilnahme an Präventionsangeboten zu fördern, setzten Unternehmen auch auf visuelle Kommunikationsmittel (z.B. Aushänge, Plakate, Power-Point-Präsentationen oder Intranetseiten).

„Wir haben ja ein Mailing rausgeschickt für die Informationsveranstaltung, und sind halt da über unsere Kanäle gegangen in die unterschiedlichsten Einrichtungen hinein, haben dann diese Veranstaltung hier vor Ort gehabt. Da kamen einige Leute, nicht alle die, die mitgemacht haben. Andere wiederum, die nicht da waren, haben dann trotzdem mitgemacht, weil sich es rumgesprochen hat, oder weil sie zu dem Termin nicht konnten, und ja letztendlich auch die Präsentation rumgeschickt worden ist und alle Informationen zu dem Programm, sodass das nicht notwendig war, dass man zu dieser Infoveranstaltung kommt“ (Unternehmensvertretung, Interview31_U07).

Die Unterstützung der Mitarbeitenden bei der Teilnahme an PINA erfolgte durch die Möglichkeit die Termine flexibel wahrzunehmen. Manche Unternehmen boten mehrere Termine an, um die Teilnahme trotz individueller Arbeitszeiten oder Verpflichtungen zu ermöglichen.

„Die haben wir dann in zwei Gruppen aufgeteilt, das heißt, wir haben jeden Termin praktisch zweimal angeboten. Das hatte jetzt auch den Charme, dass dann noch mal jemand switchen konnte, wenn er zu einem Termin nicht konnte, Initialtag [Hinweis: Starttag], Pushertag, Abschlussstag [Hinweis: Auffrischungstag]. Dann konnte er noch mal in den anderen Termin wechseln, das wurde auch genutzt, das war jetzt noch mal ein ganz charmanter Nebeneffekt“ (Unternehmensvertretung, Interview39_U08).

Die Berücksichtigung von Arbeitszeiten und besonderer Bedürfnisse der Mitarbeitenden trug maßgeblich zur Teilnahmebereitschaft an den Präventionsangeboten bei. Die Zeitfenster der Präventionsangebote wurden nach Möglichkeit so geplant, dass sie mit Schichtdiensten oder familiären Verpflichtungen vereinbar waren.

Zugleich gab es teils organisatorische Herausforderungen, bei vorliegendem Interesse von Beschäftigten tatsächlich zu einer Antragstellung und Bewilligung von BUSINESS zu kommen. Teilweise wurden Ablehnungen als überraschend wahrgenommen:

"Also wenn man jetzt wirbt, man will hier präventiv tätig werden, finde ich, kann es einfach mal nicht sein. Du hast gerade eine Reha gehabt, (...) du kannst jetzt hier nicht teilnehmen, also das hätte man dann anders kommunizieren sollen, beziehungsweise sollte sowas dann kein Kriterium sein" (Unternehmensvertretung, Interview27_U04).

Bewertung von PINA durch Unternehmen

Arbeitgeberausgleichszahlung

Viele Unternehmen sahen in der Arbeitgeberausgleichszahlung einen attraktiven Anreiz, der die Entscheidung zur Teilnahme der Unternehmen erleichterte. *„Ich finde es super. Deswegen sagte ich ja auch, dass die Führungskräfte denn ja noch mehr das unterstützen, also noch offener dem entgegen [stehen]“* (Unternehmensvertretung BUSINESS, Interview30_U06). Allerdings wurde auch kritisiert, dass der Verwaltungsaufwand hoch sei, da viele Formulare manuell separat für alle teilnehmenden Beschäftigten ausgefüllt werden müssten. *„Das ist eine kleine Fleißaufgabe. Das sind dann ja 28 Formulare [Hinweis: für zwei BUSINESS-Präventionsgruppen], die man (...) mit der Hand ausfüllen muss, also keine Digitalisierung. Das war schon ein bisschen aufwendig“* (Unternehmensvertretung, Interview39_U08).

Die Höhe der Zahlungen deckte zwar nicht vollständig die Kosten des Arbeitsausfalls der freigestellten Mitarbeitenden, wurde dennoch von den meisten Unternehmen als angemessen wahrgenommen. Einige äußerten den Wunsch, dass die Nutzung der erhaltenen Ausgleichszahlungen transparent gemacht werden sollte, sodass sichergestellt werden kann, dass diese gezielt im Unternehmen genutzt werden.

„Die Ausgleichszahlung ist ja erst zum Ende der Maßnahme dann abzurufen. Und ich weiß noch nicht, wohin unser Geld geht. Ich vermute, da wir im öffentlichen Dienst sind, dass das (...) in diesen ganz großen Topf verschwinden wird, ist meine Vermutung“ (Unternehmensvertretung, Interview23_U01).

Freistellung

Die verpflichtende Freistellung der Mitarbeitenden wurde unterschiedlich aufgenommen. Während die meisten Unternehmen berichteten, dass dies intern reibungslos verlief, gab es teilweise Widerstände. Ein Unternehmen schilderte, dass es zunächst Bedenken durch Vorgesetzte hinsichtlich der Freistellung gab: *„Da hat man sich versucht, irgendwie zu wehren. Letztendlich hatten wir da ja (...) Leute aus dem Legal-Department dabei, die das dann auch entsprechend kommuniziert haben und dementsprechend wurde dann der Widerstand etwas geringer“* (Unternehmensvertretung, Interview31_U07). Viele andere Unternehmen erlebten die Freistellung als unproblematisch, da sie organisatorisch gut unterstützt wurden.

Gütesiegel Prävention

Die Möglichkeit, ein Gütesiegel Prävention durch die Teilnahme an BUSINESS zu erhalten, wurde von den Unternehmen insgesamt als positiv bewertet, zugleich als nicht essenziell. Einige sahen darin eine gute Gelegenheit, ihr betriebliches Gesundheitsmanagement sichtbar aufzuwerten, während andere betonten, dass das Gütesiegel allein keine große Rolle in der Entscheidung zur Teilnahme gespielt habe.

Durchführung vor Ort

Die Umsetzung der Vor-Ort-Durchführung des BUSINESS-Programms war von organisatorischem Aufwand geprägt, der jedoch mit vorausschauender Planung erfolgreich bewältigt wurde. *„Wir haben jeden Termin praktisch zweimal angeboten. Das hatte jetzt auch den Charme, dass dann noch mal*

jemand switchen konnte, wenn er zu einem Termin nicht konnte“ (Unternehmensvertretung, Interview39_U08).

Die Verfügbarkeit geeigneter Räumlichkeiten stellte für einige Unternehmen eine Herausforderung dar, insbesondere in Einrichtungen mit begrenztem Raumkontingent.

„Für uns eben sehr schwierig, weil unsere Infrastruktur nicht unermesslich groß ist, wie zum Beispiel jetzt eben einfach Räume sind, zum Beispiel. Aber gut, wir haben dann die Räume gefunden, wir haben auch passende Räume gefunden“ (Unternehmensvertretung, Interview39_U08).

In anderen Fällen wurden externe Räumlichkeiten genutzt, um eine reibungslose Durchführung zu gewährleisten.

Vergleich PINA und RV Fit

Ein Vergleich von RV Fit und PINA konnte nur von wenigen Unternehmensvertretungen vorgenommen werden, da viele noch keinen Kontakt zu RV Fit hatten. Bei den übrigen Unternehmensvertretungen war die Bewertung im Vergleich zu RV Fit gemischt. Auf der einen Seite wurde PINA durch die PINA-Verantwortlichen im Unternehmen für seine Organisation geschätzt, da es durch gebündelte Termine weniger logistischen Aufwand verursachte.

„Wir hatten den Einführungs-, oder einen Intro-Tag [Hinweis: Starttag] und auch so einen Abschlussstag [Hinweis: Auffrischungstag], aber wir hatten halt die Einzelvorträge und diese ganzen Termine, (...) vor Ort im, also nicht im Werk (...). Und jetzt, durch diese Bündelung dieser ganze Tag am Anfang, mittendrin, am Ende war es schon für die Kollegen angenehmer“ (Unternehmensvertretung, Interview30_U06).

Auf der anderen Seite gab es eine Stimme, die RV Fit als weniger zeitaufwändig für die verantwortliche Person im Unternehmen wahrnahm.

„[I]st jetzt schwierig abzuwägen, weil ich jetzt noch nicht weiß, was für einen Vorteil das hat hier, also mit dieser Ausgleichszahlung und mit dieser Werbemöglichkeit. Aber so aus meiner Warte, rein jetzt nur Gesundheitsmanagement, sage ich, RV Fit ist viel besser, weil es mir nicht so viel Arbeit macht“ (Unternehmensvertretung, Interview24_U02).

Allgemein wurde das BUSINESS-Programm gegenüber RV Fit jedoch als vorteilhafter für Unternehmen gesehen.

Plattform GesundheitsTicket und Präventionskurse

Die Rückmeldungen der interviewten Personen aus Unternehmen zur Plattform GesundheitsTicket zeigten ein ambivalentes Bild. Einerseits wurde die grundsätzliche Idee des GesundheitsTickets als positiv bewertet, insbesondere die Flexibilität, dass Teilnehmende wohnortnahe und individuell passende Angebote wahrnehmen können. Dies ermöglichte eine breite Auswahl an Gesundheitskursen, welche auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten waren.

Allerdings wurden auch erhebliche Herausforderungen in der praktischen Umsetzung genannt. Die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit geeigneter Anbieter stellte für viele Teilnehmende eine Hürde dar. Die geringe Resonanz auf Anfragen bei potenziellen, auf der Plattform GesundheitsTicket gelisteten

Präventionskursanbietern führte laut Unternehmensvertretungen bei den Teilnehmenden zu Frustration.

"Das ist der größte Kritikpunkt an dieser Maßnahme (...) Also die Erfahrungen, warum ich das sage, eher schlecht, sind erst mal die, viele von uns haben recherchiert, haben Anbieter angesprochen, in der Recherche schon festgestellt, da sind Anbieter benannt, die gibt es gar nicht mehr. Dann hat man Anbieter kontaktiert und die Resonanz, also ich selbst habe das auch gemacht, ich habe irgendwie sechs angeschrieben und zwei haben mir überhaupt nur geantwortet. Die Resonanz also, das haben eben mehr wiedergegeben, war eher schlecht, dass die Anbieter sich gemeldet haben" (Unternehmensvertretung, Interview39_U08).

Zudem wurde die regionale Verfügbarkeit kritisiert. Relativ viele BUSINESS-Teilnehmende fanden keine für sie passenden Präventionskursangebote in Wohn- oder Arbeitsnähe. Trotz dieser Kritikpunkte gab es auch viele positive Erfahrungen mit der Plattform GesundheitsTicket.

„Es sind auch tolle Anbieter dabei, sodass viele auch gesagt haben, also ich selbst habe da auch nur eine super positive Erfahrung gemacht. Ich hatte zum Beispiel so einen Nordic-Walking-Kurs gemacht, das war ganz großartig, genau das wollte ich. Und ich habe eine tolle Trainerin gefunden“ (Unternehmensvertretung, Interview39_U08).

Bewertung von PINA durch Mitarbeitende gemäß Unternehmensinterviews

Die meisten der befragten Personen in Unternehmen erhielten Rückmeldungen von einzelnen Beschäftigten zu PINA. Diese werden im Folgenden wiedergegeben. Die Rückmeldungen der Mitarbeitenden zu BUSINESS waren überwiegend positiv. Durch abwechslungsreiche Methoden, interaktive Übungen und praxisnahe Inhalte wurde das Präventionsangebot insgesamt als lebendig und alltagsnah wahrgenommen. Mehrere Teilnehmende berichteten von nachhaltigen Veränderungen in ihrem Alltag, insbesondere im Bewegungsverhalten sowie von einer Förderung des Austauschs unter Beschäftigten.

"Ich weiß wirklich so zwei, drei, vier Beispiele, die durch dieses Programm (...) so eine Initialzündung bekommen haben. (...) Die sind vorher noch nie fünf Kilometer am Stück gelaufen, ja, sind nachher in eine Laufgruppe gegangen, würden gerne eine Laufgruppe hier gründen und sind dadurch wirklich sportlich aktiv geworden. (...) Und was halt bei uns sehr schön war, war so dieses firmenübergreifende Networking und auch so über die Einrichtung hinaus. Man trifft sich dann in der Sportgruppe. Man kennt sich. (...) [D]iese Kommunikationswege, die sich dann verkürzen und wo man sich kennenlernt, austauscht" (Unternehmensvertretung, Interview31_U07).

Zudem wurden die ärztlichen Untersuchungen als wertvoll hervorgehoben, besonders die ausführlichen Beratungsgespräche.

„Die ärztliche Untersuchung [wurde] immer als sehr positiv empfunden (...). Das war jetzt auch etwas, was die Kollegen BESONDERS wertgeschätzt haben an dem ganzen Projekt, weil sie hatten EINE Stunde lang Zeit, sich mit dem Orthopäden zu unterhalten. Also, dass überhaupt ein Arzt für SIE sich SO LANGE Zeit nimmt, das haben die als besonders wertvoll erachtet und haben da auch ganz viele Sachen für sich mitgenommen“ (Unternehmensvertretung, Interview27_U04).

Die meiste Kritik wurde bezüglich der Anbietersuche für GesundheitsTicket-Präventionskurse geäußert, wie bereits im Abschnitt oben beschrieben.

Die Nicht-Teilnahme von Mitarbeitenden am BUSINESS-Programm wurde vor allem durch fehlende zeitliche Flexibilität, wie beispielsweise Schichtarbeit, organisatorische Hürden und individuelle Barrieren beeinflusst. *„Der Zeitaufwand, also sie aufrufen zu müssen und das überhaupt erst mal in den Tagesablauf mit einzuplanen. Die Regelmäßigkeit, (...) dann natürlich Familie, Arbeit, Schichtdienst, fehlende Motivation“* (Unternehmensvertretung BUSINESS, Interview31_U07). Zudem hinterfragten körperlich aktive Mitarbeitende den Nutzen des Programms. Psychische Hemmnisse, wie soziale Scham oder das Gefühl, sich in einer Beschäftigtengruppe von Präventionsteilnehmenden rechtfertigen zu müssen, könnten eine Teilnahme ebenfalls erschweren. *„Natürlich ist vielleicht auch sowas wie Scham, weil wie gesagt, einige Kollegen haben ja dann gesagt gekriegt, sie sind halt dann doch beim BMI ganz schön schlecht, dass dann natürlich öffentlich kundzutun, ist dann nicht so angenehm“* (Unternehmensvertretung, Interview29_U05). Insgesamt wurde allerdings die Gruppendynamik gerade bei Teilnehmenden an BUSINESS von den meisten befragten Personen besonders positiv gesehen.

Des Weiteren wurde eine fehlende Bereitschaft, eigene Freizeit zu investieren als Grund für eine Nicht-Teilnahme gesehen.

„Das ist so die eigene Trägheit da nach Feierabend (...). [W]enn es also Freistellungen gibt, wo man nicht selber was einsetzen muss, also die eigene Freizeit irgendwie, dann geht das eigentlich immer ganz gut. Aber sobald das in den privaten Bereich geht, also dass ich Zeit investieren muss (...) nicht“ (Unternehmensvertretung, Interview23_U01).

Zukünftig geplante Inanspruchnahme und Verbesserungsvorschläge

Die Unternehmensvertretungen zeigten eine überwiegend positive Resonanz und klare Bereitschaft, BUSINESS in Zukunft weiterzuführen. Viele Befragte äußerten den Wunsch zur Verstetigung und betonten den Mehrwert des Präventionsangebots sowohl für die Mitarbeitenden als auch für den Zusammenhalt im Unternehmen. Dabei wurde hervorgehoben, dass die Angebote als niedrigschwellig wahrgenommen wurden und die Gruppendynamik eine zusätzliche Motivation darstellte.

„Meine Empfehlung wird trotzdem sein, natürlich dieses Projekt anzubieten, weil es einfach eine gute Möglichkeit ist, was Sie angesprochen haben, mit dieser Gruppenzugehörigkeit, gegenseitige Motivation. Und halt auch feste Termine, da sich auf dieses Projekt zu stürzen“ (Unternehmensvertretung, Interview29_U05).

Verbesserungsvorschläge zielten vor allem auf organisatorische Aspekte ab. Der Abrechnungsaufwand wurde von einigen als zu hoch empfunden. Daher wurde sich eine Vereinfachung gewünscht. *„Die muss man vielleicht nicht über 37 Formulare machen, sondern da könnte man vielleicht eine Massenabrechnung (...) machen“* (Unternehmensvertretung, Interview39_U08). Herausforderungen im Zusammenhang mit dem GesundheitsTicket wurden kritisiert, da viele Teilnehmende Schwierigkeiten hatten, passende Anbieter zu finden. Zudem gab es Vorschläge, die Präsenztermine besser an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden anzupassen, etwa durch kürzere, aber häufigere Einheiten oder praktische Ansätze in der Ernährungsberatung.

„Vielleicht kann man aus diesen drei Tagen, um bei den gleichen Kosten zu bleiben, sechs halbe Tage machen, damit man halt diese monatliche Geschichte hinbekommt (...). Das war auch für die gewerblichen Kollegen zum Beispiel, doch recht anstrengend, darf ich sagen, weil so einen ganzen Tag sitzen, obwohl sie sonst einen ganzen Tag draußen an der frischen Luft bei Bewegung sind, war schwierig“ (Unternehmensvertretung, Interview29_U05).

Außerdem wurde der Wunsch geäußert, Mitarbeitenden unabhängig von vorherigen Teilnahmen an Rehabilitationen die Möglichkeit zu geben bei PINA teilzunehmen. Insgesamt zeigte sich in Bezug auf die Unterstützung zukünftiger Teilnahme eine deutliche Bereitschaft, BUSINESS erneut anzubieten.

3.4.3 Präventionsanbieter

An den beiden Fokusgruppen nahmen Mitarbeitende von fünf Präventionsanbietern teil, die BUSINESS und/oder DO IT YOURSELF während der PINA-Erprobungsphase anboten. Zudem wurden zwei weitere Präventionsanbieter einzeln interviewt. Insgesamt waren 11 Mitarbeitende von Präventionsanbietern eingebunden. Meist waren dies die ärztliche oder kaufmännische Leitung oder Präventionscoaches.

Kontakt mit DRV und Motivation zur Teilnahme an PINA

Zwei Präventionsanbieter gaben an, bereits vor der Umsetzung von PINA Kontakt zur DRV gehabt zu haben. Dieser bezog sich neben RV Fit auch auf Angebote der Rehabilitation und Nachsorge. Die anderen Präventionsanbieter wurden durch eine Kontaktaufnahme seitens der DRV auf PINA aufmerksam.

Die Präventionsanbieter waren aus unterschiedlichen Gründen motiviert, Präventionsangebote der DRV anzubieten. Einige berichteten, dass sie mit PINA ihr Angebotsportfolio um den Bereich Prävention erweitern wollten, um eine ganzheitliche Versorgung vor Ort sicherzustellen oder eine größere Zufriedenheit ihrer Kundinnen und Kunden zu erreichen. Weitere Beweggründe bestanden darin, die Präventionsleistung der DRV mit Hilfe eines Modellvorhabens wie PINA weiterzuentwickeln, um Prävention künftig noch niedrigschwelliger, individueller und flexibler anzubieten. Zur Teilnahme an PINA motivierte die Präventionsanbieter außerdem, dass dieses Präventionsangebot auch attraktiv für Unternehmen sein könnte. Dies könnte es den Präventionsanbietern ermöglichen, Unternehmen als neue Zielgruppe für präventive Leistungen zu gewinnen. Darüber hinaus wurde die gegenüber RV Fit stärkere Möglichkeit der Einzelsprache von Teilnehmenden sowie die Einführung der Assessments und Coachings als motivierende Faktoren herausgestellt.

Implementierung von PINA

Einige Präventionsanbieter ermöglichten eine Teilnahme an PINA sowohl über DIY als auch über BUSINESS. Die anderen Präventionsanbieter boten entweder DIY oder BUSINESS an. Viele Präventionsanbieter berichteten, dass sich die Rekrutierung von Präventionsteilnehmenden anfangs als herausfordernd erwies, da diese zunächst ausschließlich über postalische Anschreiben erfolgen konnte. Später zusätzlich verfügbare Telefonnummern und/oder E-Mail-Adressen erleichterten die Kontaktierung. Die Präventionsanbieter berichteten, dass Personen, die telefonisch über das Angebot von PINA informiert wurden, eher zur Teilnahme und Terminvereinbarung bereit waren als jene, die nur postalisch

informiert wurden. Kontaktierungen von Versicherten und von Unternehmen seitens der DRV Berlin-Brandenburg hinsichtlich PINA erhöhte die Nachfrage laut der Präventionsanbieter deutlich:

„[E]rst als die Deutsche Rentenversicherung, (...) so eine Werbeaktion gemacht [hat] nach Postleitzahlen, wo sie dann tatsächlich dann Versicherte direkte angeschrieben haben und das Projekt angeworben haben, da war dann auch der Zuspruch. Und da war das dann auch so, dass die (...) Rentenversicherung nochmal direkter an Unternehmen herantreten ist, (...) größeren Unternehmen angeschrieben hat. Vorher war da wirklich, passierte nichts“ (Präventionsanbieter DIY, BUSINESS & RV Fit, Fokusgruppe2_B4)

Der Ablauf der PINA-Bausteine verlief in allen Einrichtungen vergleichsweise einheitlich wie im Konzept vorgesehen: Zu Präventionsbeginn wurde zunächst das Eingangs-Assessment durchgeführt, anschließend der ärztliche Check-Up und darauffolgend das Eingangscoaching. In der Umsetzung dieser Schritte zeigten sich allerdings Unterschiede. So führten zwei Präventionsanbieter alle drei Bausteine innerhalb eines Tages durch, während andere diese auf mehrere Tage verteilten. Auch die Durchführung des Eingangs-Assessments erfolgte je nach Einrichtung auf unterschiedliche Weise. Entweder wurde das Eingangs-Assessment telefonisch gemeinsam mit den Teilnehmenden durchgeführt, fand während des ärztlichen Check-Ups statt oder wurde von den Präventionsteilnehmenden selbstständig im Wartezimmer oder an einem Computer vor Ort ausgefüllt. Das Assessment wurde durch die Präventionsanbieter als nützlich empfunden. Einer der Anbieter beschrieb:

„[F]ür mich ein super Gewinn (...). Ich habe ja die Eingangscoachings mitgemacht, wenn Sie da so eine Ampel ausdrucken (...), dann können Sie mit den Versicherten eine wirklich, eine wirklich smarte Zielvereinbarung [umsetzen], das geht dann super, ja“ (Präventionsanbieter BUSINESS & RV Fit, Fokusgruppe3_B3).

Neben positiven Rückmeldungen wurden auch Verbesserungsvorschläge in Bezug auf das Assessment gemacht. Zwei Präventionsanbieter merkten an, dass es sinnvoll wäre, den Teilnehmenden den Fragebogen für das Assessment bereits vor der ärztlichen Untersuchung zur Verfügung zu stellen, damit sie dieses ausgefüllt mitbringen könnten. So könnten zeitliche Ressourcen gespart und erste Anhaltspunkte für die Untersuchung und das nachfolgende Coaching gewonnen werden.

Das Eingangscoaching wurde durch die Präventionsanbieter als sinnvoll erachtet, um die Ergebnisse des Assessments sowie der ärztlichen Untersuchung zu besprechen, Präventionsziele selbstbestimmt zu finden und in einem Präventionsplan festzulegen. Je nach Präventionsanbieter ging die Durchführung der individuellen PINA-Bausteine zu Beginn mit unterschiedlichem organisatorischem Aufwand und Herausforderungen einher. Der Großteil der Präventionsanbieter hatte keine wesentlichen Probleme damit, die in der Zulassungsvereinbarung mit der Deutschen Rentenversicherung festgelegten personellen Anforderungen zu erfüllen. Entsprechendes Fachpersonal stand bei den Präventionsanbietern zur Verfügung. Eine Hürde in der konkreten Umsetzung bestand teilweise in der Freistellung der entsprechenden Präventionscoaches aus dem Tagesgeschäft der Einrichtung.

Die meisten Präventionsanbieter mit BUSINESS-Angebot boten dieses in Unternehmen an und nutzen die vor Ort im Unternehmen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten. Die Eignung dieser Räumlichkeiten für die Durchführung der drei Vollzeittage war unterschiedlich gut:

„Ja also die größte Herausforderung war natürlich anfangs das Anpassen an die jeweiligen Gegebenheiten. Ja, also da hatten wir ja Glück mit (...) [einer] Firma, die sehr viel Eigeninitiative mit Ernährung, mit Räumlichkeiten, mit einem Crossfit-Studio auf dem Firmengelände [gezeigt haben], was wir nutzen konnten, das waren sozusagen perfekte Gegebenheiten. Und dann in die nächste Firma, (...) wo dann nur ein Büro oder nur ein Seminarraum zur Verfügung stand, in dem man offiziell eigentlich nicht Sport machen durfte, (...), das war dann natürlich ein bisschen schwieriger“ (Präventionsanbieter BUSINESS & RV Fit, Fokusgruppe3_B4).

Teilweise fielen auch längere Anfahrtswege für die Präventionscoaches an. Insgesamt wurde die Vor-Ort-Durchführung von BUSINESS jedoch als praktikabel empfunden.

Für die Umsetzung der drei Vollzeittage (Starttag, Pushertag, Auffrischungstag) legten einige Einrichtungen bestimmte, feste Wochentage in einem Abstand von ca. 6 Wochen fest. Inhaltlich thematisierten alle Präventionsanbieter die Bereiche „Ernährung“, „Bewegung“ und „Stressbewältigung“. Diese wurden bei den meisten Präventionsanbietern alleinig durch einen Präventionscoach bzw. eine Präventionscoachin vermittelt. Ein Präventionsanbieter setzte in den verschiedenen Themenbereichen Fachkräfte mit jeweils spezifischer Expertise ein. Die Präventionsanbieter gaben den Teilnehmenden während der Vollzeittage die Gelegenheit, unterschiedliche Angebote kennenzulernen und auszuprobieren, um herauszufinden, welchen Angeboten sie besonders zuneigen (z.B. bestimmte Sportarten oder Entspannungstechniken).

Im Rahmen der drei Vollzeittage wurde zudem beschrieben, dass die Einbeziehung aller Teilnehmenden sowie die Anpassung der Inhalte an deren Erfahrungen und Wissensstand bedingt durch die heterogene Gruppenzusammensetzung zum Teil herausfordernd war.

„Also dass, man hat ja keine homogenen Gruppen, man hat 15 Teilnehmer, darunter Leute, die sportlich schon aktiv sind und sich mit dem einen oder anderen auseinander gesetzt haben und dann eben andere Leute, für die das seit dem Schulsport der erste Berührungspunkt wieder ist mit irgendwelchen Gesundheitsaspekten“ (Präventionsanbieter BUSINESS & RV Fit, Fokusgruppe3_B4).

Im Zuge von PINA stand den Teilnehmenden ein persönliches Präventionsbudget zur Verfügung, welches ihnen ermöglichte über die Plattform GesundheitsTicket Kursangebote zu suchen. Die Präventionsanbieter unterstützten diese Kurssuche bei externen Anbietern. Es zeigten sich teilweise Schwierigkeiten bei der Suche und Findung von passgenauen Kursen. Einige Präventionsanbieter boten ihren Präventionsteilnehmenden an, in der Eigenaktivitätsphase Präventionskurse auch vor Ort beim Präventionsanbieter zu belegen. Diese wurden meist eigens im Rahmen des Modellprojekts entwickelt und über die Plattform GesundheitsTicket verbucht. Anderen Präventionsanbietern war dies nicht möglich, z.B. aufgrund räumlicher Einschränkungen oder wegen erforderlicher Zertifizierungsmaßnahmen. Ein Präventionsanbieter wies darauf hin, dass insbesondere die Zertifizierung von Kursen durch die Zentrale Prüfstelle Prävention in den Bereichen Ernährung und Stressmanagement durch gestiegene Anforderungen der letzten Jahre besonders herausfordernd sei.

Darüber hinaus merkten die Präventionsanbieter an, dass der Wohn- oder Arbeitsort eine zentrale Rolle bei der Wahl eines Präventionskurses spielte. Außerhalb des Berliner Zentrums gelegene

Präventionsanbieter hoben hervor, dass in ländlichen Regionen nur begrenzt Präventionskursangebote zur Verfügung standen. Zugleich berichtete ein Präventionsanbieter aus Berlin, dass Teilnehmende aus städtischen Regionen häufig mit einer Vielzahl von Präventionskursanbietern konfrontiert waren, was mitunter zu Überforderung bei der Kurswahl führte.

Organisatorische Aspekte und inhaltliche Zufriedenheit im Vergleich der Präventionsangebote

Da einige der Präventionsanbieter verschiedene Programmvarianten von PINA und zum Teil auch RV Fit anboten, war es manchen Präventionsanbietern möglich, Vergleiche hinsichtlich organisatorischer und inhaltlicher Aspekte zu ziehen.

Vergleich BUSINESS – DIY

Drei Präventionsanbieter boten PINA sowohl in der Variante BUSINESS als auch in der Variante DIY an. Diese beschrieben, dass BUSINESS im Vergleich zu DIY mit deutlich weniger administrativem Aufwand einherging. Im Rahmen von BUSINESS lief die Kommunikation gebündelt über eine Ansprechperson im Unternehmen. Dies hatte zum Vorteil, dass der Präventionsanbieter nicht, wie es bei DIY der Fall war, mit jeder teilnehmenden Person einzeln in Kontakt treten musste. Daher fielen im Rahmen von BUSINESS Herausforderungen wie schwierige Erreichbarkeit von Teilnehmenden, die hohe Anzahl individueller Termine sowie kurzfristige Absagen und die damit verbundene Neuplanung von Terminen weitgehend weg. Die Präventionsanbieter betonten zudem, dass das DIY-Programm teilweise mit erheblichen Wartezeiten einherging, da die Durchführung erst nach Erreichen einer festgelegten Mindestgruppengröße möglich war. Die Motivation und Konstanz innerhalb einer Präventionsgruppe wurden von den Einrichtungen bei BUSINESS im Vergleich zu DIY als höher wahrgenommen. In diesem Zusammenhang berichtete ein Anbieter, dass sie bei DIY eine sehr hohe Abbruchquote verzeichnen mussten.

„Ein Vorteil für uns [bei BUSINESS], die Gruppe ist wirklich von Anfang bis Ende zu guten 95 Prozent tatsächlich komplett. Bei DO IT YOURSELF war es halt so, (...) es haben sehr, sehr wenige das ganze Programm komplett durchgezogen, was natürlich auch am Ende für uns echt unlukrativ ist, wenn wir einen Therapeuten komplett freistellen für einen Tag, einen kompletten Raum zur Verfügung stellen, auch mit diversen Sportgeräten und alles Mögliche“ (Präventionsanbieter BUSINESS & DIY, Fokusgruppe3_B1).

Ein anderer Präventionsanbieter, welcher ausschließlich DIY anbot, konnte hingegen weder eine hohe Abbruchquote noch eine schlechte Erreichbarkeit der Teilnehmenden bestätigen.

Vergleich PINA – RV Fit

Zwei Präventionsanbieter boten neben PINA-Präventionsangeboten auch RV Fit an. Gegenüber RV Fit wurden bei PINA das niedrigschwellige Angebot, der ärztliche Check-up und das Eingangs-Assessment positiv hervorgehoben. Zudem wurden die Möglichkeit einer individuellen Betreuung sowie die gezielte Fokussierung auf einen einzelnen Präventionsbereich bei PINA als Verbesserungen im Vergleich zu RV Fit benannt. Eine der Einrichtungen gab an, dass RV Fit aufgrund der längeren Startphase über drei aufeinander folgende Tage hinweg schwerer für den Präventionsanbieter umzusetzen war als die einzelnen Vollzeittage in PINA.

„Dann bei RV Fit ist es halt schwierig, diese drei Anfangstage zu haben, das ist bei PINA besser, drei einzelne Tage zu haben. (...) diese drei Tage, die im Abstand von sechs Wochen sind, also einen einzelnen Tag zu kreieren in einem laufenden Unternehmen, was ja auch gut besucht ist, war einfacher als jetzt drei volle Tage hintereinander“ (Präventionsanbieter BUSINESS, DIY & RV Fit, Fokusgruppe2_B4).

Administration von PINA und Wirtschaftlichkeit

Weitere organisatorische Aspekte, die unabhängig von BUSINESS oder DIY thematisiert wurden, betrafen die Abrechnung sowie Informationen zur Wirtschaftlichkeit von PINA. Die Abrechnung wurde durch die meisten Präventionsanbieter als komplex und aufwändig wahrgenommen, da zahlreiche Dokumente wie die GesundheitsTicket-Anmeldung, die Teilnahmebestätigung oder das Abschlussformular ausgefüllt vorliegen mussten. Zwei der Präventionsanbieter gaben an, dass es hilfreich war, die Dokumente direkt zu Präventionsbeginn der Teilnehmenden jeweils anzulegen und im Zeitverlauf zu ergänzen, um am Präventionsende die Abrechnung leichter machen zu können. Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit von PINA war unter anderem die Gruppengröße ein wichtiger Bezugspunkt für die Einrichtungen. Die Angaben zur Mindestgröße der Gruppen reichten von 8 Teilnehmenden bis zu 12 Teilnehmenden. Ein Präventionsanbieter gab an, dass sie eine Mindestgruppengröße von 15 Teilnehmenden befürworten würden, um sicherzustellen, dass auch bei Abbrüchen die Wirtschaftlichkeit des Präventionsangebots erhalten bleibt. Zudem schilderten zwei der Präventionsanbieter, dass die pauschale Abrechnung von Einzelmaßnahmen, wie das Telefoncoaching, problematisch war, da der dafür erforderliche Aufwand in einigen Fällen den ursprünglich eingeplanten Rahmen überschritt.

„Also wenn man jetzt zum Beispiel das Telefoncoaching nimmt, das ist eine Pauschale, da muss man dann aber in der Praxis hinterlegen, dass ein Telefoncoaching ja nicht [bedeutet,] ich gebe eine Nummer ein, wähle die, der geht ran und dann bin ich dran, sondern im schlechtesten Fall muss ich den irgendwie drei Mal kontaktieren, drei Mal sagt er mir, es passt gerade nicht, dann muss ich ihn ein viertes Mal anrufen. Also (...) der tatsächliche Aufwand ist dann doch tatsächlich ein bisschen höher“ (Präventionsanbieter BUSINESS & RV Fit, Fokusgruppe3_B4).

Erreichte Personengruppen

Der Großteil der Präventionsanbieter berichtete, dass die durch PINA erreichten Personengruppen unterschiedliche Präventionsbedarfe aufwiesen.

„[V]on den Teilnehmern war das sehr unterschiedlich, ich würde tendenziell schon sagen, das sind eher Leute, die es schon nötig haben, aber es gab auch immer mal wieder Teilnehmer, die zudem, was sie machen, vielleicht noch zusätzlich einen Input suchen oder die Bestätigung, dass sie es richtig machen“ (Präventionsanbieter BUSINESS & RV Fit, Fokusgruppe3_B4).

Ein Anbieter hob in diesem Zusammenhang hervor, dass ein Großteil der Teilnehmenden einen erhöhten Bedarf im Bereich Stressbewältigung aufwies. Weiterhin stellte ein Präventionsanbieter im Rahmen von PINA fest, dass Teilnehmende aus Berlin in der Regel mehr Vorwissen und einen geringeren Präventionsbedarf aufwiesen als Personen aus Brandenburg. Ein Präventionsanbieter berichtete zudem, dass durch das flexible und teilweise online absolvierbare Angebot in PINA auch Personen mit

einem komplexeren Privatleben sowie jene, die kein Sportprogramm in der Gruppe bevorzugen, erreicht werden konnten. Es wurde beschrieben, dass BUSINESS aufgrund der Durchführung innerhalb eines Unternehmens weniger intrinsische Motivation voraussetze und damit ein niedrigeschwelligeres Angebot für Interessierte darstelle, als beispielsweise RV Fit.

Das von den Präventionsanbietern übermittelte Präventionsteilnehmenden-Feedback zu PINA zeigte, dass die Mehrheit dem Präventionsangebot positiv gegenüberstand und es als sehr gut und motivierend bewertete. Positiv wurden außerdem die Idee des persönlichen Präventionsbudgets und die drei Vollzeittage hervorgehoben. Kritik äußerten die Teilnehmenden gemäß Präventionsanbietern unter anderem an der Plattform GesundheitsTicket, insbesondere an den damit verbundenen Herausforderungen, geeignete Präventionskurse zu finden.

„Also ich würde auch sagen, definitiv Verbesserung hingehend des GesundheitsTickets. Das muss einfach besser funktionieren, weil die Leute fühlen sich ausgebremst, die sind motiviert, teilweise wollen sie euphorisch starten und dann werden sie in ihrer ganzen Motivation ausgebremst“ (Präventionsanbieter BUSINESS & RV Fit, Fokusgruppe3_B4).

Dies führte laut der Präventionsanbieter auch dazu, dass einige Teilnehmende das GesundheitsTicket letztlich nicht in Anspruch nahmen. Weiterhin wurden die subjektiv als umfangreich wahrgenommenen Unterlagen inklusive der studienbedingten Unterlagen als aufwändig und teils abschreckend durch die Teilnehmenden empfunden.

Verstetigung und Änderungswünsche

Alle Präventionsanbieter, die BUSINESS angeboten hatten, würden dieses auch in Zukunft gerne tun und sprechen sich für eine Verstetigung aus. Diese Präventionsanbieter begründen dies mit dem großen Interesse von Versicherten und von Unternehmen sowie von Vorteilen für Beschäftigte, Arbeitgeber und die Präventionsanbieter selbst.

„[A]lso wenn wir einen Wunsch äußern dürften, (...) [d]ann wäre unser großer Wunsch, dass BUSINESS, also dass das verstetigt werden könnte, weil das ist glaube ich wirklich eine Win-Win-Situation für den Arbeitnehmer, Arbeitgeber und für uns“ (Präventionsanbieter DIY, BUSINESS & RV Fit, Fokusgruppe2_B4).

Einer der Präventionsanbieter, welcher bisher ausschließlich DIY anbot, würde dieses Präventionsangebot gerne weiterführen und ist daran interessiert, zusätzlich BUSINESS zu implementieren. Einrichtungen, die neben BUSINESS auch DIY anboten, würden DIY aufgrund der damit verbundenen Herausforderungen (siehe oben) eher nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen fortsetzen. Zu den notwendigen Voraussetzungen zählt beispielsweise die Vereinfachung der Erreichbarkeit der Teilnehmenden, wie dies am Ende der Erprobungsphase bereits besser als zu Beginn gelang. Präventionsanbieter, die neben PINA auch RV Fit im Portfolio haben, würden dieses auch zukünftig weiter anbieten. Hinsichtlich der Präventionskurse wurde hervorgehoben, dass die Anforderungen für die Zertifizierung niedrigschwelliger gestaltet werden könnten.

„Also ich würde mir (...) auch dahingehend, was die Kursanbieter anbieten, mehr Unterschwelligkeit wünschen. Also da sind ja so die Zulassungshürden auch relativ hoch, das ist ja auch immer

im Gespräch mit der Rentenversicherung, über diese zentrale Zulassungsstelle und so weiter. (...). Ja und da glaube ich wäre es zielführender zu gucken, dass das ein vernünftiges Bewegungsangebot ist, also nicht zu sehr aus der Luft gegriffen, dass natürlich in gewisser Form irgendeine Qualifikation vorliegt, aber das vielleicht ein bisschen freier zu gestalten. Dass man dann eben auch mehr Anbieter hat“ (Präventionsanbieter BUSINESS, Fokusgruppe3_B4).

Ein Präventionsanbieter äußerte den Wunsch nach einer verbesserten Kommunikation zur Konzeption von PINA. Einige Teilnehmende hätten fälschlicherweise angenommen, dass PINA einer Art „Personal Training“ entspreche. Zwei Präventionsanbieter sprachen sich zudem dafür aus, das Telefoncoaching künftig nicht mehr vorzuhalten. Sie begründeten dies einerseits damit, dass die meisten Teilnehmenden im Rahmen des Programms regelmäßig vor Ort seien und dort bereits persönliche Beratung erhalten könnten, und andererseits damit, dass in nur wenige Teilnehmende das Telefoncoaching tatsächlich in Anspruch genommen hatten bzw. die Kontaktierung sich als schwierig gestaltete. In diesem Zusammenhang äußerte ein weiterer Präventionsanbieter den Wunsch, die Coachings niedrigschwelliger zu gestalten, beispielsweise durch eine videogestützte Durchführung.

Weiterhin bestand der Wunsch nach einer Entbürokratisierung. So würden einige Präventionsanbieter eine Vereinfachung der Abrechnungsdokumente befürworten. Einer der Präventionsanbieter machte diesbezüglich einen konkreten Vorschlag:

„Vielleicht, dass man so eine Art allgemeinen Fragebogen oder Programm zur Verfügung stellt oder PDF-Datei, wo man tatsächlich alles je nach Bedarf ankreuzt oder gegebenenfalls auch online so ein bisschen ergänzen kann“ (Präventionsanbieter DIY & BUSINESS, Fokusgruppe3_B1).

3.4.4 Rentenversicherungsträger

Aus Sicht von Mitarbeitenden der Rentenversicherungsträger wurde PINA insgesamt positiv bewertet und als ein Erfolg angesehen.

„Es ist PiNA gelungen, die Präventionsanträge und auch die Leistungen, und insofern denke ich auch, der Impact, der erzielt wurde durch PiNA, auch gelungen, also in die Region Berlin-Brandenburg zu tragen“ (DRV, Fokusgruppe5_B1).

Hervorgehoben wurde u.a. der niedrigschwellige Zugang, die Einbindung in ein betriebliches Setting und die individualisierte und flexibilisierte Durchführung. Ebenfalls geschätzt wurde die Möglichkeit, im Rahmen des persönlichen Präventionsbudgets Präventionskurse passgenau und orientiert an den eigenen Interessen auszuwählen.

„Und dafür, durch die Individualität und durch die Flexibilität ist es einfach von meiner Seite her einfach genial“ (DRV, Fokusgruppe4_62).

Die individuelle Ausgestaltung von PINA – insbesondere im Rahmen der Coachings – wurde als ein zentrales Unterscheidungsmerkmal gegenüber RV Fit wahrgenommen.

Arbeitgeberausgleichszahlung

Auch die Arbeitgeberausgleichszahlung wurde positiv bewertet, da sie sich als wirkungsvolles Anreizinstrument erwies, um Unternehmen zur Freistellung ihrer Beschäftigten für die Teilnahme zu motivieren.

„Und gerade weil wir in diesem Projekt eben auch die Zielgruppe der Arbeitgeber mit drin haben und diese Unterstützung dort mit drin haben, ist es für mich ein absoluter Mehrgewinn und deren Interesse auch wirklich die Motivation, ihre eigenen Mitarbeiter oder ihre Belegschaft zu fördern, mit daran teilzunehmen und das macht eben die Arbeitgeberausgleichszahlung“ (DRV, Fokusgrupp4_61).

In einigen Fällen wurden die gezahlten Arbeitgeberausgleichszahlungen direkt in betriebliche Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeitendengesundheit re-investiert.

„Also wir haben zum Beispiel von manchen Unternehmen gehört, die haben dann eine größere Küche einbauen lassen, damit den Mitarbeitern möglich ist, ihr Meal Prep dort vorzubereiten oder so. Also das war schon positiv zu bewerten“ (DRV, Fokusgruppe5_B7).

Dennoch gab es viele Unternehmen, insbesondere unter den DIY-Teilnehmenden, die keine Arbeitgeberausgleichszahlung anforderten. Eine mögliche Weiterentwicklung der Arbeitgeberausgleichszahlung könnte darin bestehen, diese für kleinere und mittlere Unternehmen überproportional zu gestalten, da hier der Bedarf und Nutzen besonders hoch eingeschätzt wurden. Für größere Unternehmen könnte die Zahlung entweder geringer ausfallen oder ganz entfallen. Im öffentlichen Sektor gab es zudem teilweise Unklarheiten darüber, wie die Arbeitgeberausgleichszahlungen verwendet werden dürfen und wie diese steuerlich behandelt werden müssen.

PINA-Bausteine und Präventionscoaches

Die Umsetzung der einzelnen PINA-Bausteine durch die Präventionsanbieter wurde insgesamt positiv bewertet. Beim ärztlichen Check-up zeigte sich jedoch eine gewisse Heterogenität in der Durchführung, sodass seitens der Mitarbeitenden der Rentenversicherungsträger der Wunsch nach stärkerer Standardisierung geäußert wurde. Manchmal hatten Präventionsteilnehmende eine zu hohe Erwartung an den ärztlichen Check-Up.

Als besonders herausfordernd in der Durchführung stellte sich das Abschlusscoaching heraus, das vergleichsweise häufig nicht umgesetzt wurde. Gründe hierfür lagen vor allem in organisatorischen Schwierigkeiten bei der Terminfindung zwischen Anbietern und Teilnehmenden sowie in personellen bzw. zeitlichen Engpässen bei den Anbietern und an mangelnder Aufklärung der Präventionscoaches hinsichtlich des Abschlusscoachings. Gleichzeitig gab es jedoch auch Präventionsanbieter, bei denen eine hohe Quote an durchgeführten Abschlusscoachings erreicht werden konnte.

Insgesamt wurde die bedeutende Rolle von Präventionscoaches für die PINA-Präventionsangebote sehr begrüßt und als ein wichtiges Merkmal von PINA identifiziert. Dies gilt nicht nur in Bezug auf die individuelle Betreuung einzelner Präventionsteilnehmender, sondern auch als ein bedeutender Faktor für die Förderung einer positiven Gruppendynamik während des gesamten Präventionszeitraums.

„Andersrum, glaube ich, kommt es natürlich zu dieser persönlichen Bindung eher durch diesen Präventionscoach. Und da persönlich jemanden zu haben, der mich sozusagen an die Hand nimmt, also ich glaube, das ist intensiver als wenn es mehrere Personen dann immer mit so kurzen Abschnitten sind“ (DRV, Interview41).

Jedoch wurden vergleichsweise große Unterschiede bei der Qualität der Durchführung der Coachings und bei der Qualifikation der Präventionscoaches wahrgenommen. Eine präzisere Festlegung der Anforderungen an die Qualifikation der Präventionscoaches sowie gezielte Schulungsmaßnahmen könnten dazu beitragen, die Qualität der Coachings zu verbessern und die Heterogenität zwischen den verschiedenen Präventionsanbietern zu verringern.

Das persönliche Präventionsbudget für die Eigenaktivitätsphase wurde überwiegend positiv bewertet, insbesondere die flexible und interessenorientierte Wahlmöglichkeit. Es wurde empfohlen, dieses weiterhin anzubieten, jedoch möglicherweise unter geänderten Modalitäten, auch aus Gründen der Abrechnung:

„Ja. Nicht unbedingt [wie in PINA], sondern da vielleicht wirklich mit einer anderen abrechenbaren Geschichte, die man vielleicht direkt über die DRV machen kann. Aber im Großen und Ganzen, die Freiheit weiterhin haben zu können, dass die Leute flexibel auswählen können, finde ich einen super wichtigen Baustein“ (Fokusgruppe4_61).

Für den Bereich der individuellen Präventionskurse, jedoch auch darüber hinaus, wird eine stärkere Kooperation mit gesetzlichen Krankenversicherungen befürwortet. Dies könnte beispielsweise die Zertifizierung oder Auswahl von Präventionskursanbietern im Rahmen des persönlichen Präventionsbudgets betreffen. Darüber hinaus könnten auch Einladungsverfahren für Anschreibaktionen in Kooperation mit den Krankenkassen durchgeführt werden, etwa für Versicherte mit langen Arbeitsunfähigkeitszeiten.

Spezifische Bewertung von BUSINESS, DIY und DIY-O

Das Präventionsangebot BUSINESS wurde von allen beteiligten Rentenversicherungsträgern besonders positiv bewertet. Es wurde als das erfolgreichste Angebot eingeschätzt, da die Nachfrage sehr hoch war und gegen Ende des Erprobungszeitraums nicht mehr vollständig gedeckt werden konnte. Allerdings wurden verhältnismäßig wenige kleinere Unternehmen eingebunden, und auch mittelgroße Unternehmen waren unterrepräsentiert. Besonders stark vertreten waren Institutionen, die dem öffentlichen Dienst zugeordnet werden können. Die Organisation des Angebots verlief besonders reibungslos, wenn das Unternehmen über ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) verfügte. Die Antrittsquote bei BUSINESS wurde als deutlich höher eingeschätzt als bei DIY.

Die Nachfrage nach dem Gütesiegel Prävention für Unternehmen, deren Beschäftigte an BUSINESS teilgenommen hatten, wurde als erfreulich eingeschätzt. Das Gütesiegel wurde vor allem von Unternehmen für ihr Recruiting genutzt und wirkte zudem als Motivation für andere Unternehmen, ebenfalls am BUSINESS-Programm teilzunehmen. Der Aufwand für die DRV bei der Vergabe des Gütesiegels wurde als vergleichsweise gering eingeschätzt:

„Also von daher ist das ja etwas, was wir mit vergleichsweise geringem Aufwand vielleicht eigentlich da ja was Einfaches zur Sichtbarkeit von Prävention der DRV oder jetzt insbesondere dieser PiNA-Programme tun können“ (DRV, Interview41).

Auch DIY wurde eher positiv bewertet. Zu Beginn des Erprobungszeitraums war die Nachfrage nach DIY noch vergleichsweise niedrig. Durch eine intensivere Bewerbung konnte jedoch ein positiver Entwicklungstrend verzeichnet werden. Besonders wirksam zeigte sich die gezielte postalische Ansprache von Versicherten im räumlichen Umfeld der DIY-Präventionsanbieter. Die Resonanz auf diese zeitlich befristeten Aktionen war deutlich messbar. Zudem trugen diese Maßnahmen dazu bei, innerhalb eines angemessenen Zeitraums Gruppen von bis zu 15 Präventionsteilnehmenden bilden zu können und so einen zeitnahen Start der Präventionsleistung nach Antragstellung zu ermöglichen.

Jedoch fiel die im Vergleich zu BUSINESS höhere Nicht-Antrittsquote und teils auch geringere Inanspruchnahme von einzelnen Bausteinen der Präventionsleistung auf. Ein wesentlicher Grund für die unterschiedlich hohe Nachfrage nach DIY lag in der variierenden Ausgestaltung der Antragsverfahren bei den einzelnen Rentenversicherungsträger begründet. Versicherte wurden auf DIY nicht nur über die Bewerbung seitens der Deutschen Rentenversicherung aufmerksam, sondern insbesondere auch über Mundpropaganda im Familien- und Freundeskreis. Dies spricht für eine positive Wahrnehmung von DIY durch diejenigen, die DIY bereits absolvierten. Die Gruppenzusammenstellung erwies sich teils als problematisch, auch begründet durch die fehlenden oder fehlerhaften Kontaktmöglichkeiten von antragstellenden Versicherten. Für die Präventionsanbieter erwies es sich daher als ressourcenaufwändig, Präventionsgruppen zusammenzustellen. Dies könnte zukünftig möglicherweise optimiert werden, beispielsweise durch einsehbare Wartelisten.

Die Implementation der Online-Variante DIY-O erwies sich als problematisch. Die Nachfrage nach DIY-O konnte auch nach postalischer und Online-Bewerbung nicht nennenswert gesteigert werden. Dies wurde u.a. durch den fehlenden Gruppenbezug und eine Corona-bedingte Online-Müdigkeit erklärt.

„Von daher glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch zu gegebener Zeit wieder einen Kreis von Versicherten gibt, die das wählen würden und die davon profitieren. Ich glaube, wir waren da jetzt einfach zur falschen Zeit“ (DRV, Interview41).

Teilweise fand offenbar auch ein Wechsel von DIY-O zu RV Fit bzw. deren digitale Variante statt. Zudem war es für viele problematisch, einen Termin für den ärztlichen Check-Up in einer Hausarztpraxis zu erhalten, insbesondere während der Corona-Pandemie.

„Also wenn man da, wie X gesagt hat, den leichteren Schritt hätte, leichteren Weg hätte, schneller mit dem Arzt das zu machen, diese Check-ups, aber wenn ich quasi eine Stunde mit Termin warten muss und einen Monat warten muss, bis ich den bekomme, da hat keiner Lust drauf“ (DRV, Fokusgruppe4_64).

Die Bildung von Präventionsteilnehmendengruppen erwies sich wegen der geringen DIY-O-Antragszahlen als äußerst schwierig, was sowohl für den kooperierenden Präventionsanbieter als auch für die betreuende digitale Plattform eine große organisatorische Herausforderung darstellte. Infolgedessen wurde das Angebot DIY-O vorzeitig eingestellt. Gleichwohl wurde mehrheitlich ein hohes Potenzial von

DIY-O für die Zukunft insbesondere für ländliche bzw. hinsichtlich Präventionsangeboten unterversorgte Regionen gesehen.

Administration von PINA

Gerade zu Beginn der Erprobungsphase traten verschiedene organisatorische Herausforderungen auf. Besonders problematisch gestaltete sich die Kontaktaufnahme mit antragstellenden Versicherten, da fehlerhafte Adressangaben, unleserliche handschriftliche Anträge sowie fehlende Telefon- oder E-Mail-Kontaktadressen die Kommunikation erschwerten. Auch für die Präventionsanbieter stellte dies eine Herausforderung dar. Im Verlauf des Erprobungszeitraums konnten jedoch Verbesserungen in der Kommunikation mit den Versicherten erzielt werden, u.a. durch vermehrte Nutzung von Telefon und E-Mail. Zugleich wurde geäußert, dass ein ausschließlich digitaler Anmeldeprozess manche Versicherungsgruppen von der Antragstellung abhalten könnte und daher verschiedene Zugangswege, auch über handschriftliche Anträge, zu den DRV-Präventionsleistungen bestehen bleiben sollten.

Die Administration der PINA-Präventionsangebote erwies sich im Vergleich zu RV Fit als deutlich personalintensiver. Dies lässt sich unter anderem durch die für ein Modellvorhaben typische fehlende Standardisierung sowie durch nicht vollständig digitalisierte Prozesse erklären. Viele Abläufe erforderten einen höheren manuellen Aufwand als bei RV Fit. Es wurde gewünscht, dass die Bearbeitung der PINA-Präventionsleistungen zukünftig in die RV Fit-Arbeitsprozesse eingebettet werden:

„Aber das lässt sich machen, da bin ich sehr, sehr optimistisch“ (DRV, Fokusgruppe5_B1).

Jedoch gab es diesbezüglich auch weniger optimistische Prognosen:

„Von daher glaube ich, würde das sehr lange dauern, bis man da mehr Automatisierung, ähnlich wie es bei RV Fit bereits ist oder angedacht ist, ja, würde das, glaube ich, lange dauern, bis man das erreichen würde“ (DRV, Interview41).

Die Abrechnung von PINA-Leistungen mit den Präventionsanbietern erwies sich als fehleranfällig und durchlief aufseiten der Präventionsanbieter aus Sicht der befragten Mitarbeitenden von Rentenversicherungsträgern teils keinen standardisierten Abläufen, sondern wurden teils von diesbezüglich fachfremden Personen, z.B. Präventionscoaches, vorgenommen. Auf der anderen Seite wurde bei PINA der Vorteil gesehen, dass eine Gesamtabrechnung der Präventionsleistung möglich ist, während in RV Fit die einzelnen Phasen einzeln abgerechnet werden. Zudem waren im Rahmen von PINA enge Abstimmungen zwischen den beteiligten Rentenversicherungsträgern notwendig, was ebenfalls personelle Ressourcen erforderte. Teilweise wurden bei den einzelnen Trägern leicht abweichende Verfahren etabliert, um den jeweiligen institutionellen Gegebenheiten und bestehenden Abläufen gerecht zu werden.

Wunsch nach Verstetigung

Der überwiegende Teil der befragten Personen sprach sich dafür aus, PINA – insbesondere in der BUSINESS-Variante – ergänzend zu RV Fit in die Regelversorgung zu überführen, zumindest jedoch wichtige Teilaspekte und Komponenten von PINA.

„Also wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich es mir wünschen. Es ist auf jeden Fall so, dass es an bestimmten Stellen noch zum nachschrauben wäre, ganz sicher. Was ich auf jeden Fall sehr positiv hervorheben möchte, ist, dass das so niedrigschwellig ist. Und dass tatsächlich viele Versicherten diese Chance genutzt haben, um überhaupt aktiv zu werden“ (DRV, Fokusgruppe5_B4).

Einige befragte Personen äußerten zugleich Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Koexistenz von PINA und RV Fit. Ein möglicher Ansatz könnte darin bestehen, ausgewählte Bausteine oder Elemente aus PINA in RV Fit zu integrieren oder innerhalb von RV Fit differenzierte Präventionsoptionen anzubieten, um den unterschiedlichen Bedarfen der Teilnehmenden besser gerecht zu werden.

Bezüglich einer überregionalen Implementierung von PINA bei weiteren Rentenversicherungsträgern wurden unterschiedliche Einschätzungen geäußert. Einerseits wurde die teils stark variierende Struktur aufseiten der Versicherten sowie hinsichtlich der verfügbaren Präventionsangebote als Herausforderung wahrgenommen und gleichzeitig als Grund für die Notwendigkeit regional spezifischer Präventionsangebote der DRV angeführt. Andererseits wurde betont, dass eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit Synergieeffekte erzeugen und Ressourcen bündeln könnte.

Es gab unterschiedliche Einschätzungen bezüglich der überregionalen Implementierung von PINA bei anderen Rentenversicherungsträgern, da die Versicherten- sowie Präventionsangebotsstruktur regional sehr unterschiedlich ist. Andererseits könnten bzgl. der Öffentlichkeitsarbeit Ressourcen gebündelt werden, sodass hier eine Zusammenarbeit förderlich wäre.

Zudem wiesen einzelne Befragte darauf hin, dass es im Rahmen des Bundesprogramms rehapro zahlreiche Präventionsmodellprojekte gibt, die realistischerweise nicht alle vollständig in die Regelversorgung überführt werden können, insbesondere nicht bei den Bundesträgern.

„Von daher glaube ich, muss es irgendwie ein Weg, muss ein Weg gefunden werden, die Erkenntnisse aus diesen verschiedenen rehapro-Präventionsprojekten zu bündeln und am besten die jeweils besten Erkenntnisse oder Angebote da rauszuziehen“ (DRV, Interview41).

Aus Sicht der befragten Mitarbeitenden der Rentenversicherungsträger bestehen im Falle einer Verstärkung von PINA noch mehrere ungeklärte rechtliche Fragestellungen, insbesondere hinsichtlich der Arbeitgeberausgleichszahlung. Auch das im Modellprojekt genutzte Abrechnungsverfahren über die Plattform GesundheitsTicket wich von den bei den Rentenversicherungsträgern üblichen Erstattungsverfahren ab. Darüber hinaus besteht Klärungsbedarf hinsichtlich einer geeigneten Regelung für die Vergütung oder Erstattung von Präventionskursen, wenn Teilnehmende diese nicht regelmäßig besuchen.

3.4.5 Fazit

Die interviewten Präventionsteilnehmenden äußerten sich überwiegend zufrieden mit den PINA-Präventionsangeboten. Besonders geschätzt wurden die praxisnahe und abwechslungsreiche inhaltliche Gestaltung sowie die fachliche Kompetenz der Präventionscoaches. Positiv hervorgehoben wurde zudem die flexible und alltagsnahe Umsetzung, die eine gute Integration in den beruflichen und privaten Alltag ermöglichte. Besonders deutlich wurde dies bei der BUSINESS-Variante. Hier wurde die Durchführung der drei Vollzeittage im Unternehmen vor Ort und die gemeinsame Teilnahme unter Mitarbeitenden besonders positiv bewertet. Häufig entwickelte sich eine förderliche Gruppendynamik, die teilweise sogar zu gemeinsamen sportlichen Aktivitäten über die Präventionsleistung hinaus führte. Teilweise wurde zugleich berichtet, dass die Inhalte der Prävention subjektiv nicht immer spezifisch genug auf die individuellen Vorkenntnisse, Bedürfnisse und Lebensrealitäten ausgerichtet waren. Dies kann auch auf die Heterogenität der Zusammensetzung von Präventionsgruppen zurückgeführt werden. Zudem wurde von Schwierigkeiten bei der Inanspruchnahme der Abschlusscoachings berichtet.

Die Vielfalt der Präventionskursangebote und die Möglichkeit, diese in Absprache mit den Coaches individuell nach den eigenen Interessen selbstbestimmt auszuwählen, wurde geschätzt. Das breite Portfolio ermöglichte es, neue Angebote auszuprobieren. Auch die Qualität der Präventionskurse wurde gelobt. Gleichzeitig wurde die Nutzerfreundlichkeit der Plattform GesundheitsTicket, insbesondere die Aktualität der angezeigten Kursangebote, die Auffindbarkeit der Kurse und die Ausführlichkeit der Kursbeschreibungen insbesondere zu Beginn der Erprobungsphase kritisiert. In einigen Regionen - insbesondere im Berliner Umland und in Brandenburg - wurde auch das teilweise fehlende wohnort- bzw. arbeitsplatznahe Angebot an passgenauen Präventionskursen bemängelt.

Die befragten PINA-Verantwortlichen in den Unternehmen begrüßten die Flexibilität von PINA, die geringere Anzahl an Freistellungstagen im Vergleich zu RV Fit und bei BUSINESS die Durchführung der drei Vollzeittage vor Ort im Unternehmen, auch wenn sich die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten im Unternehmen teilweise schwierig gestaltete. Bei BUSINESS wurde auch die gemeinsame Durchführung von Beschäftigtengruppen positiv bewertet. Die Ausgleichszahlung des Arbeitgebers wurde insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen sehr positiv bewertet. Die Höhe der Zahlung stellte zwar in der Regel keine vollständige Kompensation der Freistellung dar, wurde aber als durchaus angemessen bewertet. Teilweise wurden die Zahlungen direkt in das betriebliche Gesundheitsmanagement reinvestiert. In Einrichtungen des öffentlichen Dienstes spielte der Arbeitgeberausgleich eine untergeordnete Rolle. Das Gütesiegel Prävention, das durch die DRV Berlin-Brandenburg verliehen werden konnte, wurde ebenfalls positiv gesehen, vor allem für die Außendarstellung und das Recruiting.

Die befragten Mitarbeitenden der beteiligten Präventionsanbieter bewerten insbesondere das Präventionsangebot BUSINESS sehr positiv. Die Anbieter schätzen es meist, dass eine Person (Präventionscoach bzw. Präventionscoachin) das Präventionsangebot nahezu vollständig eigenständig durchführen kann, während bei RV Fit unterschiedliches Personal zum Einsatz kommt. Gleichzeitig erfordert dies eine gute Dienstplanung der Präventionscoaches, insbesondere um die PINA-Vollzeittage durchführen zu können. Bei BUSINESS wurde geschätzt, dass die Präventionsgruppe bereits vorab über die jeweiligen Unternehmen gebildet wurde, während bei DO IT YOURSELF ähnlich wie bei RV Fit die

Einzelanmeldungen erst durch die Präventionsanbieter zu einer Gruppe zusammengefasst werden mussten. Dies war bei DO IT YOURSELF teilweise zeitaufwändig, insbesondere zu Beginn des Erprobungszeitraums und bei der Online-Variante.

Die Kontaktaufnahme mit den einzelnen Teilnehmenden vor Beginn der Präventionsleistung erwies sich teilweise als schwierig. Die bei BUSINESS meist aufsuchende Durchführung der drei Vollzeittage im Betrieb erforderte eine gute Planung seitens der Präventionsanbieter. Manchmal waren längere Anfahrtswege notwendig. Dieser Aufwand wurde jedoch meist als in die betrieblichen Abläufe integrierbar angesehen. Besonders gelobt wurde das Eingangs-Assessment, das eine gute Einbindung der Teilnehmenden in das Präventionsangebot ermöglichte und den individuellen Gesundheitszustand anschaulich visuell darstellte. Das Abschluss-Assessment ermöglichte aus Sicht vieler Präventionsanbieter einen anschaulichen Vorher-Nachher-Vergleich und die Bewertung von Trainingserfolgen und noch bestehenden Defiziten in einzelnen Präventionsbereichen.

Die in PINA eingebundenen interviewten Mitarbeitenden der beteiligten Rentenversicherungsträger bewerteten die PINA-Präventionsangebote insgesamt ebenfalls positiv, vor allem die Variante BUSINESS.

3.5 Synthese und Analyse von Routinedaten

3.5.1 Daten/Statistiken der Deutschen Rentenversicherung

Gemäß den vorliegenden Statistiken wurden im 24-monatigen Erprobungszeitraum 3.504 Bewilligungen von DRV-Präventionsleistungen bei Versicherten mit Wohnort in Berlin oder Brandenburg durch die drei beteiligten Rentenversicherungsträgern ausgesprochen, hiervon 668 für BUSINESS, 259 für DO IT YOURSELF (DIY), 29 für DO IT YOURSELF-ONLINE (DIY-O) und 2.548 für RV Fit. Für diese Berechnung wurden solche Bewilligungen ausgeschlossen, die für eine PINA-Teilnahme bei einem Präventionsanbieter erteilt wurden, der aus betrieblichen Gründen das PINA-Präventionsangebot nicht mehr durchführen konnte. Für das Referenzjahr 2019 lagen nicht für alle drei Rentenversicherungsträger exakte Angaben vor. Aus den vorliegenden Informationen lässt sich jedoch ableiten, dass im Jahr 2019 etwa 400 bis 450 Bewilligungen für Versicherte mit Wohnort Berlin oder Brandenburg erfolgt waren. Damit übertrifft die Zahl an 3.504 Bewilligungen im Erprobungszeitraum die Zahl an Bewilligungen im Referenzjahr erheblich.

Die Anzahl an Präventionsanträgen von Versicherten mit Wohnort Berlin oder Brandenburg lag gemäß den vorliegenden Statistiken der drei beteiligten Rentenversicherungsträger im Erprobungszeitraum bei 4.700, hierunter 1.288 Anträge für PINA und 3.412 Anträge für RV Fit. Diese Zahl liegt somit erheblich über der im Projektantrag postulierten Anzahl an Präventionsanträgen für den Erprobungszeitraum von 1.200 Präventionsanträgen.

Beispielhaft für einen Rentenversicherungsträger werden in Tabelle 11 neben Bewilligungen auch abgeschlossene Präventionsleistungen separat für die einzelnen Präventionsangebote berichtet. Demnach nahmen 84 % der Personen mit einer BUSINESS-Bewilligung mindestens einen PINA-Präventionsbaustein tatsächlich in Anspruch, für DIY lag dieser Anteil bei 59 %. Für DIY-O kann aufgrund geringer Fallzahlen keine aussagekräftige Quote für die Inanspruchnahme berechnet werden. Bei RV Fit lag die Abschlussquote bei 63 % und somit niedriger als über alle PINA-Präventionsangebote kombiniert (75 % für alle drei Rentenversicherungsträger). Insgesamt wurden über alle drei Rentenversicherungsträger hinweg 716 PINA-Präventionsleistungen abgeschlossen, deutlich mehr als die im Projektantrag anvisierten 400 Leistungen. Auch für RV Fit lag die Inanspruchnahme über dem Projektziel, wie bereits die Statistiken eines beteiligten Rentenversicherungsträgers zeigen (Tabelle 11).

Tabelle 11: Statistik Präventionsleistungen im Erprobungszeitraum

Präventionsleistungen	Abgeschlossene	
	Bewilligungen	Leistungen
PINA	504	354
BUSINESS	275	231
DO IT YOURSELF	206	121
DO IT YOURSELF-ONLINE	23	2
RV Fit	830	496
Gesamt	1.334	850

Basierend auf Daten eines Rentenversicherungsträgers

Wenn eine Präventionsleistung angetreten wurde, zeigten sich zwischen BUSINESS und DIY keine größeren Unterschiede mehr bezüglich der weiteren Inanspruchnahme der einzelnen PINA-Bausteine. Ärztlicher Check-Up, Eingangscoaching und Starttag wurden von allen Bausteinen am häufigsten absolviert, am seltensten das Abschlusscoaching (Tabelle 12).

Beim Abschlusscoaching zeigte sich eine große Heterogenität der Inanspruchnahme in Abhängigkeit vom jeweiligen Präventionsanbieter. Dies erklärt auch den Umstand, dass beim Abschlusscoaching als einzigem PINA-Baustein größere Unterschiede in der Inanspruchnahme zwischen BUSINESS und DIY festzustellen waren. Dies ist jedoch nicht auf die Zugehörigkeit zu BUSINESS oder zu DIY zurückzuführen, sondern auf unterschiedliche Präventionsanbieter, welche BUSINESS und/oder DIY angeboten hatten. Die Inanspruchnahmequote lag je nach Präventionsanbieter zwischen 27 % und 79 %. Würde man die Präventionsanbieter mit geringer Durchführung der Abschlusscoachings aus der Berechnung ausschließen, würde sich eine deutlich höhere Inanspruchnahme-Quote zeigen (Tabelle 12).

Tabelle 12: Inanspruchnahmequote einzelner PINA-Bausteine

PINA-Bausteine	BUSINESS	DIY	PINA gesamt
Ärztlicher Check-Up	99,1 %	99,2 %	99,2 %
Eingangscoaching	97,4 %	97,5 %	97,5 %
Starttag	87,9 %	86,8 %	87,6 %
Pushertag	78,8 %	78,5 %	78,7 %
Auffrischungstag	71,9 %	71,1 %	71,5 %
Abschlusscoaching*	45,9 %	67,8 %	53,1 %

Basierend auf Daten eines Rentenversicherungsträgers

** Hinweis: Die Unterschiede bei der Inanspruchnahme des Abschlusscoachings bei BUSINESS bzw. DIY beruhen auf unterschiedlichen Präventionsanbietern, welche BUSINESS und/oder DIY angeboten hatten. Die Quoten für die Inanspruchnahme des Abschlusscoachings lag je nach Präventionsanbieter zwischen 27,0 % und 79,3 %.*

Zudem fand eine Analyse der bewilligten Präventionsleistungen im Erprobungszeitraum nach den soziodemografischen Merkmalen Alter, Geschlecht und Staatsangehörigkeit auf Basis der Daten von zwei beteiligten Rentenversicherungsträgern statt (Tabelle 13). Vergleicht man die soziodemografischen Daten über die drei Präventionsangebote, so zeigt sich, dass die BUSINESS-Teilnehmenden im Durchschnitt am jüngsten sind (45,9 Jahre), gefolgt von den DIY-Teilnehmenden (48,5 Jahre) und den RV Fit-Teilnehmenden (49,9 Jahre).

Tabelle 13: Soziodemografische Merkmale von Präventionsteilnehmenden

Soziodemographische Merkmale	BUSINESS		DIY/DIY-O		RV Fit	
Mittleres Alter (SD) in Jahren	n	MW (SD)	n	MW (SD)	n	MW (SD)
	533	45,9 (10,4)	182	48,5 (8,1)	2.146	49,8 (9,3)
Geschlecht weiblich	n	Anteil	n	Anteil	n	Anteil
	389	68,5 %	122	64,9 %	1.672	72,5 %
Staatsangehörigkeit andere als Deutsch	N	Anteil	n	Anteil	n	Anteil
	30	5,3 %	23	12,2 %	124	5,4 %

Basierend auf Daten von zwei Rentenversicherungsträgern; MW: Mittelwert, SD: Standardabweichung

Die Geschlechterverteilung in den Programmvarianten zeigt den höchsten Frauenanteil in RV Fit (72,5 %), gefolgt von BUSINESS (68,5 %) und DIY/DIY-O (64,9 %). Der Anteil der Teilnehmenden mit einer anderen als der deutschen Staatsangehörigkeit unterschied sich zwischen BUSINESS und RV Fit nur geringfügig (5,3 % vs. 5,4 %), während er in der Programmvariante DIY/DIY-O mit 12,2 % deutlich höher lag (Tabelle 13).

Ein direkter Vergleich der Bewilligungen oder anderer Kenngrößen zu Präventionsleistungen von Versicherten mit Wohnort Berlin oder Brandenburg mit anderen Regionen für den 24-monatigen Erprobungszeitraum September 2021 bis August 2023 ist nicht möglich, da hierfür keine monatsgenauen Informationen zur Verfügung standen, sondern lediglich Angaben auf Ebene von Kalenderjahren. Gemäß Reha-Bericht 2024 der DRV Bund wurden bundesweit im Jahr 2022 22.518 und im Jahr 2023 40.814 Bewilligungen von Präventionsleistungen durch die 16 Rentenversicherungsträger erteilt. Dies sind kumuliert 63.332 Bewilligungen. In dieser Anzahl sind sämtliche Präventionsleistungen gemäß § 14 Abs. 1 SGB VI enthalten (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2024b).

Die Steigerung der Bewilligungen von Präventionsleistungen in Berlin und Brandenburg im Erprobungszeitraum gegenüber dem Referenzjahr 2019 von ca. 405 auf 3.504 um etwa den Faktor 8,7 lag somit auf einem Niveau wie die Steigerung der bundesweiten Bewilligungen von Präventionsleistungen von 7.277 im Jahr 2019 auf kumuliert 63.332 Bewilligungen in den Jahren 2022 und 2023 um ebenfalls den Faktor 8,7 (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2024b). Die Steigerung in der Modellregion Berlin-Brandenburg und außerhalb der Modellregion lag somit auf einem vergleichbaren Niveau. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es nicht nur in Berlin und Brandenburg das modellhafte Präventionsprojekt PINA mit zusätzlichen Präventionsleistungen gab, sondern auch in den übrigen Regionen Deutschlands durch andere rehapro-Präventionsmodellprojekte zusätzliche Präventionsleistungen im genannten Zeitraum resultierten, welche in die bundesweite Statistik mit einfließen können und somit auch außerhalb Berlin und Brandenburgs zu einer zusätzlichen Nachfrage nach Präventionsleistungen geführt haben sollten (www.modellvorhaben-rehapro.de).

3.5.2 Daten/Statistiken der GesundheitsTicket GmbH

Die Auswertungen zur Nutzung des GesundheitsTicket beruhen auf Statistiken, die von der GesundheitsTicket GmbH zur Verfügung gestellt wurden. Demnach wurden 666 Präventionskurse von 464 PINA-Teilnehmenden gebucht (im Mittel 1,43 Kurse pro Person). Es haben 264 Personen einen Präventionskurs (57 %) und weitere 200 Personen zwei Präventionskurse absolviert (43 %).

Etwa 93% der Kurse wurden in Präsenz absolviert, 7% Prozent waren Online-Angebote. Dreiviertel der Kurse können dem Präventionsfeld Bewegung zugeordnet. Hiervon waren die meisten Kurse Reha-Sport-Kurse (n=117) (Tabelle 14). Des Weiteren wurden Ganzkörper-Training (n=83), Gerätetraining (n=74) + Milon-Zirkel (strukturiertes Kraft-Ausdauer-Training an Geräten (n=17), Wirbelsäulengymnastik (n=57), bzw. Rückenschulen (n=22), Aquagymnastik (n=44) und Pilates (n=42) absolviert. Im Präventionsfeld Entspannung wurden die folgenden Kurse am häufigsten gebucht: Hatha-Yoga (n =75), autogenes Training (n =17) sowie progressive Muskelrelaxation (n =5), Qi Gong (n =21) und

Stressbewältigung (n =7). Im Bereich Ernährung wurden 22 Kurse absolviert, die teilweise auch als Online-Angebot in Anspruch genommen wurden.

Tabelle 14: Kursmerkmale der absolvierten Präventionskurse

Kursmerkmale	Anteil in %
Kurs-Setting	
Präsenz (n=617)	92,6 %
Online (n=49)	7,3 %
Präventionsfelder	
Bewegung (n=509)	76,4 %
Entspannung (n=130)	19,5 %
Ernährung (n=22)	3,3 %
Sonstiges (n=5) *	0,8 %

* Zuordnung zu einem der Präventionsfelder nicht eindeutig möglich.

In Tabelle 15 sind die Ausgaben des Gesamtbudgets für die Präventionskurse pro Teilnehmenden aufgelistet. Mit 70,5 % mehr als zwei Drittel der Kurs-Teilnehmenden haben das zur Verfügung stehende Budget von 250 € vollständig genutzt. Ein weiteres Viertel nutzte zwischen 101 und 249 € des Budgets, lediglich 4,3% maximal 100 €.

Tabelle 15: Ausgaben für Präventionskurse je Person

Ausgaben pro TN	Anteil in %
1 bis 100 €	4,3 %
101 bis 150 €	13,1 %
151 bis 249 €	12,1 %
250 € (vollständige Nutzung)	70,5 %

3.6 Monetäre Aufwandsanalyse

Gemäß den zur Verfügung stehenden Daten lagen die mittleren Kosten, welche für die Rentenversicherungsträger anfallen, pro Präventionsleistung für BUSINESS bei 974 €, für DO IT YOURSELF bei 833 € und für RV Fit bei 885 €. Diese Werte beruhen auf Daten von zwei Rentenversicherungsträgern (Tabelle 16).

Tabelle 16: Mittlere Kosten je Präventionsleistung

Präventionsleistung	Mittelwert (SD)	Median
BUSINESS	974,61 € (397,13 €)	1.008,56 €
DO IT YOURSELF	832,58 € (310,74 €)	790,00 €
RV Fit	884,98 € (508,38 €)	936,64 €

Basierend auf Daten von zwei Rentenversicherungsträgern

Bei den PINA-Präventionsangeboten entfielen von dieser Gesamtsumme im Mittel 134 € auf die Arbeitgeberausgleichszahlungen und 114 € auf Zahlungen an die GesundheitsTicket GmbH für die Inanspruchnahme des persönlichen Präventionsbudgets unter Berücksichtigung sämtlicher Versicherter, die zumindest einen PINA-Baustein absolvierten. Zieht man in die Berechnung ausschließlich Präventionsteilnehmende heran, die zumindest einen Präventionskurs in Anspruch nahmen, entfielen im Mittel für BUSINESS-Teilnehmende 219,37 € und für DIY-Teilnehmende 221,99 € an Zahlungen an die GesundheitsTicket GmbH für die Inanspruchnahme des persönlichen Präventionsbudgets. Für den Fall, dass überhaupt Arbeitgeberausgleichszahlungen durch Unternehmen angefordert wurden, lag im Mittel die ausgezahlte Summe bei 252,20 € für BUSINESS-Teilnehmende und 263,16 € für DIY-Teilnehmende.

Der gegenüber RV Fit inkrementelle Verwaltungsaufwand für PINA wurde von einem Rentenversicherungsträger auf im Mittel 175 Minuten je Fall geschätzt. Dies entspricht einem monetären Aufwand von 101 €. Für einen anderen Rentenversicherungsträger wurden PINA-Mehraufwände von 215 Minuten je Fall geschätzt. Dies entspricht administrativen Mehraufwänden von im Mittel 124 €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen eines Modellvorhabens die administrativen Prozesse nicht so effizient gestaltet werden können wie dies bei Regelleistungen der Fall ist.

4 Diskussion

4.1 Zusammenfassung und Einordnung der Evaluationsergebnisse

Die drei modellhaften PINA-Präventionsangebote BUSINESS, DO IT YOURSELF und DO IT YOURSELF-ONLINE wurden durch die Rentenversicherungsträger in Rückkopplung mit Präventionsanbietern und der Charité konzipiert und während eines 24-monatigen Zeitraums bei sechs Präventionsanbietern in Berlin und Brandenburg erfolgreich implementiert und erprobt. Die Evaluation durch die wissenschaftliche Begleitung zeigte, dass das primäre Ziel des Modellprojekts – die Steigerung von Anträgen, Bewilligungen und Inanspruchnahme von DRV-Präventionsleistungen in Berlin und Brandenburg – erreicht und sogar deutlich übertroffen werden konnte. Diese Steigerung ist umso positiver zu bewerten, als der Beginn des Erprobungszeitraums noch in die Zeit der Corona-Pandemie fiel.

Die Inanspruchnahmequote der PINA-Präventionsangebote im Falle einer Bewilligung fiel höher aus als diejenige von RV Fit. Dies gilt bei genauerer Betrachtung vor allem für das Angebot BUSINESS. Die Inanspruchnahme der einzelnen PINA-Bausteine fiel erwartungsgemäß zum Ende der Präventionsleistung hin niedriger aus als zu Beginn der Prävention. Während es für die meisten PINA-Bausteine kaum nennenswerte Unterschiede bei der Inanspruchnahme bei den beteiligten Präventionsanbietern zu verzeichnen gab, zeigten sich beim Abschlusscoaching erhebliche Unterschiede bei der Inanspruchnahme zwischen den einzelnen Präventionsanbietern. Dies deutet auf unterschiedliche organisatorische Gegebenheiten bzw. Abläufe bei den verschiedenen Präventionsanbietern hin, die teilweise optimierungsbedürftig waren. Zwei Präventionsanbieter zeigten jedoch erfolgreich, dass es selbst im Rahmen eines Modellprojekts möglich ist, annähernd bei 80 % der Präventionsteilnehmenden ein Abschlusscoaching tatsächlich durchzuführen. Dies lässt erwarten, dass bei guter Organisation eine hohe Inanspruchnahme der einzelnen PINA-Bausteine über den gesamten Präventionszeitraum hinweg möglich ist.

Auch bundesweit ist gemäß Reha-Atlas 2024 der DRV Bund eine deutliche Zunahme der Beantragung und Inanspruchnahme von Präventionsleistungen zu verzeichnen (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2024a). Hierfür gibt es mehrere Gründe. So wurde 2020 die Marke „RV Fit“ etabliert mit einer großen medialen Bekanntmachung, der Freischaltung des Präventionsportals www.rv-fit.de mit der Möglichkeit der unkomplizierten Online-Beantragung von Präventionsleistungen und der Absenkung der Zugangsbarrieren durch den Verzicht auf die Notwendigkeit eines ärztlichen Befundberichts bei der Beantragung. Der Anstieg an Bewilligungen gegenüber dem Referenzjahr 2019 fiel innerhalb und außerhalb der Modellregion annähernd gleich hoch aus. Man hätte auf den ersten Blick erwarten können, dass die Steigerung innerhalb der Modellregion noch größer als im gesamten Bundesgebiet ausfällt, da in Berlin und Brandenburg die PINA-Präventionsleistungen zusätzlich zu RV Fit hinzukamen. Jedoch gibt es neben PINA auch in anderen Regionen Deutschlands weitere rehapro-Präventionsmodellprojekte, die auch über Berlin und Brandenburg hinaus zu einer zusätzlichen Nachfrage nach Präventionsleistungen führen. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, warum die Entwicklung der Anzahl an Bewilligungen innerhalb der Modellregion in etwa genauso stark ausfiel wie außerhalb.

Bei allen Präventionsangeboten nahmen deutlich mehr Frauen als Männer teil. Jedoch konnten bei den PINA-Präventionsangeboten mehr Männer erreicht werden als dies bei RV Fit der Fall war. Auch lag das mittlere Alter bei den PINA-Programmvarianten unter dem mittleren Alter bei RV Fit und auch niedriger, als dies in der medizinischen Rehabilitation der Fall ist (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2024b). Für das Präventionsangebot DO IT YOURSELF lag zudem der Anteil an teilnehmenden Versicherten mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit erheblich über dem Anteil bei RV Fit. Dies könnte dafür sprechen, dass über die PINA-Präventionsangebote Versicherte in einem früheren Stadium möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen erreicht werden konnten, so wie dies der Zielsetzung der DRV-Präventionsleistungen und dem Grundsatz „Prävention vor Rehabilitation vor Rente“ entspricht (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2020).

Die Kosten für die modellhaften Präventionsleistungen lagen gemäß den vorliegenden Daten insgesamt auf einem in etwa vergleichbaren Niveau zu RV Fit. Hier ist zu berücksichtigen, dass die anfallenden Kosten auch davon abhängig sind, wie viele und welche Phasen bzw. Bausteine der Präventionsleistungen tatsächlich in Anspruch genommen wurden.

Die Wirksamkeit von PINA wurde gemäß Analysen der Präventionsteilnehmenden-Befragung, der Eingangs- und Abschluss-Assessments und der geführten Interviews durch die Beteiligten als insgesamt hoch eingeschätzt. Für nahezu alle Präventionsbereiche zeigten sich Verbesserungen am Präventionsende gegenüber dem Präventionsbeginn, hierunter bei körperlicher Aktivität im Alltag, bei Kräftigung der Muskulatur, beim Ernährungsverhalten und bei der Entspannungsfähigkeit. Der Großteil der Präventionsteilnehmenden setzte die während PINA erlernten Inhalte bzw. Verhaltensweisen sowohl im beruflichen als auch privaten Alltag zumindest teilweise um. Ein direkter Vergleich der subjektiven Wirksamkeit zwischen PINA und RV Fit ist nur anhand der schriftlichen Befragung möglich, da die anderen Primärerhebungen studienbedingt auf PINA-Teilnehmende beschränkt waren. Diese Auswertungen deuten darauf hin, dass PINA und RV Fit in etwa eine vergleichbare subjektive Wirksamkeit aus Sicht der Präventionsteilnehmenden haben dürften. Dies ist insofern beachtenswert als PINA mit etwa drei Monaten Dauer nur halb so lange dauert wie RV Fit und die Anzahl an Freistellungstagen erheblich reduziert ist.

Ebenso fiel die Zufriedenheit mit den PINA-Präventionsangeboten und deren einzelnen Bausteinen aus Sicht aller Beteiligten insgesamt hoch aus. Der Großteil der Teilnehmenden würde das Angebot erneut wählen. Geschätzt wurden auch die Individualität und Flexibilität der PINA-Angebote, die stärkere Wohn- und Arbeitsortnähe, die Präventionscoaches mit Begleitung der Teilnehmenden über den gesamten Präventionszeitraum sowie die Assessments zu Beginn und Ende der Präventionsleistung. Die Vielfalt der Kursauswahl für die Eigenaktivitätsphase über die Plattform GesundheitsTicket wurde gelobt. Zugleich war die Usability der Plattform und die Auswahl vor allem in Berliner Randbereichen und in Brandenburg nicht für alle Teilnehmenden im wünschenswerten Maße gegeben, insbesondere zu Beginn der Erprobung. Die Administration der PINA-Leistungen von Antragsbearbeitung bis zur finalen Abrechnung bei den Rentenversicherungsträgern fiel gegenüber RV Fit ressourcenaufwändiger aus, wie dies bei Einführung einer neuen, modellhaften Leistung zu erwarten war. Im Falle eines Übergangs von PINA als Regelleistung ist davon auszugehen, dass die Administration optimiert werden kann.

Das Angebot BUSINESS erhielt eine besonders gute Bewertung sowohl durch die Präventionsteilnehmenden selbst als auch die beteiligten Unternehmen und Präventionsanbieter. Positiv bewertet wurden u.a. der verstärkte Einbezug von Unternehmen mit einer Steigerung der Inanspruchnahme von Präventionsleistungen durch die Beschäftigten, das Gruppensetting mit positiver Gruppendynamik von Beschäftigten und das aufsuchende Angebot von PINA im Unternehmen vor Ort, welches die Vereinbarkeit der Inanspruchnahme mit dem Alltag gesteigert hat. Das von der Deutschen Rentenversicherung verliehene Gütesiegel Prävention war bei Unternehmen insbesondere zur Außendarstellung nachgefragt. Bei BUSINESS ist zudem hervorzuheben, dass im Falle einer Bewilligung die Abschlussquote deutlich über derjenigen von DO IT YOURSELF und von RV Fit lag.

Auch dem Präventionsangebot DO IT YOURSELF wurde ein hohes Potenzial zugesprochen, beispielsweise für Beschäftigte aus kleineren und mittleren Unternehmen, bei denen kein BUSINESS-Angebot zur Verfügung steht. Teilweise ergaben sich Organisationsschwierigkeiten, so hinsichtlich der zeitnahen Bildung einer bis zu 15-köpfigen Präventionsgruppe, die jedoch bei einer höheren Nachfrage als prinzipiell lösbar erachtet wurden.

Das digitale PINA-Präventionsangebot DO IT YOURSELF-ONLINE wurde während des Erprobungszeitraums weniger stark nachgefragt als ursprünglich erwartet. Da es Schwierigkeiten gab, Präventionsgruppen in einem adäquaten Zeitraum zusammenzustellen, wurde DO IT YOURSELF-ONLINE nicht über den gesamten zweijährigen Erprobungszeitraum angeboten. Die Implementation fiel unmittelbar in die Zeit am Ende der Corona-Pandemie, was möglicherweise zu einer gewissen Online-Müdigkeit bei der Zielgruppe geführt hat. Grundsätzlich wird jedoch künftig ein Nachfragepotenzial für die Online-Variante von DO IT YOURSELF gesehen – insbesondere bei Personengruppen, denen eine Teilnahme an Präsenzangeboten nicht möglich ist (z.B. unzureichende Präventionsangebotsstrukturen in Wohn-/Arbeitsortnähe, schlechte Mobilitätsanbindung, Schichtarbeit, Care-Arbeit). Ein Hinweis darauf ist die in den letzten Jahren zunehmende digitale Verfügbarkeit und digitale Inanspruchnahme von (Teilen von) DRV-Regelleistungen, hierunter die Trainingsphase von RV Fit und verschiedene Reha-Nachsorgeleistungen wie IRENA, T-RENA und Psy-RENA.

4.2 Stärken und Limitationen der Evaluation

Die Evaluation von PINA weist einige Stärken auf. Hierzu gehört die multimethodische Herangehensweise mit Durchführung und Auswertung quantitativer und qualitativer Primärerhebungen und mit Heranziehung von Daten von Präventionsanbietern (Eingangs- und Abschluss-Assessments), der Rentenversicherungsträger (u.a. Bewilligungen und abgeschlossene Leistungen) sowie der GesundheitsTicket GmbH (Inanspruchnahme von Präventionskursen).

Eine weitere Stärke stellt der multiperspektivische Ansatz mit Einbezug aller relevanten Akteursgruppen dar. Besonders umfassend wurde die Perspektive der Präventionsteilnehmenden erfasst. Hierzu dienten die schriftliche Befragung zu drei Zeitpunkten, die Angaben in den Assessments zu Beginn und Ende der Prävention und die große Anzahl an geführten Interviews (n=29) zur vertieften Exploration.

Sowohl bei der schriftlichen Befragung als auch bei der Anzahl der Interviews bzw. Fokusgruppen wurde die im Projektantrag vorgesehene Zielfallzahl deutlich übertroffen.

Zudem wurden – soweit bekannt – im Rahmen des Modellprojekts erstmals systematisch externe Analysen von DRV-Routinedaten zu Präventionsleistungen vorgenommen. Bislang sind zu Präventionsleistungen der DRV nur wenige Erkenntnisse systematisch auf Basis von Routinedatenanalysen publiziert. So verzichtet der Reha-Bericht der Deutschen Rentenversicherung bisher auf eine differenzierte Darstellung der Beantragung bzw. Inanspruchnahme von Präventionsleistungen nach z.B. Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2024b).

Daneben weist die Evaluation einige Limitationen auf. Bei der schriftlichen Befragung von Präventionsteilnehmenden zu drei Zeitpunkten war ein Drop-out zwischen dem ersten und dem zweiten Befragungszeitraum zu verzeichnen. Dies lässt sich insbesondere dadurch erklären, dass ein Anteil der Personen mit Bewilligung einer Präventionsleistung von etwa einem Drittel die Leistung nicht bzw. nicht im betrachteten Zeitraum angetreten hat, so dass der zweite und dritte Befragungszeitpunkt für diese Personen nicht mehr relevant war und damit das Nicht-Antworten zu den späteren Befragungszeitpunkten erklären kann. Hierfür spricht auch, dass der weitere Drop-out vom dritten gegenüber dem zweiten Befragungszeitpunkt erheblich niedriger ausfiel als zwischen dem zweiten und ersten Befragungszeitpunkt.

Bei der strukturierten Online-Unternehmensbefragung fiel der Rücklauf geringer aus als erwartet. Hier konnten weniger Unternehmen als im Projektantrag angedacht kontaktiert werden, da weniger Unternehmen als erwartet Arbeitgeberausgleichszahlungen bei der Deutschen Rentenversicherung anforderten. Gleichwohl fügen sich die aus der Online-Unternehmensbefragung resultierenden Ergebnisse konsistent in die inhaltsanalytische Auswertung der mit verantwortlichen Personen aus Unternehmen geführten Interviews ein.

Routinedaten zu Präventionsleistungen sind im Vergleich zu Routinedaten zur medizinischen Rehabilitation oder zu Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bislang nicht in dem Maße plausibilisiert und verifiziert verfügbar. Forschung auf Basis von DRV-Routinedaten zu Präventionsleistungen ist bislang nicht bekannt, während Routinedaten zur Rehabilitation seit vielen Jahren für Forschungswecke verwendet werden (Brünger et al., 2025). In der DRV-Berichterstattung spielen Präventionsleistungen gegenüber der medizinischen und beruflichen Rehabilitation eine deutlich untergeordnete Rolle (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2024b). Detailauswertungen z.B. zur Inanspruchnahme einzelner Phasen der Prävention oder zu deren Kosten oder zur Verteilung nach z.B. Geschlecht, Alter oder Region sind nicht bekannt. Auch existiert im Gegensatz zur medizinischen und beruflichen Rehabilitation bislang keine strukturierte rentenversicherungsträgerweite Qualitätssicherung der Präventionsleistungen, so dass die Notwendigkeit der Plausibilisierung und Systematisierung von Prozessdaten im Bereich der Präventionsleistungen bislang nicht im selben Ausmaß wie in der Rehabilitation gegeben ist (Kaluscha, Birk, 2025). Die Validität von Routinedaten zu Präventionsleistungen ist daher aktuell fraglich und es ist denkbar, dass die Validität aufgrund der genannten Rahmenbedingungen bislang geringer ausfällt im Vergleich zu Reha-Daten. Daher sind die berichteten Analysen und Synthesen von Routinedaten zu Präventionsleistungen in diesem Bericht mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten.

Gleichwohl sind die resultierenden zeitlichen Trends so deutlich, dass an der Grundaussage keine begründeten Zweifel bestehen.

Zur Vollständigkeit und Validität von Daten der GesundheitsTicket GmbH bestehen keine Erfahrungen, jedoch liegen keine Hinweise auf Inplausibilitäten vor.

4.3 Implikationen für die Weiterentwicklung der DRV-Präventionsleistungen

Aus den Evaluationsergebnissen ergeben sich Implikationen für mögliche Weiterentwicklungen der Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung. Diese werden skizziert auf Basis von allgemeinen Erfolgsfaktoren von PINA und spezifischen für die Programmvariante BUSINESS. Weiterhin werden eine mögliche bundesweite Übertragbarkeit und rechtliche Anforderungen bei einer etwaigen Verstetigung adressiert.

Allgemeine Erfolgsfaktoren von PINA

Mehrere im Rahmen von PINA eingesetzte Komponenten erwiesen sich als besonders bedeutsam und könnten isoliert oder in Kombination in der Regelversorgung Anwendung finden:

Präventionscoaches: Der Einsatz speziell geschulter Präventionscoaches stellt ein zentrales Element der Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit in der Durchführung der Präventionsleistungen dar. Die kontinuierliche Betreuung „aus einer Hand“ gewährleistet eine verlässliche Ansprechperson über den gesamten Verlauf der Prävention hinweg und bietet einen „roten Faden“. Diese personelle Kontinuität kann Vertrauen schaffen, die Beziehungsarbeit stärken und damit die individuelle Verbindlichkeit unter den Präventionsteilnehmenden erhöhen. Die Präventionscoaches sind im Präventionsprozess Ansprechpersonen für die meisten PINA-Bausteine (Vollzeittage, Eingangs- und Abschlusscoaching, telefonische Betreuung).

Darüber hinaus übernehmen die Präventionscoaches eine Schlüsselrolle in der strukturierten Zielarbeit: Gemeinsam mit den Teilnehmenden werden individuelle Präventionsziele formuliert und nach Möglichkeit in realistische, überprüfbare Teilziele gegliedert. Im weiteren Verlauf begleiteten die Coaches den Zielerreichungsprozess aktiv. Diese zielorientierte Begleitung trägt maßgeblich zur Förderung von Motivation, Selbstwirksamkeit und einem nachhaltigen Verhaltenstransfer bei.

Assessments: Das strukturierte Eingangs- und Abschluss-Assessment war ein zentrales Instrument zur individuellen und zielgerichteten Gestaltung der Präventionsleistungen. Es diente zu Beginn der Prävention der systematischen Erfassung des gesundheitlichen Ausgangszustands und des Gesundheitsverhaltens der Präventionsteilnehmenden. Im Fokus standen dabei die zentralen Handlungsfelder berufliche Belastungen, psychische Befindlichkeit inkl. Bewältigungsverhalten und Umgang mit Stress, Ernährung, Suchtmittelkonsum, sowie Funktionsfähigkeit, Bewegung und körperliche Aktivität. Auf dieser Basis wird ein ganzheitliches Bild erstellt.

Durch den Einsatz eines visuell leicht verständlichen Ampel-Smiley-Systems werden die Ergebnisse für die Teilnehmenden nachvollziehbar aufbereitet. Dieses Feedbacksystem ermöglicht eine erste Orientierung über bestehende gesundheitliche Belastungen bzw. problematisches Gesundheitsverhalten und unterstützt Präventionscoaches und die Präventionsteilnehmenden selbst dabei, zentrale

Problembereiche zu identifizieren. Gemeinsam mit den Präventionscoaches können diese Ergebnisse zusammen mit den Befunden des ärztlichen Check-Ups genutzt werden, um realistische und individuell bedeutsame Gesundheitsziele zu formulieren, die im weiteren Verlauf der Präventionsleistung gezielt bearbeitet werden.

Das abschließende Ausgangs-Assessment am Ende der Prävention dient der Evaluation des Zielerreichungsgrads. Es macht anschaulich sichtbar, welche Fortschritte erzielt wurden, in welchen Bereichen Gesundheitsziele erfolgreich erreicht werden konnten und wo gegebenenfalls Zielanpassungen notwendig sind. Darüber hinaus bietet es eine Grundlage für Empfehlungen zu weiterem gesundheitsförderlichem Verhalten nach Präventionsende: Es unterstützt die Teilnehmenden dabei, gesundheitsförderliche Aktivitäten zu identifizieren, die langfristig in ihren beruflichen bzw. privaten Alltag integriert werden können. Somit leisten die Assessments einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Prävention. Präventionsanbieter äußerten die Absicht, diese Assessments auch in der Regelversorgung einzusetzen.

Die Assessments werden allen Interessierten durch die Charité zur freien Verfügung bereitgestellt: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15527822>

Individualisierung (u.a. persönliches Präventionsbudget): Die Möglichkeit, Präventionskurse individuell nach eigenen Interessen und Bedürfnissen auszuwählen kann eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Prävention darstellen. Eine solche selbstbestimmte Vorgehensweise fördert nicht nur die Eigenverantwortung, sondern kann sich positiv auf Motivation, Selbstwirksamkeit, Aufrechterhaltung und langfristig gesundheitsförderliche Verhaltensänderungen auswirken. Die interessen- und bedarfsorientierte Auswahl von Präventionskursen trägt dazu bei, dass sich die Teilnehmenden mit den Inhalten besser identifizieren können und diese als persönlich relevant erleben. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass gesundheitsförderliches Verhalten auch tatsächlich langfristig in den Alltag integriert werden kann.

Zudem kann das große Portfolio an Präventionskursen dazu dienen, neue gesundheitsfördernde Aktivitäten überhaupt kennenzulernen und dann ggf. zu verstetigen. Im Erprobungszeitraum des Modellprojekts PINA wurde die Eigenaktivitätsphase über die Plattform GesundheitsTicket abgewickelt. Zukünftig wäre es auch denkbar, dass es eine DRV-eigene Plattform für die Vermittlung von zertifizierten Präventionskursen gibt, ggf. in Zusammenarbeit mit Krankenkassen. Eine solche Präventionskurssuche könnte potenziell auch mit dem Präventionsportal der DRV www.rv-fit.de verbunden werden. Im Falle einer Implementierung in die Regelversorgung ist u.a. auf klarere Kursbeschreibungen und detailliertere Darstellungen der Kursstruktur, auf präzisere Filterfunktionen und auf eine verbesserte mobile Darstellung der Kursplattform zu achten als dies während der Erprobungsphase der Fall war. Zudem wurde ein einheitliches Buchungssystem von Präventionskursen angeregt, das die Weiterleitung auf unterschiedliche externe Anbieterseiten vermeidet.

Flexibilisierung der Prävention: Die Beantragung und erfolgreiche Inanspruchnahme von Präventionsleistungen hängen wesentlich davon ab, wie gut sie sich in den Alltag der Zielgruppe integrieren lassen. Gerade Erwerbstätige stehen häufig vor der Herausforderung, berufliche, familiäre und persönliche Verpflichtungen mit gesundheitlichen Angeboten zu vereinbaren. Starre Strukturen mit festgelegten

Zeitfenstern stellen dabei eine wesentliche Zugangshürde dar und können potenziell interessierte Personen von der Teilnahme abhalten oder diese erschweren (Spyra, 2018). Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass eine Flexibilisierung der Präventionsangebote sinnvoll sein kann, um Zugänge zu erleichtern und die Teilhabe zu erhöhen.

Besonders wirkungsvoll war in diesem Zusammenhang die Kombination aus drei einzeln Vollezeittagen sowie frei wählbaren Präventionskursen bei einer gegenüber RV Fit in etwa halbierten Gesamtdauer von circa drei Monaten. Diese modulare Struktur ermöglichte es den Präventionsteilnehmenden, ihre Präventionsleistung an die eigenen zeitlichen Ressourcen und individuellen Bedürfnisse anzupassen. Durch die vereinfachte Integration in den Berufs- und Familienalltag wurden Barrieren gesenkt und die Entscheidung zur Antragstellung und Teilnahme erleichtert. Ein weiterer Vorteil flexibler Präventionsformate liegt in ihrer größeren Passung zur Lebenswirklichkeit vieler Versicherter. Während klassische Programme wie RV Fit einen festen Ablauf und eine strukturierte Gruppenteilnahme über längere Phasen vorgeben, erlaubt das flexible PINA-Modell ein höheres Maß an Selbstbestimmung. Dies fördert nicht nur die Autonomie der Teilnehmenden, sondern auch ihre Identifikation mit dem Präventionsangebot – was sich positiv auf Motivation, Bindung und letztlich auch auf den Erfolg der Präventionsleistung auswirkt.

Insgesamt kann konstatiert werden: Flexible Präventionsangebote mit modularen Komponenten und Wahlfreiheit können eine niedrighschwellige, alltagsnahe und teilnehmendenorientierte Alternative zu starrereren Programmen sein. Sie erhöhen die Vereinbarkeit mit beruflichen und privaten Verpflichtungen, senken Zugangshürden und steigern die Teilnahmebereitschaft insbesondere in Zielgruppen, die mit klassischen Formaten bisher schwer zu erreichen waren. Dazu zählen unter anderem Personen in Schicht- oder Wechseldiensten, mit wechselnden Arbeitsorten, mit familiären Pflege- oder Betreuungsverpflichtungen (Care-Arbeit) oder mit eingeschränkter Mobilitätsanbindung.

Sozialraumorientierung durch Wohn- und Arbeitsortnähe: Die gezielte Ausweitung der Zahl der Präventionsanbieter – sowohl für die Vollezeittage bzw. Coachings als auch für die Präventionskurse in der Eigenaktivitätsphase – erhöhte die örtliche Verfügbarkeit und machte Prävention durch größere Nähe zum Wohn- oder Arbeitsort alltagskompatibler. Durch die Einbindung zusätzlicher Anbieter wird die örtliche und auch zeitliche Verfügbarkeit der Präventionsangebote deutlich erhöht. Teilnehmende erhalten eine breitere Auswahl an Präventionskursen, die in räumlicher Nähe zu ihrem Wohn- oder Arbeitsort stattfinden. Die bessere Erreichbarkeit reduziert die notwendige Planungs- und Reisezeit und macht Prävention damit deutlich alltagskompatibler. Darüber hinaus stärkt eine größere Angebotsvielfalt auch die Möglichkeit zur passgenauen Kurswahl: Teilnehmende können aus einem breiteren Spektrum an Inhalten, Formaten und Veranstaltungszeiten wählen – und so besser auf gesteckte Gesundheitsziele, persönliche Interessen und berufliche oder private Rahmenbedingungen reagieren. Diese individuelle Anschlussfähigkeit stärkt das Gefühl von Selbstbestimmung und Relevanz, was sich positiv auf die Motivation zur nachhaltigen Umsetzung gesundheitsförderlichen Verhaltens auswirken kann.

Incentivierung von Unternehmen: Die Arbeitgeberausgleichszahlung stellt ein Instrument zur Incentivierung und Entlastung von Unternehmen dar. Sie dient als finanzieller Ausgleich für die Entgeltfortzahlung und kann dadurch die Hemmschwelle zur Freistellung von Mitarbeitenden reduzieren und

damit in Unternehmen die grundsätzliche Bereitschaft fördern, Präventionsmaßnahmen aktiv zu unterstützen. Ein besonders positiver Effekt zeigt sich, wenn Unternehmen die Arbeitgeberausgleichszahlungen nicht nur als Kompensation betrachten, sondern sie – wie in einigen Fällen dokumentiert – gezielt in die betriebliche Gesundheitsförderung re-investieren. Diese Re-Investition in eigene Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) führt zu einem multiplikativen gesundheitsförderlichen Nutzen: Die Wirkung der individuellen Präventionsmaßnahme wird betriebsintern verstärkt, indem sie in ein umfassenderes Gesundheits- und Präventionskonzept eingebettet wird. Damit trägt die Arbeitgeberausgleichszahlung nicht nur zur Erhöhung der Inanspruchnahme von Präventionsleistungen bei, sondern unterstützt indirekt auch den Transfer der gesundheitsförderlichen Effekte zurück in den betrieblichen Alltag – was letztlich sowohl den Beschäftigten als auch dem Unternehmen zugutekommt.

Die Höhe der Arbeitgeberausgleichszahlung von 100 € je Freistellungsantrag wurde als angemessen wahrgenommen. Einen besonderen Anreiz stellt die Arbeitgeberausgleichszahlung für kleinere und mittlere Unternehmen dar, während diese für größere Unternehmen sowie im öffentlichen Sektor weniger bedeutsam war.

Eine mögliche Weiterentwicklung der Arbeitgeberausgleichszahlung könnte darin bestehen, diese für kleine und mittlere Unternehmen überproportional zu gestalten, da dort sowohl der Bedarf als auch der Nutzen besonders hoch eingeschätzt werden. Für größere Unternehmen hingegen könnte die Zahlung reduziert werden oder ganz entfallen.

Bewerbung von PINA: Schriftliche Kontaktierungen von Versicherten durch die Deutsche Rentenversicherung mit Hinweisen auf das DRV-Präventionsangebot zeigte eine deutliche Resonanz und trugen dazu bei, dass in der räumlichen Umgebung von Präventionsanbietern im Verlauf des Erprobungszeitraums genügend Anmeldungen für DO IT YOURSELF resultierten, um zeitnah Präventionsgruppen zusammenstellen zu können. Daher war dieses Vorgehen im Rahmen eines Modellprojekts zur Erprobung eines innovativen Präventionsangebotes zielführend. Allerdings war die Kontaktierung einer großen Anzahl an Versicherten erforderlich, um einen hinreichenden Effekt dieser Aktionen zu bewirken. Zudem ist das Auswahlkriterium räumliche Nähe nicht beliebig in der Fläche skalierbar und auf Dauer nicht das geeignetste Auswahlkriterium für die selektive Bewerbung von DRV-Präventionsangeboten. Vielmehr sollte der vorliegende Präventionsbedarf als Kriterium im Vordergrund stehen.

Möglicherweise könnten auf Basis von Routinedaten, die der DRV ohnehin vorliegenden, wie beispielsweise Krankengeldzahlungen, Versicherte bedarfsgerecht ausgewählt und kontaktiert werden. Dies erfolgt für andere Anlässe teilweise bereits anhand des sogenannten Risikoindex Erwerbsminderungsrente, der in einem Indexwert verschiedene Routinedatenangaben von Versicherten vereint (Bethge et al., 2011). Noch zielgenauer könnten Kooperationen der Rentenversicherung mit Krankenkassen sein, um beispielsweise anhand von Arbeitsunfähigkeitszeiten oder Zeiten von Arbeitslosigkeit gezielt Versicherte zu informieren, bei denen mutmaßlich ein Präventionsbedarf vorliegt.

Auch der Ü45-Check, der Präventions- und Rehabilitationsbedarf strukturiert erfasst, könnte zukünftig dazu beitragen, die Nachfrage nach DRV-Präventionsleistungen bedarfsgerechter zu gestalten. Es existieren mehrere Ü45-Check-Modellprojekte, bei denen teilweise auch die in PINA kooperierenden

Rentenversicherungsträger beteiligt waren (Bitzer, Flaig, 2020; Kalski et al., 2023; Burchardi et al., 2025). Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ist die flächendeckende Einführung eines solchen Ü45-Checks verankert (CDU, 2025). Jedoch ist die genaue Ausgestaltung des Ü45-Checks in der Regelversorgung aktuell noch unklar.

Besonders wichtig für die Nachfrage nach PINA hat sich neben der Bewerbung durch die Rentenversicherungsträger (sowohl bei Versicherten als auch Unternehmen) jedoch das persönliche und betriebliche Umfeld von Versicherten gezeigt. Gab es unter Kolleginnen und Kollegen bzw. im Familien- und Freundeskreis gute Erfahrungen mit PINA, so erwies sich dies als starker Anreiz für Versicherte, ebenfalls ein PINA-Präventionsangebot zu beantragen. Besonders bedeutsam für eine erfolgreiche Bewerbung von PINA ist somit eine große Zufriedenheit und wahrgenommene Wirksamkeit der Präventionsleistung, die an andere weitergetragen wird.

Besondere Erfolgsfaktoren der Programmvariante BUSINESS

Die speziell auf den betrieblichen Kontext zugeschnittene PINA-Programmvariante BUSINESS hat zusätzliche Erfolgsfaktoren aufgezeigt, die für eine Überführung in die Regelversorgung relevant erscheinen. Diese Aspekte – etwa die innerbetriebliche Bewerbung, die Rekrutierung von Beschäftigtengruppen, die positive Gruppendynamik unter Mitarbeitenden und die Durchführung vor Ort im Unternehmenssetting – könnten zudem auch für eine Weiterentwicklung bestehender Angebote wie RV Fit nutzbar gemacht und dort gezielt integriert werden.

Die im Folgenden genannten Faktoren haben dazu beigetragen, dass die Nachfrage nach BUSINESS groß war und dass die Antrittsquote bei BUSINESS-Teilnehmenden deutlich über derjenigen von RV Fit und DO IT YOURSELF lag. Diese Aspekte tragen auch der Rolle der Deutschen Rentenversicherung in der Nationalen Präventionskonferenz Rechnung, einen Fokus von Präventionsangeboten auf das Setting betriebliche Lebenswelten zu legen.

Innerbetriebliche Bewerbung: Der aktive Einbezug der Unternehmen in die Bewerbung von PINA führte zu größerer Reichweite, Nachfrage und auch Akzeptanz der Präventionsleistung unter Beschäftigten. In vielen Fällen löste die Antragstellung einzelner Mitarbeitender einen Domino-Effekt aus, der zu nachfolgendem Interesse bei weiteren Kolleginnen und Kollegen führte.

Gruppenangebote für Beschäftigtengruppen: Das gemeinsame Absolvieren des Präventionsangebots von Beschäftigten förderte die Gruppendynamik und stärkte das betriebliche Miteinander – auch unter Beschäftigten, die im Arbeitsalltag sonst nicht regelmäßig miteinander in Kontakt stehen. Vielfach entwickelte sich sowohl in der Eigenwahrnehmung als auch in der Wahrnehmung der Unternehmen und Präventionsanbieter eine positive Dynamik, die teilweise in der Etablierung weiterer gemeinschaftlicher sportlicher Aktivitäten auch über die Präventionsleistung hinaus führte.

Um künftig auch kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) besser zu erreichen, könnte die Bildung überbetrieblicher Gruppen benachbart gelegener Unternehmen eine geeignete Strategie darstellen. Gerade bei KMU kann es eine Herausforderung darstellen, viele Mitarbeitende auf einmal für die Teilnahme an Präventionsleistungen freizustellen. Bei Bedarf ließen sich für überbetriebliche Gruppen temporär geeignete Räumlichkeiten anmieten. Zur besseren Umsetzung von BUSINESS-Angeboten in

der Fläche wäre zudem der verstärkte Einsatz mobiler Teams von Präventionscoaches sinnvoll. Damit könnten insgesamt potenziell mehr kleinere und mittlere Unternehmen erreicht werden. Zugleich könnten die Unternehmen von einer stärkeren Netzwerkbildung profitieren.

Aufsuchende Durchführung im Unternehmen: Die Durchführung der Vollzeittage der Präventionsleistung und teils weiterer PINA-Bausteine direkt am Arbeitsplatz senkten die Barriere zur Antragstellung und Teilnahme am Präventionsangebot und ermöglichten eine einfache Integration in den Berufsalltag, da Wege entfielen. Zwar unterschieden sich die räumlichen Gegebenheiten je nach Unternehmen, jedoch konnte in der Regel eine geeignete Räumlichkeit für die Durchführung von BUSINESS gefunden werden. Teilweise fanden die Vollzeittage jedoch auch beim Präventionsanbieter statt.

Gütesiegel Prävention: Das Gütesiegel stieß bei Unternehmen auf positive Resonanz – insbesondere im Hinblick auf die Außendarstellung, etwa im Recruiting. Auch unternehmensintern kann es eine positive Wirkung entfalten. Sollte das Gütesiegel in die Regelversorgung überführt werden, könnte eine noch präzisere Definition der Vergabekriterien erfolgen. So wäre es sinnvoll, analog zu etablierten Qualitätssiegeln wie „Beruf & Familie“ einen Gültigkeitszeitraum festzulegen. Dies könnte dazu beitragen, das langfristige Engagement von Unternehmen zur Unterstützung von Präventionsangeboten nachhaltig fördern.

Bundesweite Übertragbarkeit und rechtliche Anforderungen

Prinzipiell werden eine bundesweite Übertragbarkeit der PINA-Präventionsangebote bzw. einzelner Komponenten als möglich und auch wünschenswert erachtet. Voraussetzung hierfür sind trägerübergreifende Abstimmungsprozesse, um ein einheitliches und abgestimmtes Vorgehen bundesweit sicherzustellen. Zugleich sind regionale Besonderheiten wie die unterschiedliche Versicherten-, Unternehmens- und Präventionsangebotsstruktur zu beachten. Ebenso gilt es, Erkenntnisse aus anderen rehapro-Präventionsmodellprojekten in die Weiterentwicklung einzubeziehen.

Für eine mögliche Verstetigung der PINA-Präventionsangebote oder einzelner Komponenten sind etwaig erforderliche rechtliche Anpassungen durch die wissenschaftliche Begleitung nicht abschließend zu beurteilen. Eine fundierte juristische Prüfung erscheint notwendig, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitgeberausgleichszahlung. Es ist zu klären, ob eine solche Leistung auf Grundlage der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen möglich ist oder ob Anpassungen auf Gesetzes- oder Verordnungsebene erforderlich sind. Problematisch könnte sich dies insbesondere dann darstellen, wenn Arbeitgeberausgleichszahlungen nur regional, etwa in einzelnen Bundesländern, gewährt würden. Dies könnte zu einer Ungleichbehandlung von Unternehmen führen, obwohl die gesetzliche Verpflichtung zur Freistellung von Beschäftigten für die Teilnahme an Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung bundesweit gilt.

Auch das im Modellprojekt eingesetzte Abrechnungsverfahren für die Präventionskurse in der Eigenaktivitätsphase wich von den bei den Rentenversicherungsträgern etablierten Erstattungsverfahren ab. Darüber hinaus besteht weiterer Klärungsbedarf hinsichtlich einer angemessenen Regelung zur Vergütung bzw. Erstattung von Präventionskursen, insbesondere für Fälle, in denen Teilnehmende diese nicht regelmäßig wahrnehmen.

4.4 Fazit

Die Evaluation des Modellprojekts PINA liefert fundierte Hinweise für Erfolgsfaktoren der PINA-Präventionsangebote. Als zentrale Erfolgsfaktoren wurden insbesondere folgende Aspekte identifiziert: die starke Individualisierung des Angebots, etwa durch Einzelcoachings, individuelle Zielsetzungen sowie die freie, bedarfs- und interessenorientierte Auswahl von Präventionskursen in der Eigenaktivitätsphase, sowie die hohe Flexibilität, etwa durch die Möglichkeit, drei einzelne Präventionstage statt längerer Vollzeitphasen wie bei RV Fit zu absolvieren oder durch frei wählbare Präventionskursangebote. Ebenfalls positiv hervorgehoben wurde die stärkere Sozialraumorientierung von PINA, die sich in einer besseren Verankerung im wohn- bzw. arbeitsortnahen Umfeld zeigte – unter anderem durch ein größeres und dichteres Netzwerk an Präventionsanbietern, ein breites Präventionskursportfolio in der Eigenaktivitätsphase und das aufsuchende Angebot im Rahmen von BUSINESS. Als weiterer Erfolgsfaktor galt die gezielte Incentivierung von Unternehmen, u.a. durch Arbeitgeberausgleichszahlungen und das Gütesiegel Prävention. Auch das betriebliche Setting selbst wurde als förderlich eingeschätzt – etwa durch innerbetriebliche Bewerbung von PINA, die Vereinbarkeit von Teilnahme an der Präventionsleistung und dem Arbeitsalltag sowie die Bildung betriebsinterner Präventionsgruppen mit förderlicher Gruppendynamik, insbesondere in der BUSINESS-Variante.

Die im Rahmen von PINA gewonnenen Erkenntnisse können einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung und zum Ausbau der Präventionsangebote der Deutschen Rentenversicherung leisten wie sie im Strategiepapier der DRV zur Weiterentwicklung von Prävention und Rehabilitation formuliert sind (Deutsche Rentenversicherung Bund, 2023). Dazu zählen unter anderem der Ausbau der Angebotsstruktur, eine stärkere Verankerung in betrieblichen Lebenswelten, eine erhöhte Niedrigschwelligkeit, eine sozialraumorientierte Umsetzung in der Fläche sowie eine intensivere Vernetzung mit weiteren relevanten Akteuren. Diese Handlungsfelder werden durch PINA bereits in wesentlichen Teilen adressiert.

Die PINA-Präventionsangebote könnten daher künftig ganz oder in ausgewählten Teilkomponenten in der Regelversorgung implementiert werden. Auf diese Weise ließen sich zusätzliche Zielgruppen erreichen und ein substanzieller Beitrag zur Weiterentwicklung der DRV-Präventionsleistungen leisten.

5 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ein- und Ausschlusskriterien für die Studienteilnahme.....	13
Tabelle 2: Soziodemografische Merkmale Präventionsteilnehmende zu den Zeitpunkten t0, t1, t2...	24
Tabelle 3: Eingangs- und Abschluss-Assessment: Berufsbezogene Dimension	37
Tabelle 4: Eingangs- und Abschluss-Assessment: Psychische Dimension	38
Tabelle 5: Eingangs- und Abschluss-Assessment: Dimension Ernährung & Body-Mass-Index.....	39
Tabelle 6: Eingangs- und Abschluss-Assessment: Dimension Suchtmittelkonsum.....	39
Tabelle 7: Eingangs- und Abschluss-Assessment: Dimension Funktionsfähigkeit, Bewegung und körperliche Aktivität	40
Tabelle 8: Stichprobenbeschreibung der online befragten Unternehmensvertretenden	41
Tabelle 9: Übersicht über geführte Interviews & Fokusgruppen	45
Tabelle 10: Stichprobenbeschreibung der interviewten Präventionsteilnehmenden	46
Tabelle 11: Statistik Präventionsleistungen im Erprobungszeitraum	72
Tabelle 12: Inanspruchnahmequote einzelner PINA-Bausteine	73
Tabelle 13: Soziodemografische Merkmale von Präventionsteilnehmenden	73
Tabelle 14: Kursmerkmale der absolvierten Präventionskurse	75
Tabelle 15: Ausgaben für Präventionskurse je Person.....	75
Tabelle 16: Mittlere Kosten je Präventionsleistung	76

6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: PINA: Ablauf und Bausteine	8
Abbildung 2: Screenshot www.GesundheitsTicket.de	9
Abbildung 3: Gütesiegel Prävention.....	10
Abbildung 4: Flyer der PINA-Programmvarianten BUSINESS und DO IT YOURSELF (ONLINE).....	11
Abbildung 5: Befragung von Präventionsteilnehmenden: zeitlicher Ablauf, Themen und Rücklauf....	14
Abbildung 6: Befragung von Präventionsteilnehmenden: Ausschnitt aus Fragebogen t0-t2.....	16
Abbildung 7: Auswertungsbogen Assessment (Ausschnitt: berufsbezogene Dimension).....	18
Abbildung 8: Online-Unternehmens-Befragung: Beispiel-Items Verantwortung von Unternehmen ..	18
Abbildung 9: Gründe für die Beantragung einer Präventionsleistung	25
Abbildung 10: Gründe für die Wahl der spezifischen Präventionsleistung.....	26
Abbildung 11: Erkrankungen, denen die Teilnehmenden vorbeugen möchten	27
Abbildung 12: Informationsquellen für die angebotenen Präventionsleistungen.....	27
Abbildung 13: Zufriedenheit mit den Präventionsfeldern der Präventionsangebote	28
Abbildung 14: Zufriedenheit mit den einzelnen Bausteinen der Präventionsangebote (nur PINA).....	28
Abbildung 15: Erneute Wahl des absolvierten Präventionsangebots.....	29
Abbildung 16: Falls keine Absicht für erneute Wahl des absolvierten Präventionsangebot: Gründe..	30
Abbildung 17: Falls unregelmäßige Teilnahme an Präventionsleistung: Gründe	30
Abbildung 18: Subjektiver Erfolg des Präventionsangebots	31
Abbildung 19: Umsetzung gelernter Präventionsinhalte im Arbeitsleben	32
Abbildung 20: Umsetzung gelernter Präventionsinhalte im privaten Alltag	32
Abbildung 21: Veränderung des Gesundheitszustands durch Teilnahme am Präventionsangebot.....	33
Abbildung 22: Zeitlicher Verlauf des subjektiven Gesundheitszustands	34
Abbildung 23: Zeitlicher Verlauf der subjektiven Arbeitsfähigkeit (WAS)	34
Abbildung 24: Zeitlicher Verlauf des psychischen Befindens (PHQ-4).....	35
Abbildung 25: Zeitlicher Verlauf der Funktionsfähigkeit im Alltag (NFAS-23 Summenwert)	35
Abbildung 26: Arbeitsschutz/Gesundheit in Unternehmen und Bewertung von PINA	42
Abbildung 27: Gründe für die Unterstützung der Teilnahme an PINA.....	43
Abbildung 28: Ziele, die durch die Unterstützung der Teilnahme an PINA erreicht werden sollen	43

7 Abkürzungsverzeichnis / Glossar

ASKU	Kurzskala zur Erfassung allgemeiner Selbstwirksamkeitserwartungen
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
BMI	Body-Mass-Index
BUSINESS	Programmvariante von PINA
DEGS1	Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland
DIY	DO IT YOURSELF (Programmvariante von PINA)
DIY-O	DO IT YOURSELF-ONLINE (Programmvariante von PINA)
DRV	Deutsche Rentenversicherung
EHEMU	European Health Expectancy Monitoring Unit
EHIS-PAQ	Physical Activity Questionnaire des European Health Interview Survey
GEDA	Gesundheit in Deutschland aktuell (Studie des Robert Koch-Instituts)
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
IRES-3	Indikatoren des Rehabilitationsstatus, Version 3
IQR	Interquartilsabstand
KV	Kassenärztliche Vereinigung
MEHM	Minimum European Health Module
MW	Mittelwert
n	absolute Anzahl (Fallzahl)
NFAS-23	Norwegian Function Assessment Scale
NPK	Nationale Präventionskonferenz
PHQ-4	Kurzform des Patient Health Questionnaire
PINA	rehapro-Modellprojekt zur Verbesserung der Präventionsinanspruchnahme
RKI	Robert Koch-Institut
RV Fit	Standard-Präventionsleistung der Deutschen Rentenversicherung (www.rv-fit.de)
SCI	Stress- und Coping-Inventar
SD	Standardabweichung
SES	Sozioökonomischer Status
SGB	Sozialgesetzbuch
TN	Teilnehmende
WAI	Work Ability Index
WAS	Work Ability Score
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

8 Vorträge und Veröffentlichungen zu PINA

Vorträge

Bernert S, Brünger M. Motive und Informationsquellen für die Beantragung von und die Zufriedenheit mit Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung. 2. Fachkonferenz rehapro, Duisburg, 14.03.2024

Bernert S, Brünger M. Evaluation eines sozialraumorientierten, individualisierten und flexibilisierten Präventionsangebotes der Deutschen Rentenversicherung (rehapro-Modellprojekt PINA). Ringvorlesung "Richtig REHAgieren: Perspektiven der modernen Rehabilitation" des Rehabilitationswissenschaftlichen Verbunds Berlin, Brandenburg und Mitteldeutschland (BBMD), online, 02.07.2025

Bernert S, Jung L, Mößnang D, Gärtner K, Amoah D, Brünger M. Motive und Informationsquellen für die Beantragung von und Zufriedenheit mit Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung. Gesundheit – gemeinsam denken, forschen, handeln. Kooperationstagung der GMDS, DGSM, DGEpi, DGMS und DGPH, Dresden, 13.09.2024

Brünger M, Bernert S. Modellvorhaben zur Verbesserung der Präventionsinanspruchnahme (PINA). Welche Ansätze sind wirksam? 7. Fokusveranstaltung rehapro, Berlin, 05.11.2024

Brünger M, Bernert S, Amoah D, Gärtner K. Modellvorhaben zur Steigerung der Präventionsinanspruchnahme (PINA) - Erste Ergebnisse der Befragung von Präventionsteilnehmenden. rehapro-Veranstaltung, Hannover, 14.06.2023

Brünger M, Bernert S, Schwarz B, Spyra K: Rekrutierung von Teilnehmenden in Modellprojekten am Beispiel des Modellvorhabens zur Verbesserung der Präventionsinanspruchnahme (PINA). 1. Fachkonferenz rehapro, Duisburg, 23.09.2022

Brünger M, Jung L, Mößnang D, Bernhardt J, Amoah D, Gärtner K, Spyra K, Bernert S. Motive und Informationsquellen für die Beantragung von und Zufriedenheit mit Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung. 33. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium, Bremen, 19.03.2024

Brünger M, Mößnang D, Jung L, Bernhardt J, Bernert S. Beweggründe und Informationsquellen für die Beantragung von Präventionsangeboten der Deutschen Rentenversicherung. 5. Charité-Versorgungsforschungskongress, online, 23.02.2024

Veröffentlichungen (Zeitschriften und Tagungsbände)

Bernert S, Jung L, Mößnang D, Gärtner K, Amoah D, Brünger M. Motive und Informationsquellen für die Beantragung von und Zufriedenheit mit Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung. German Medical Science GMS Publishing House 2024. doi: <https://dx.doi.org/10.3205/24gmds563>

Brünger M, Jung L, Mößnang D, Seifried J, Amoah D, Gärtner K, Spyra K, Bernert S. Motive und Informationsquellen für die Beantragung von und Zufriedenheit mit Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung. DRV-Schriften 2024, 130: 166-168

Huthmann S. Mutig in den Ring. Zukunft jetzt 2/2022

9 Literatur

- Aronsson, G., Gustafsson, K. (2005): Sickness presenteeism: prevalence, attendance-pressure factors, and an outline of a model for research. *J Occup Environ Med*, 47(9). 958-966.
- Beierlein, C., Kemper, C. J., Kovaleva, A., Rammstedt, B. (2013): Kurzskala zur Erfassung allgemeiner Selbstwirksamkeitserwartungen (ASKU). *Methoden, Daten, Analysen*, 7(2). 251-278.
- Bethge, M., Egner, U., Streibelt, M., Radoschewski, F., Spyra, K. (2011): Risikoindex Erwerbsminderungsrente (RI-EMR). Eine prozessdatenbasierte Fall-Kontroll Studie mit 8500 Männern und 8405 Frauen. *Bundesgesundheitsblatt*, 54(11). 1221-1228.
- Bitzer, E., Flaig, S. (2020): Vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben frühzeitig erkennen. *Public Health Forum*, 28(2). 103-106.
- Brünger, M., Brzoska, P., du Prel, J.-B., Ellert, S., Exner, A.-K., Knoop, T., Leinberger, S., March, S., Mika, T., Reims, N., Rohrbacher, M., Schuler, M., Waahidie, D., Hetzel, C. (2025): Nutzung von Routinedaten in der Rehabilitationsforschung – Teil 1: Ein Überblick über Art, Zugang, Qualität und Datenschutz. *Die Rehabilitation*, accepted. doi: 10.1055/a-2575-9422.
- Burchardi, J., Gellert, P., Brünger, M. (2025): A work-related health check to identify the need for rehabilitation and preventive care (Check-Up 45+): A multicenter randomized controlled trial in general practice (PReHa45). *Dtsch Arztebl Int*, 122. doi: 10.3238/arztebl.m2025.0055.
- Bush, K., Kivlahan, D. R., McDonell, M. B., Fihn, S. D., Bradley, K. A. (1998): The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C): an effective brief screening test for problem drinking. Ambulatory Care Quality Improvement Project (ACQUIP). Alcohol Use Disorders Identification Test. *Arch Intern Med*, 158(16). 1789-95.
- Bushnik, T. (2011). Norwegian Function Assessment Scale. *Encyclopedia of Clinical Neuropsychology*. Kreutzer, J. S., DeLuca, J. and Caplan, B. New York, NY, Springer New York: 1796-1797.
- CDU, CSU und SPD. (2025). Verantwortung für Deutschland. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Letzter Zugriff am 25.04.2025, www.koalitionsvertrag2025.de.
- De Bruin, A., Picavet, H., Nossikov, A. (1996). *Health Interview Surveys: Towards International Harmonization of Methods and Instruments*. WHO Regional Publications, European Series, No. 58. Copenhagen, ERIC.
- Deck, R., Röckelein, E. (1999): Zur Erhebung soziodemographischer und sozialmedizinischer Indikatoren in den rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverbänden. *DRV-Schriften*, 16. 84-102.
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2020). *RV Fit. Rahmenkonzept zur Umsetzung von Leistungen zur Prävention*. Berlin
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2021). *Reha-Bericht 2021. Die medizinische und berufliche Rehabilitation der Rentenversicherung im Licht der Statistik*. Berlin.
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2023). *Weiterentwicklung von Prävention und Rehabilitation. Gemeinsames Strategiepapier der Deutschen Rentenversicherung*. Berlin

- Deutsche Rentenversicherung Bund (2024a). Reha-Atlas 2024. Die Teilhabeleistungen der Deutschen Rentenversicherung in Zahlen, Fakten und Trends. Berlin.
- Deutsche Rentenversicherung Bund (2024b). Reha-Bericht 2024. Die medizinische und berufliche Rehabilitation der Rentenversicherung im Licht der Statistik. Berlin.
- Dresing, T., Pehl, T. (2018). Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. Marburg
- EHEMU/EHLEIS (2010). The Minimum European Health Module. EHEMU Technical report 2010. Montpellier: France, European Health Expectancy Monitoring Unit.
- Finger, J. D., Tafforeau, J., Gisle, L., Oja, L., Ziese, T., Thelen, J., Mensink, G. B. M., Lange, C. (2015): Development of the European Health Interview Survey - Physical Activity Questionnaire (EHIS-PAQ) to monitor physical activity in the European Union. Archives of Public Health, 73:59.
- Fliege, H., Rose, M., Arck, P., Levenstein, S., Klapp, B. F. (2001): Validierung des "perceived stress questionnaire"(PSQ) an einer deutschen Stichprobe. Diagnostica, 47(3). 142-152.
- Hasselhorn, H. M., Freude, G. (2007). Der Work Ability Index – ein Leitfaden. Dortmund/Berlin/Dresden, Wirtschaftsverlag NW.
- Hoebel, J., Müters, S., Kuntz, B., Lange, C., Lampert, T. (2015): Messung des subjektiven sozialen Status in der Gesundheitsforschung mit einer deutschen Version der MacArthur Scale. Bundesgesundheitsblatt, 58(7). 749-757.
- Hoffmann, W., Latza, U., Baumeister, S. E., Brünger, M., Buttman-Schweiger, N., Hardt, J., Hoffmann, V., Karch, A., Richter, A., Schmidt, C. O., Schmidtman, I., Swart, E., van den Berg, N. (2019): Guidelines and recommendations for ensuring Good Epidemiological Practice (GEP): a guideline developed by the German Society for Epidemiology. Eur J Epidemiol, 34(3). 301-317.
- Huthmann, S. (2022): Mutig in den Ring. zukunft jetzt, 2-2022.
- Ilmarinen, J. (2007): The Work Ability Index (WAI). Occup Med, 57(2). 160.
- Kalski, L., Greiß, F., Hartung, J. J., Hafermann, L., Hofmann, M. A., Wolfarth, B. (2023): Preventive health examinations: protocol for a prospective cross-sectional study of German employees aged 45 to 59 years (Ü45-check). Front Public Health, 11. 1076565.
- Kaluscha, R., Birk, S. (2025). Entwicklung eines Befragungsinstrumentes zur Evaluation / Qualitätssicherung von Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung („Präventand*innenbefragung“). Letzter Zugriff am 25.04.2025, https://ifr-ulm.de/c42-praev_befr/.
- Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B. W., Löwe, B. (2009): An Ultra-Brief Screening Scale for Anxiety and Depression: The PHQ-4. Psychosomatics, 50(6). 613-621.
- Küch, D., Arndt, S., Grabe, A., Manthey, W., Schwabe, M., Fischer, D. (2011). UKS–Ultrakurzscreening psychosozialer Problemlagen zur bedarfsorientierten Angebotszuweisung in der somatischen Rehabilitation. Psychologische Betreuung im Krankheitsverlauf. Arbeitskreis Klinische Psychologie in der Rehabilitation Fachgruppe der Sektion Klinische Psychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) e. V. Berlin, Deutscher Psychologen Verlag.

- Kuckartz, U. (2022). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Weinheim, Beltz Juventa.
- Lampert, T., Kroll, L., Müters, S., Stolzenberg, H. (2013): Messung des sozioökonomischen Status in der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1). Bundesgesundheitsblatt, 56(5-6). 631-636.
- Lampert, T., Schmidtke, C., Borgmann, L.-S., Poethko-Müller, C., Kuntz, B. (2018): Subjektive Gesundheit bei Erwachsenen in Deutschland. J Health Monit, 3(2). 61-68.
- Löffler, S., Wolf, H. D., Gerlich, C. (2007). Entwicklung und Validierung eines generischen Screening-Instruments zur Identifikation von beruflichen Problemlagen und des Bedarfs an berufsorientierten und beruflichen Leistungen. Abschlussbericht. Würzburg, Institut für Psychotherapie und Medizinische Psychologie, Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
- Mittag, O., Raspe, H. (2003): Eine kurze Skala zur Messung der subjektiven Prognose der Erwerbstätigkeit: Ergebnisse einer Untersuchung an 4279 Mitgliedern der gesetzlichen Arbeiterrentenversicherung zu Reliabilität (Guttman-skalierung) und Validität der Skala. Rehabilitation, 42(03). 169-174.
- Robert Koch-Institut (2019). Gesundheit in Deutschland aktuell GEDA 2019-EHIS. Fragebogen. Berlin.
- Satow, L. (2012): SCI. Stress-und Coping-Inventar [Verfahrensdokumentation aus PSYNDEX Tests-Nr. 9006508, Fragebogen, Skalendokumentation und Beispiele zur Ergebnisdarstellung in Profildarstellung]. Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) (Hrsg.), Elektronisches Testarchiv. Trier: ZPID. <http://dx.doi.org/10.23668/psycharchives.424>.
- Scheidt-Nave, C., Kamtsiuris, P., Gosswald, A., Holling, H., Lange, M., Busch, M. A., Dahm, S., Dolle, R., Ellert, U., Fuchs, J., Hapke, U., Heidemann, C., Knopf, H., Laussmann, D., Mensink, G. B., Neuhauser, H., Richter, A., Sass, A. C., Rosario, A. S., Stolzenberg, H., Thamm, M., Kurth, B. M. (2012): German health interview and examination survey for adults (DEGS) - design, objectives and implementation of the first data collection wave. BMC Public Health, 12. 730.
- Spyra, K. (2018): Berufsbegleitende Prävention in kleinen und mittleren Unternehmen: Eine explorative Studie in Berlin und Brandenburg. DRV-Schriften, 113. 257-259.
- Wicke, F. S., Krakau, L., Löwe, B., Beutel, M. E., Brähler, E. (2022): Update of the standardization of the Patient Health Questionnaire-4 (PHQ-4) in the general population. J Affect Disord, 312. 310-314.

10 Anhang

- Fragebogen für Präventionsteilnehmende zum 1. Befragungszeitpunkt („Fragebogen Nr. 1“)
- Fragebogen für Präventionsteilnehmende zum 2. Befragungszeitpunkt („Fragebogen Nr. 2“)
- Fragebogen für Präventionsteilnehmende zum 3. Befragungszeitpunkt („Fragebogen Nr. 3“)
- Fragebogen Online-Befragung von Unternehmen

Hinweis: Der Anhang kann unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.14046832> abgerufen werden.